

Daniel Gysin

Der «Brain Type» als Prädiktor für die Wahl von naturwissenschaftlichen Fächern

Wie die «Empathizing»- und «Systemizing»-Quotienten die Wahl des Schwerpunktfachs am Gymnasium und den Studienwunsch beeinflussen

Master Thesis

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wird untersucht, inwieweit der «Brain Type» als Prädiktor für die Wahl von naturwissenschaftlichen Schwerpunktfächern oder für die Studienwünsche von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nützlich ist. Das Konstrukt «Brain Type» geht auf Arbeiten von Baron-Cohen et al. (2003) zurück und beschreibt strukturelle Unterschiede im Gehirn. Zwei Dimensionen werden zur Unterscheidung von verschiedenen «Brain Types» gemessen: Es sind dies der «Systemizing Quotient» (SQ), welcher etwas über das systematische Denkvermögen aussagt, und der «Empathizing Quotient» (EQ), der mit dem Einfühlungsvermögen bzw. mit der Empathie einer Person in Verbindung steht. Ursprünglich entwickelt für die Erforschung des Asperger-Syndroms, sind in den letzten Jahren vermehrt Arbeiten im Bereich der Didaktik der Naturwissenschaften publiziert worden, welche den «Brain Type» mit der Motivation oder der Wahl des Studiengangs in Zusammenhang bringen (Billington, Baron-Cohen und Wheelwright 2007; Zeyer et al. 2012). Bekannt ist, dass Frauen im Mittel einen höheren «EQ», Männer hingegen einen höheren «SQ» aufweisen und dass dieser signifikante Unterschied kulturell unabhängig ist. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführte Strukturgleichungsanalyse auf Basis der empirischen Daten aus der Studie von Zeyer et al. (2012) geht der Fragestellung nach, welche Effekte der «SQ», der «EQ» und das Geschlecht auf die Wahl des Schwerpunktfachs und auf den während des Gymnasiums angegebenen Studienwunsch haben. Die Fitgrößen des in der Analyse errechneten Strukturgleichungsmodells bestätigen die

Hypothese, dass ein hoher Wert beim «Systemizing Quotient» dazu führt, dass überdurchschnittlich häufig ein naturwissenschaftliches Schwerpunktfach gewählt wird und dass ein signifikanter Effekt des «SQ» auf den Studienwunsch besteht. Das Geschlecht hat dabei nur einen indirekten Einfluss auf die endogenen Variablen, indem es mehr Männer als Frauen gibt, welche den «Systemizern» zugeordnet werden können. Der «Empathizing Quotient» wurde hingegen ganz aus dem Strukturgleichungsmodell gestrichen, da kein signifikanter Effekt auf die betrachteten Variablen nachgewiesen werden konnte. Die Ergebnisse der Strukturgleichungsanalyse können dahingehend interpretiert werden, dass der Unterricht am Gymnasium und vermutlich bereits in der Unterstufe Schülerinnen und Schüler mit einem hohen «SQ» besonders motiviert, ihr Interesse fördert und so dazu beiträgt, dass die «Systemizer» sich häufiger für ein Schwerpunktfach in diesem Bereich entscheiden und sich später auch eher ein naturwissenschaftliches Studium wünschen. Eine mögliche Begründung für diesen Effekt liegt in den Anforderungen des naturwissenschaftlichen Unterrichts, in welchem Fähigkeiten wie systematisches und auf Routine ausgerichtetes Lösen von Aufgaben gefordert sind. Dies kommt besonders den «Systemizern» entgegen. Um dem Mangel an Frauen und generell an Fachleuten in naturwissenschaftlichen Bereichen entgegenzuwirken, sollte ein Ziel des Unterrichts auch die Ausrichtung auf Schülerinnen und Schüler mit einem tiefen «SQ» (aber dafür vielleicht hohen «EQ») sein.

Keywords

Naturwissenschaft, naturwissenschaftliches Profil, Schwerpunktfach, Gymnasium, Prädiktor, brain type, systemizing quotient, empathizing quotient

Bibliografie

Gysin, Daniel. 2017. *Der «Brain Type» als Prädiktor für die Wahl von naturwissenschaftlichen Fächern: Wie die «Empathizing»- und «Systemizing»-Quotienten die Wahl des Schwerpunktfachs am Gymnasium und den Studienwunsch beeinflussen*. MA-Thesis. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6518021>.

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.6518021

2017

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Der «Brain Type» als Prädiktor für die Wahl von naturwissenschaftlichen Fächern

Wie die «Empathizing»- und «Systemizing»-Quotienten die Wahl des Schwerpunktfachs am Gymnasium und den Studienwunsch beeinflussen

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Masterstudiengang Fachdidaktik Naturwissenschaften

Vorgelegt von Daniel Gysin

Eingereicht bei Prof. Dr. Dorothee Brovelli

Zürich, November 2017

Zusammenfassung

In der vorliegenden Masterarbeit wird untersucht, inwieweit der «Brain Type» als Prädiktor für die Wahl von naturwissenschaftlichen Schwerpunktfächern oder für die Studienwünsche von Gymnasialtinnen und Gymnasiasten nützlich ist. Das Konstrukt «Brain Type» geht auf Arbeiten von Baron-Cohen et al. (2003) zurück und beschreibt strukturelle Unterschiede im Gehirn. Zwei Dimensionen werden zur Unterscheidung von verschiedenen «Brain Types» gemessen: Es sind dies der «Systemizing Quotient» (SQ), welcher etwas über das systematische Denkvermögen aussagt, und der «Empathizing Quotient» (EQ), der mit dem Einfühlungsvermögen bzw. mit der Empathie einer Person in Verbindung steht. Ursprünglich entwickelt für die Erforschung des *Asperger-Syndroms*, sind in den letzten Jahren vermehrt Arbeiten im Bereich der Didaktik der Naturwissenschaften publiziert worden, welche den «Brain Type» mit der Motivation oder der Wahl des Studiengangs in Zusammenhang bringen (Billington, Baron-Cohen und Wheelwright 2007; Zeyer et al. 2012). Bekannt ist, dass Frauen im Mittel einen höheren «EQ», Männer hingegen einen höheren «SQ» aufweisen und dass dieser signifikante Unterschied kulturell unabhängig ist. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführte Strukturgleichungsanalyse auf Basis der empirischen Daten aus der Studie von Zeyer et al. (2012) geht der Fragestellung nach, welche Effekte der «SQ», der «EQ» und das Geschlecht auf die Wahl des Schwerpunktfachs und auf den während des Gymnasiums angegebenen Studienwunsch haben. Die Fitgrößen des in der Analyse errechneten Strukturgleichungsmodells bestätigen die Hypothese, dass ein hoher Wert beim «Systemizing Quotient» dazu führt, dass überdurchschnittlich häufig ein naturwissenschaftliches Schwerpunktfach gewählt wird und dass ein signifikanter Effekt des «SQ» auf den Studienwunsch besteht. Das Geschlecht hat dabei nur einen indirekten Einfluss auf die endogenen Variablen, indem es mehr Männer als Frauen gibt, welche den «Systemizern» zugeordnet werden können. Der «Empathizing Quotient» wurde hingegen ganz aus dem Strukturgleichungsmodell gestrichen, da kein signifikanter Effekt auf die betrachteten Variablen nachgewiesen werden konnte. Die Ergebnisse der Strukturgleichungsanalyse können dahingehend interpretiert werden, dass der Unterricht am Gymnasium und vermutlich bereits in der Unterstufe Schülerinnen und Schüler mit einem hohen «SQ» besonders motiviert, ihr Interesse fördert und so dazu beiträgt, dass die «Systemizer» sich häufiger für ein Schwerpunktfach in diesem Bereich entscheiden und sich später auch eher ein naturwissenschaftliches Studium wünschen. Eine mögliche Begründung für diesen Effekt liegt in den Anforderungen des naturwissenschaftlichen Unterrichts, in welchem Fähigkeiten wie systematisches und auf Routine ausgerichtetes Lösen von Aufgaben gefordert sind. Dies kommt besonders den «Systemizern» entgegen. Um dem Mangel an Frauen und generell an Fachleuten in naturwissenschaftlichen Bereichen entgegenzuwirken, sollte ein Ziel des Unterrichts auch die Ausrichtung auf Schülerinnen und Schüler mit einem tiefen «SQ» (aber dafür vielleicht hohen «EQ») sein.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung.....	2
Abbildungsverzeichnis.....	6
Tabellenverzeichnis.....	7
Einleitung und Danksagung.....	8
1. Theorieteil	10
1.1. Der «Brain Type» – Herkunft des Begriffs.....	10
1.2. Bedeutung des «Brain Type» für die Fachdidaktik der Naturwissenschaften	10
1.3. «Systemizing» und «Empathizing».....	11
1.3.1. Der «Systemizing Quotient» (SQ).....	12
1.3.2. Der «Empathizing Quotient» (EQ).....	14
1.3.3. Die «E-S»-Theorie und «Brain Type»-Varianten.....	16
1.3.4. Der «Short Brain Type»	18
1.4. Geschlechtsabhängigkeit des «Brain Type»	19
1.4.1. Der typisch weibliche und der typisch männliche «Brain Type»	19
1.4.2. Ursachen der Unterschiede im «Brain Type».....	21
1.4.3. Die «Extreme Male Brain»-Theorie (EMB) in Bezug auf Autismus.....	23
2. Darstellung der Problemlage.....	25
2.1. Auswirkungen des «Brain type» auf die Studienwahl.....	26
2.1.1. Faktoren zur Studien- und Fächerwahl	29
2.1.2. Folgerungen für den Naturwissenschaftsunterricht	30
2.2. Die Studie von Zeyer et al. (2012)	32
2.2.1. Stichprobe, Fragestellung, Methode und erhobene Variable.....	32
2.2.2. Resultate.....	33
2.2.3. Noch nicht ausgewertete Daten.....	35
3. Fragestellungen	37
4. Untersuchungsanlage.....	38
4.1. Zusammensetzung der Stichprobe.....	38

4.2.	Übersicht Strukturgleichungsanalyse	39
4.2.1.	Definition und Zielsetzung.....	39
4.2.2.	Variablenbezeichnungen und Kausalität.....	40
4.2.3.	Strukturmodell, Messmodell und Messfehlervariable.....	42
4.2.4.	Pfaddiagramm	43
4.2.5.	Kovarianzanalytischer und varianzanalytischer Ansatz.....	44
4.2.6.	Identifizierbarkeit des Strukturgleichungsmodells.....	46
4.3.	Prozess der Strukturgleichungsmodellierung	47
4.3.1.	Hypothesen- und Modellbildung.....	48
4.3.2.	Konstrukt-Konzeptualisierung und -Operationalisierung.....	50
4.3.3.	Güteprüfung reflektiver Messmodelle	52
4.3.4.	Vorbereitungen für die Modellschätzung mit AMOS.....	54
4.3.5.	Durchführung der Modellschätzung mit AMOS.....	56
4.3.6.	Evaluation des Gesamtmodells	57
4.3.7.	Modifikation der Modellstruktur	61
5.	Ergebnisse und Diskussion	65
5.1.	Ergebnis der Strukturgleichungsmodellierung.....	65
5.2.	Diskussion und Interpretation des finalen Strukturgleichungsmodells	67
5.2.1.	Der indirekte Effekt des Geschlechts auf die Schwerpunktfachwahl und den Studienwunsch	67
5.2.2.	Der Effekt des «Systemizing Quotient» auf die Schwerpunktfachwahl und den Studienwunsch	69
5.2.3.	Der Effekt des «Empathizing Quotient» auf die Schwerpunktfachwahl und den Studienwunsch	70
6.	Zusammenfassende Diskussion und Ausblick	72
6.1.	Zentrale Ergebnisse der Strukturgleichungsanalyse	72
6.2.	Bedeutung der Ergebnisse für die Fachdidaktik der Naturwissenschaften	73
6.3.	Kritik und Grenzen des Modells	74
6.4.	Ausblick.....	76

Literatur..... 78

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispiel für ein abstraktes System nach Baron-Cohen et al. (2003).....	12
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Fragebogen zum «SQ» nach Baron-Cohen et al. (2003)	13
Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Fragebogen zum «SQ-R» nach Wheelwright et al. (2006)	13
Abbildung 4: Empathie und Sympathie nach Baron-Cohen und Wheelwright (2004, 165).....	15
Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Fragebogen zum «EQ» nach Baron-Cohen und Wheelwright (2004)	16
Abbildung 6: Prozentualer Anteil von Frauen und Männern bei den verschiedenen «Brain Type» nach Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007).....	20
Abbildung 7: Prozentualer Anteil der Studierenden der Natur- respektive Geisteswissenschaften bei den verschiedenen «Brain Types» nach Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007).....	27
Abbildung 8: Ausschnitt aus dem «SMQ» nach Zeyer et al. (2012)	33
Abbildung 9: Strukturgleichungsmodell von Zeyer et al. (2012) mit den Variablen Geschlecht (sex) und «SQ» sowie den Subskalen des «SMQ» (InMot, ExMot, RelGoals, SelfEff, AssAnx).....	35
Abbildung 10: Messmodelle und Strukturmodell eines Strukturgleichungsmodells (erstellt mit AMOS)	42
Abbildung 11: System der Kausalhypothesen.....	50
Abbildung 12: Konfirmatorische Faktorenanalyse für die Konstrukte «SQ» und «EQ».....	53
Abbildung 13: Pfaddiagramm des Ausgangsmodells für die Schätzung mit AMOS.....	57
Abbildung 14: Ausgangsmodell mit geschätzten, standardisierten Parametern.....	61
Abbildung 15: Modellalternative mit direktem kausalen Effekt der Variablen «Sex».....	63
Abbildung 16: Nicht identifizierbares Strukturgleichungsmodell mit den Variablen «NWF_Ma_Ph» und «NWStuWu_Ma_Ph»	64
Abbildung 17: Finales Modell der Strukturgleichungsmodellierung.....	65

Abbildung auf Titelseite: Adobe Stock (Lizenz vom Autor erworben)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassifikation des «Brain Type» nach Goldenfeld, Baron-Cohen und Wheelwright (2005) .	18
Tabelle 2: Überblick über Studien zum Geschlechterunterschied bezüglich des «EQ», «SQ» und des «Brain Type» bei Jugendlichen und/oder Erwachsenen ohne Autismus oder Asperger-Syndrom	19
Tabelle 3: Mittelwerte des «SQ» und des «EQ» von Patienten mit HFA/AS und einer Kontrollgruppe aus der Studie von Baron-Cohen et al. (2003)	24
Tabelle 4: «SQ-R», «AQ» und «EQ» von Personen mit unterschiedlichem Studienabschluss nach Wheelwright et al. (2006).....	28
Tabelle 5: Exogene und endogene latente Variable für die SGA (in Klammern die Bezeichnungen in AMOS)	48
Tabelle 6: Regressionsgewichte zur konfirmatorischen Faktorenanalyse	54
Tabelle 7: «Model Fit Summary» des Ausgangsmodells mit ausgewählten Fit-Massen (Textausgabe aus AMOS)	59
Tabelle 8: Regressionsgewichte der Kausalbeziehungen im Ausgangsmodell	60
Tabelle 9: «Squared Multiple Correlations» (SMC) des finalen Modells (Auszug aus AMOS)	66

Einleitung und Danksagung

Es ist auffallend, dass sich in der Schweiz deutlich weniger Frauen als Männer für ein Studium in einer naturwissenschaftlichen Fachrichtung entscheiden. So liegt der Frauenanteil in sogenannten MINT-Fächern (**M**athematik, **I**nformatik, **N**aturwissenschaften, **T**echnik) an der ETH Zürich bei rund 30% und an Universitäten bei etwas mehr als 40% (Schubert und Hoffmann 2012). Das kleinere Interesse von Frauen an den genannten Studienrichtungen zeichnet sich bereits bei der Wahl des Schwerpunktfachs im Gymnasium ab und ist schliesslich einer der Faktoren, welche zum momentanen Fachkräftemangel in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen beitragen. Die Gründe für das mangelnde Interesse sind vielfältig, aber unter anderem scheint der Unterricht an den Gymnasien und auch bereits auf der Unterstufe Knaben und junge Männer mehr zu begeistern als Mädchen und junge Frauen. Bisher fokussierte die Forschung oft auf diesen Geschlechterunterschied und versuchte zu erklären, warum dieser besteht und wie mit diesem Umstand von Seiten der Fachdidaktik umgegangen werden könnte (Ceci und Williams 2007). Gleichwohl gibt es Mädchen und junge Frauen, welche sich schon früh für naturwissenschaftliche Phänomene begeistern lassen und später auch hochmotiviert ein Studium in diesem Bereich abschliessen. Nur sind sie gegenüber ihren männlichen Kollegen je nach Fachbereich stark in der Unterzahl. Dass mangelndes Talent nicht die Ursache für diesen Geschlechterunterschied sein kann, zeigten unter anderen Ceci und Williams (2007). Die Gründe scheinen vielschichtig zu sein, schliesslich ist aber wohl die Summe der Vorteile, welche Knaben gegenüber Mädchen in der Schulzeit erfahren, ausschlaggebend für die Motivation und Begeisterung für die Naturwissenschaften. Nur, woraus ergeben sich diese Vorteile? Kann es sein, dass weniger das Geschlecht, dafür aber eher die angeborene Denkstruktur von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen sich mehr oder weniger gut eignet, den (zu diskutierenden) Anforderungen der naturwissenschaftlichen Schulfächer gerecht zu werden? An dieser Stelle kommt der sogenannte «Brain Type» ins Spiel, welcher nach Baron-Cohen et al. (2003) genau diese Denkstruktur zu beschreiben versucht. Aus der Psychologie bzw. der Forschung zum Autismus ist bekannt, dass sich Frauen und Männer im Durchschnitt in ihrem «Brain Type» unterscheiden. Aber eben nur im Durchschnitt: Es gibt auch Frauen, welchen systematisches Denken scheinbar von Natur aus liegt. Sind es diese Mädchen und jungen Frauen, welche sich letztlich für ein Fach im Bereich der Naturwissenschaften interessieren? Dieser Frage soll in der vorliegenden Masterarbeit nachgegangen werden.

Ziel ist es, mittels einer Strukturgleichungsanalyse die für die Studie von Zeyer et al. (2012) erhobenen Daten dahingehend auszuwerten, dass mögliche Zusammenhänge zwischen dem «Brain Type» bzw. dessen Dimensionen «Systemizing Quotient» und «Empathizing Quotient» sowie dem Geschlecht, dem gewählten Schwerpunktfach und dem Studienwunsch aufgezeigt werden können. Ein wesentlicher Bestandteil der Masterarbeit ist daher die Erarbeitung des Vorgehens bei der Methode

der «Strukturgleichungsmodellierung». Dies wurde im Rahmen eines ausführlichen Selbststudiums mit dem Lehrbuch von Weiber und Mühlhaus (2014) umgesetzt.

Ein herzlicher Dank geht an meine Betreuerin Dorothee Brovelli für die grossartige Unterstützung während des Verfassens dieser Arbeit. Speziell ihre Tipps zur Methodik, zum Vorgehen sowie zur Einschränkung des Themengebiets waren sehr wertvoll. Albert Zeyer möchte ich für das zur Verfügung Stellen der Daten und für seine grosse Hilfe bei der Beantwortung meiner Fragen zur «Strukturgleichungsmodellierung» ebenfalls herzlich danken.

Daniel Gysin

November 2017

1. Theorieteil

1.1. Der «Brain Type» – Herkunft des Begriffs

Der Begriff «Brain Type» stammt aus dem Fachgebiet der Psychologie und beschreibt individuelle und geschlechtsbezogene Unterschiede des Gehirns. Ursprünglich wurde der «Brain Type» in der Forschung über das *Asperger Syndrom* etabliert (Baron-Cohen et al. 2003) und in der darauf basierenden «Extreme Male Brain»-Theorie (vgl. unten) in Zusammenhang mit Autismus herangezogen. Der «Brain Type» eines Individuums wird über zwei unterschiedliche Fragebogen bestimmt, welche zum einen den «Systemizing Quotient» und zum anderen den «Empathizing Quotient», auch «Empathy Quotient» genannt, erfassen (Baron-Cohen und Wheelwright 2004; Baron-Cohen et al. 2003). Frei übersetzt sagt der «Systemizing Quotient» etwas über das systematische Denkvermögen, der «Empathizing Quotient» hingegen etwas über das Einfühlungsvermögen respektive die Empathie einer Person aus. Mehrere Forschungsarbeiten belegen einen geschlechtsspezifischen Unterschied im «Brain Type» (Baron-Cohen, Knickmeyer und Belmonte 2005; Zeyer et al. 2012), wobei dieser Unterschied von der Kultur unabhängig zu sein scheint (Wakabayashi et al. 2007). In den letzten Jahren nahm die Bedeutung des Begriffs «Brain Type» auch in der Fachdidaktik der Naturwissenschaften zu, was die Arbeiten von Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007) und Zeyer et al. (2012) zeigen. Im nächsten Abschnitt wird näher auf die Verwendung des erwähnten Begriffs in der fachdidaktischen Forschung eingegangen.

1.2. Bedeutung des «Brain Type» für die Fachdidaktik der Naturwissenschaften

Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007) untersuchten, ob der «Brain Type» ein besserer Prädiktor für die Wahl des Studiengangs ist als das Geschlecht. Dabei wurden Studentinnen und Studenten aus den Geistes- und den Naturwissenschaften befragt. Weiter versuchten die Autoren, die aus der Autismus-Forschung bekannten Geschlechterunterschiede bezüglich des «Brain Type» zu replizieren und betreffend Studiengangwahl zu interpretieren. Zeyer et al. (2012) untersuchten bei Gymnasiastinnen und Gymnasiasten den Einfluss des «Brain Type» respektive des «Systemizing Quotient» und des «Empathizing Quotient» auf die Motivation, Naturwissenschaften zu lernen.

Die Ergebnisse dieser Studien rücken das Phänomen der Untervertretung von Frauen in naturwissenschaftlichen Studiengängen und Berufen (Ceci und Williams 2007) in ein neues Licht: Der «Brain Type» eines Individuums hat einen Einfluss auf die Motivation, Naturwissenschaften zu lernen und eine entsprechende Studienrichtung zu wählen. An dieser Stelle zeigt sich die Bedeutung des Begriffs für die Fachdidaktik der Naturwissenschaften: Im Rahmen des gendergerechten Unterrichts bietet der «Brain Type» eine weitere Dimension, welche im Unterricht oder in der fachdidaktischen For-

schung beachtet werden sollte. Die Resultate der Studien von Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007) und Zeyer et al. (2012) sind aber mit Vorsicht zu interpretieren, da die Ursachen der unterschiedlichen «Brain Types» zwischen Frauen und Männern nicht restlos geklärt sind (vgl. unten). Die ausführlichen Ergebnisse der erwähnten Studien werden in einem separaten Kapitel dargelegt.

In der bisherigen naturwissenschaftsdidaktischen Forschung wurde der Schwerpunkt bezüglich der Suche nach Ursachen des geringen (geschlechterunabhängigen) Interesses gegenüber den Naturwissenschaften in der Schule vor allem auf den Lehr- und Lernprozess gelegt (Zeyer et al. 2012). Das anwachsende Desinteresse und die Abkehr von naturwissenschaftlichen Ausbildungen und Berufen in verschiedenen Ländern (Osborne, Simon und Collins 2003) wird unter anderem durch den Mangel an wahrnehmbarer Relevanz des Lerninhalts, männlich-orientierten Kontexten und Problemstellungen und einem System, das Routinearbeit und Leistungsorientierung beim Lernen bestärkt, erklärt (Zeyer et al. 2012). All diese und weitere Faktoren haben einen negativen Einfluss auf die Motivation von Schülerinnen und Schülern. Nur wenige Studien fokussieren auf die Charakteristiken der Lernenden selbst. Zeyer et al. (2012) verdeutlichen, dass diese Studien meist auf die Erforschung der Gegensätze zwischen der Kultur der Naturwissenschaften in der Schule und der Lebenswelt der Jugendlichen ausgelegt sind. Zudem wird die Sozialisation im Kindesalter untersucht, welche sich in Form von unterschiedlichen «cognitive styles», die ebenfalls bei Zeyer et al. (2012) diskutiert werden, auswirkt. Auch der «Brain Type»-Ansatz wird zur Erklärung der Motivation herangezogen (Billington, Baron-Cohen und Wheelwright 2007; Zeyer et al. 2012), ist aber im Gegensatz zu den oben erwähnten Einflussfaktoren nicht kulturell bedingt (Wakabayashi et al. 2007). Davon lässt sich ableiten, dass der «Brain Type» einen neurobiologischen Hintergrund hat, welcher nicht von der Sozialisierung oder der Kultur abhängig ist. Für die Naturwissenschaftsdidaktik interessant ist der «Brain Type» daher als Prädiktor für Variable wie die Motivation, die Wahl des Studiums oder die des Berufs. Es gibt zwar geschlechtsspezifische Unterschiede beim «Brain Type», dieser variiert aber auch innerhalb der Geschlechter. Demnach kann der «Brain Type»-Ansatz als Argument für einen gendergerechten Unterricht gesehen werden, beispielsweise um Mädchen mit einem ausgeprägten «Systemizing Quotient» (vgl. unten) entsprechend zu fördern.

1.3. «Systemizing» und «Empathizing»

Der individuelle «Brain Type» berechnet sich aus der Differenz des «Systemizing Quotient» und des «Empathizing Quotient» (Baron-Cohen, Knickmeyer und Belmonte 2005). In den folgenden Abschnitten sollen diese beiden Dimensionen näher beschrieben sowie die darauf bezogenen Messmethoden erläutert werden.

1.3.1. Der «Systemizing Quotient» (SQ)

Unter dem englischen Begriff «Systemizing» wird eine wesentliche Dimension der «E-S»-Theorie («Empathizing-Systemizing Theory») nach Baron-Cohen et al. (2003) zusammengefasst. Die «E-S»-Theorie beschreibt Geschlechterunterschiede bezüglich des Gedächtnisses respektive der Denkweise und ist daher eng mit dem «Brain Type» verknüpft: «The E-S theory proposes that psychological sex differences are defined by the *difference* between the dimensions of empathizing (E) and systemizing (S), and categorizes individual 'brain types' [...]» (Baron-Cohen, Knickmeyer und Belmonte 2005, 820).

Die Dimension «Systemizing» beschreibt den Drang einer Person, Variable in einem System zu analysieren und daraus Regeln abzuleiten, welche das Verhalten des Systems bestimmen (Baron-Cohen et al. 2003). Auch das Konstruieren eines Systems, das Voraussagen des Verhaltens des Systems und das Kontrollieren desselben gehört zum «Systemizing». Baron-Cohen et al. (2003, 361) definieren ein System als «[...] something that takes inputs, which can then be operated on in *variable* ways, to deliver different outputs in a rule-governed way». Demnach bestehen Systeme stets aus einem Input, einer Operation und einem Output. Unterschieden werden technische, natürliche, abstrakte, soziale, organisatorische und motorische Systeme. Ein Beispiel für ein abstraktes System zeigt Abbildung 1.

C. An example of an <i>abstract</i> system: mathematics		
INPUT	→ OPERATION	→ OUTPUT
3	Squared	9
3	Cubed	27
3	Inverse	0.3

Abbildung 1: Beispiel für ein abstraktes System nach Baron-Cohen et al. (2003)

Um die Dimension «Systemizing» zu messen, wurde von Baron-Cohen et al. (2003) ein «self-report»-Fragebogen entwickelt, mit dem sich der «Systemizing Quotient» (kurz «SQ») bestimmen lässt. Es handelt sich dabei um einen Fragebogen mit 60 Fragen, wovon 40 Fragen das «Systemizing» adressieren und 20 Fragen als Kontrollitems dienen. Das Instrument misst das generelle Interesse an Systemen: «[...] we designed the SQ. This was to fulfill the need to have an instrument that could assess an individual's interest in systems across the range of different classes of systems» (Baron-Cohen et al. 2003, 363).

Der Fragebogen ist im «forced-choice»-Format gehalten und bietet je Aussage vier Antwortmöglichkeiten ('strongly agree', 'slightly agree', 'slightly disagree' sowie 'strongly disagree'). Die Items sind randomisiert und somit nicht nach den oben aufgeführten, unterschiedlichen Systemen sortiert, dies, um persönlichen Interessen bezüglich einer bestimmten Art von System nicht zu viel Gewicht zu ge-

ben (Baron-Cohen et al. 2003). Alle Items respektive Aussagen bestehen aus Alltagsbeispielen, in welchen das «Systemizing» in unterschiedlichem Ausmass genutzt werden kann. Exemplarisch sind einige Aussagen aus dem «SQ» in Abbildung 2 aufgeführt, wobei die Aussagen 2 und 3 Kontrollitems sind.

1.	When I listen to a piece of music, I always notice the way it's structured.	strongly agree	slightly agree	slightly disagree	strongly disagree
2.	I adhere to common superstitions.	strongly agree	slightly agree	slightly disagree	strongly disagree
3.	I often make resolutions, but find it hard to stick to them.	strongly agree	slightly agree	slightly disagree	strongly disagree
4.	I prefer to read non-fiction than fiction.	strongly agree	slightly agree	slightly disagree	strongly disagree
5.	If I were buying a car, I would want to obtain specific information about its engine capacity.	strongly agree	slightly agree	slightly disagree	strongly disagree
6.	When I look at a painting, I do not usually think about the technique involved in making it.	strongly agree	slightly agree	slightly disagree	strongly disagree
7.	If there was a problem with the electrical wiring in my home, I'd be able to fix it myself.	strongly agree	slightly agree	slightly disagree	strongly disagree

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Fragebogen zum «SQ» nach Baron-Cohen et al. (2003)

Wheelwright et al. (2006) entwickelten daraufhin einen überarbeiteten «SQ»-Fragebogen. Dieser enthält mehr geschlechtsneutrale Items und verbesserte psychometrische Eigenschaften. Der «SQ-R» («Systemizing Quotient-Revised») genannte Fragebogen soll Geschlechterstereotypen vermeiden und ein unvoreingenommenes Urteil über den Grad an «Systemizing» ermöglichen. Der neue Fragebogen enthält 75 statt nur 40 für den Endwert relevante Items. Ein Ausschnitt aus dem «SQ-R»-Fragebogen ist in Abbildung 3 zu sehen.

	Strongly agree	Slightly agree	Slightly disagree	Strongly disagree
1.	I find it very easy to use train timetables, even if this involves several connections.			
2.	I like music or book shops because they are clearly organised.			
3.	I would not enjoy organising events e.g. fundraising evenings, fetes, conferences.			
4.	When I read something, I always notice whether it is grammatically correct.			
5.	I find myself categorising people into types (in my own mind).			
6.	I find it difficult to read and understand maps.			
7.	When I look at a mountain, I think about how precisely it was formed.			

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Fragebogen zum «SQ-R» nach Wheelwright et al. (2006)

Sowohl beim «SQ» wie auch beim «SQ-R» werden die Antworten 'slightly agree' mit einem Punkt und die Antworten 'strongly agree' mit zwei Punkten gewertet (respektive ein Punkt für 'slightly disagree' und zwei Punkte für 'strongly disagree' bei invertierten Items). Dies ergibt für den «SQ» einen Wert zwischen null und 80, für den «SQ-R» einen Summenscore zwischen null und 150. Bei beiden Fragebogen erzielten in verschiedenen Studien im Durchschnitt Männer einen höheren Wert als Frauen (vgl. unten). Dies lässt darauf schliessen, dass entweder schon der ursprüngliche Fragebogen adäquat zur Messung des «SQ» war oder auch der neue Fragebogen noch Geschlechterstereotypen

beinhaltet. Aus der für diese Arbeit konsultierten Literatur kann dies nicht eindeutig geschlossen werden.

Nebst dem Fragebogen zur Erfassung des «Systemizing Quotient» ist auch ein Instrument zur Erhebung der anderen Dimension des «Brain Type», des «Empathizing», vorhanden. Dieses soll im nächsten Abschnitt besprochen werden.

1.3.2. Der «Empathizing Quotient» (EQ)

Der im englischen Sprachraum verwendete Begriff «Empathizing» lässt sich am ehesten mit ‘mitfühlend’ oder ‘einfühlend’ übersetzen. Baron-Cohen und Wheelwright (2004) untersuchten, inwieweit Personen mit dem Asperger-Syndrom oder mit Autismus fähig sind, Empathie zu empfinden, und massen dazu mit einem Fragebogen den «Empathizing Quotient» (vgl. unten). Empathie wird von den erwähnten Autoren als Fähigkeit, Gefühle von anderen wahrnehmen zu können oder zu verstehen, was Mitmenschen denken, beschrieben. Weiter ist die empfundene Empathie notwendig oder zumindest förderlich, um in der sozialen Welt interagieren zu können. Dennoch ist es schwierig, den Begriff der Empathie klar abzugrenzen. Baron-Cohen und Wheelwright (2004) zitieren Studien aus den letzten Jahrzehnten und stellen fest, dass in den meisten Beschreibungen des Begriffs entweder ein affektiver oder ein kognitiver Erklärungsansatz verwendet wurde. Sie plädieren dafür, beide Ansätze als für die Empathie relevante Komponenten zu erachten, und definieren Empathie folgendermassen: «Empathy is the drive or ability to attribute mental states to another person/animal, and entails an appropriate affective response in the observer to the other person’s mental state» (Baron-Cohen und Wheelwright 2004, 168).

In dieser Definition sind sowohl die affektive Komponente wie auch die kognitive Komponente enthalten. Erstere wird als Fähigkeit gesehen, eine angemessene Emotion zu empfinden, welche durch die Emotion des Gegenübers ausgelöst wird. Die kognitive Komponente umschreibt hingegen die Fähigkeit, die Gefühle einer anderen Person zu verstehen oder vorauszusagen, was diese Person fühlen, tun oder denken könnte (Baron-Cohen und Wheelwright 2004). Dass diese beiden Komponenten zum Teil auch überlappen, zeigt die Schnittmenge in Abbildung 4.

Abbildung 4: Empathie und Sympathie nach Baron-Cohen und Wheelwright (2004, 165)

Die Sympathie ist nach Baron-Cohen und Wheelwright (2004) als Teilmenge (vgl. Abbildung 4) der Empathie zu verstehen. Zeigt beispielsweise eine beobachtende Person Mitgefühl gegenüber einer anderen, Not leidenden Person und fühlt gleichzeitig das Bedürfnis, das Leid zu mildern, spricht man von Sympathie. Dies schliesst eine mögliche, darauffolgende Handlung aber nicht zwingend mit ein. Die Emotion an sich reicht aus, um von Sympathie zu sprechen. In Abgrenzung dazu wäre das Empfinden von Mitgefühl, ohne ein Bedürfnis, der betroffenen Person zu helfen, reine Empathie, aber keine Sympathie. Für die vorliegende Arbeit ist der Begriff der Sympathie nicht weiter relevant, da sich die Datenauswertung ausschliesslich auf den «Empathizing Quotient» bezieht.

Zur Erhebung der Empathie eines Individuums steht ähnlich wie beim «Systemizing Quotient» ein von Baron-Cohen und Wheelwright (2004) entwickelter Fragebogen zur Verfügung. Darin wird der «Empathizing Quotient» (kurz «EQ») erhoben. Frühere Instrumente erfassten meist zu breit gefasste Faktoren, welche nicht zur oben genannten Definition des Begriffs Empathie passen (Baron-Cohen und Wheelwright 2004). Der Fragebogen zur Erfassung des «EQ» besteht aus 60 Fragen, 40 davon zur Ermittlung des «Empathizing», 20 wiederum als Kontrollitems. Das Instrument ist somit gleich aufgebaut wie der «SQ»-Fragebogen. Die Autoren merken an, dass die affektive und kognitive Komponente der Empathie im Fragebogen nicht getrennt wurden, da sie häufig gleichzeitig auftreten und somit schwierig zu unterscheiden sind. Wiederum die Hälfte der Items sind invertiert, so dass ein 'strongly disagree' als Antwort zwei Punkte für den später berechneten «EQ»-Score ergibt. Auch hier

ist die Reihenfolge der Items zufällig und die Testperson kann den Fragebogen eigenständig im «forced-choice»-Format ausfüllen. Ein exemplarischer Ausschnitt aus dem Instrument ist in Abbildung 5 dargestellt, wobei die Aussagen 8, 10 und 11 invertiert und die Aussagen 5, 7 und 9 Kontrollitems sind.

5. I dream most nights.	strongly agree	slightly agree	slightly disagree	strongly disagree
6. I really enjoy caring for other people.	strongly agree	slightly agree	slightly disagree	strongly disagree
7. I try to solve my own problems rather than discussing them with others.	strongly agree	slightly disagree	slightly agree	strongly disagree
8. I find it hard to know what to do in a social situation.	strongly agree	slightly agree	slightly disagree	strongly disagree
9. I am at my best first thing in the morning.	strongly agree	slightly disagree	slightly agree	strongly disagree
10. People often tell me that I went too far in driving my point home in a discussion.	strongly agree	slightly agree	slightly disagree	strongly disagree
11. It doesn't bother me too much if I am late meeting a friend.	strongly agree	slightly agree	slightly disagree	strongly disagree

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Fragebogen zum «EQ» nach Baron-Cohen und Wheelwright (2004)

Anzumerken ist, dass sowohl der Fragebogen zum «SQ» wie auch der zum «EQ» die eigens eingeschätzte Präferenz zum «Systemizing» oder zum «Empathizing» misst. Es bleibt dabei offen, ob die Person auch wirklich die Fähigkeit hat, entsprechend zu handeln (Billington, Baron-Cohen und Wheelwright 2007). Beide Fragebogen wurden aber in Studien zum Asperger-Syndrom respektive zum HFA («High Functioning Autism») validiert (Baron-Cohen et al. 2003; Baron-Cohen und Wheelwright 2004). Im nachfolgenden Abschnitt wird nun erläutert, wie sich aus dem «SQ» und dem «EQ» der «Brain Type» berechnen lässt und welche Varianten des «Brain Type» in der Literatur unterschieden werden.

1.3.3. Die «E-S»-Theorie und «Brain Type»-Varianten

Jedes Individuum verfügt nach Zeyer et al. (2012) über beide Dimensionen des «Brain Type», ist somit also gewissermassen «Systemizer» wie auch «Empathizer» zugleich. Jedoch ist die Ausprägung dieser Dimensionen personenabhängig, wodurch gemäss der «E-S»-Theorie verschiedene Typen von «Systemizer» respektive «Empathizer» unterschieden werden können (Baron-Cohen et al. 2003). Das Verhältnis zwischen dem «Empathizing» und dem «Systemizing» wird als «Brain Type» bezeichnet. Ist das «Systemizing» stärker ausgeprägt als das «Empathizing» ($S > E$), so wird das Individuum als «Systemizer» gesehen. Es besitzt demnach einen «Brain Type» des Typs S. Analog ist die Bezeichnung bei einem stärker ausgeprägten «Empathizing» ($E > S$), wodurch der «Brain Type» des Typs E resultiert. Sind die beiden Dimensionen annäherungsweise ausgeglichen ($E = S$), wird der «Brain Type» als Typ B («balanced») bezeichnet. Auch extreme Formen des Typs E und des Typs S ($S \ll E$ sowie $S \gg E$) sind aus der Forschung bekannt. Personen mit extrem tiefem «EQ» werden auch als 'mind-blind', solche mit extrem tiefem «SQ» auch als 'system-blind' bezeichnet (Baron-Cohen et al. 2003). Die «E-S»-Theorie sagt voraus, dass Frauen im Durchschnitt einen höheren Wert beim «EQ», Männer hingegen

einen höheren Wert beim «SQ» erzielen. Forschungsergebnisse zu dieser Hypothese werden in dieser Arbeit in einem separaten Kapitel zusammengefasst (vgl. unten).

Goldenfeld, Baron-Cohen und Wheelwright (2005) werteten die Daten von Baron-Cohen et al. (2003) in einer Re-Analyse neu aus und klärten die Frage, ob der «EQ»- und «SQ»-Wert voneinander abhängig sind. Daraus ergab sich die in Tabelle 1 abgebildete, erweiterte Klassifikation der «Brain Types». Die bereits bekannten fünf «Brain Types» von «Extreme E» bis «Extreme S» wurden mithilfe einer Faktorenanalyse mit einer Rotation um 45° durch einen Wert «C» und einen Wert «D» ergänzt. Beide neuen Grössen lassen sich aus den oben beschriebenen «SQ»- und «EQ»-Werten (respektive den daraus abgeleiteten «S» und «E») berechnen:

- $D = (S - E) / 2$
- $C = (S + E) / 2$

Mitberücksichtigt ist hier die Variation um den Mittelwert, das heisst der «EQ» und der «SQ» wurden zuerst in zwei neue Variable transformiert (<SQ> und <EQ> sind Mittelwerte aus der Kontrollgruppe der Studie von Baron-Cohen et al. (2003), der Wert '80' die maximal mögliche Punktzahl beim «SQ» respektive beim «EQ»):

- $S = (SQ - \langle SQ \rangle) / 80$
- $E = (EQ - \langle EQ \rangle) / 80$

Der Wert «D» ist somit die Differenz zwischen den normalisierten «SQ» und «EQ», der Wert «C» die Summe ebendieser Werte (Goldenfeld, Baron-Cohen und Wheelwright 2005):

- Ist der Wert von «D» hoch, so heisst dies, dass das Individuum entweder über ein gutes «Systemizing» oder ein schlechtes «Empathizing» (oder beides) verfügt. Ein tiefer D-Wert deutet hingegen auf einen «Brain Type» hin, bei dem das «Empathizing» stärker ausgeprägt ist.
- Der Wert «C» wird herangezogen, um zu überprüfen, ob das «Systemizing» und das «Empathizing» in Konkurrenz zueinander stehen. Dies würde heissen, dass ein hoher Wert beim «Systemizing» auf Kosten des «Empathizing» und umgekehrt geht. Ist dem so, dann sollte es zwischen Frauen (mit durchschnittlich höherem «EQ») und Männern (mit durchschnittlich höherem «SQ») keinen Unterschied beim Wert «C» geben (vgl. unten).

Mit dem Wert «C» ist also direkt feststellbar, ob zwischen dem «Empathizing» und dem «Systemizing» ein inverser Zusammenhang besteht. Mit der Angabe von «D» lässt sich der «Brain Type» auf einen einzelnen Wert reduzieren. Ist dieser negativ, handelt es sich um einen «Brain Type» des Typs E oder einen extremen Typ E, bei einem positiven Wert hingegen um den «Brain Type» des Typs S

respektive des extremen Typs S. Da «D» die Differenz zwischen dem «Systemizing» und dem «Empathizing» beinhaltet, bedeutet ein Wert nahe null, dass das Individuum einen ausbalancierten «Brain Type» (Typ B) besitzt (Wheelwright et al. 2006). Weiter basieren beide Werte, «C» und «D», auf den Medianen der Kontrollgruppen. Dies hat den Vorteil, dass signifikante Geschlechterunterschiede beim «Brain Type» aufgezeigt und die Proportionen dieser Unterschiede mit einem Verhältnis angegeben werden können (vgl. S. 19, Geschlechtsabhängigkeit des «Brain Type»). So wurde von Goldenfeld, Baron-Cohen und Wheelwright (2005) sowie Wheelwright et al. (2006) festgelegt, dass die Individuen, welche sich im Bereich der tiefsten 2.5% in Bezug auf den Wert «D» befinden, einen extremen Typ E aufweisen. Solche, deren «D»-Wert zu den höchsten 2.5% gehört, wurden dem «Brain Type» des Typs «Extreme S» zugeordnet. Einen Typ B weisen alle Probanden auf, welche sich bezüglich «D» zwischen dem fünfunddreissigsten und fünfundsechzigsten Perzentil befinden. Die restlichen Personen wurden entsprechend entweder dem Typ E oder Typ S zugeteilt (vgl. auch Tabelle 1).

Tabelle 1: Klassifikation des «Brain Type» nach Goldenfeld, Baron-Cohen und Wheelwright (2005)

Brain Type	Extreme E	E	B	S	Extreme S
Brain Sex	Extreme female	Female	Balanced	Male	Extreme male
Defining Characteristic	$S \ll E$	$S < E$	$S \approx E$	$S > E$	$S \gg E$
Brain types based on median positions of the three sub-populations male, females, AS/HFA					
Brain Boundary (median)	$D < -0.16$	$-0.16 < D < 0.035$	$-0.035 < D < 0.052$	$0.052 < D < 0.21$	$D > 0.21$
Female %	7	47	32	14	0
Male %	0	17	31	46	6
AS/HFA %	0	0	13	40	47
Brain types based on percentiles of male and female controls					
Brain Boundary (percentile)	$D < -0.16$	$-0.16 < D < -0.048$	$-0.048 < D < 0.027$	$0.027 < D < 0.21$	$D > 0.21$
percentile (per)	$per < 2.5$	$2.5 \leq per < 35$	$35 \leq per < 65$	$65 \leq per < 97.5$	$per \geq 97.5$
Female %	4.3	44.2	35.0	16.5	0
Male %	0	16.7	23.7	53.5	6.1
AS/HFA %	0	0	12.8	40.4	46.8

1.3.4. Der «Short Brain Type»

Wakabayashi et al. (2006) konstruierten einen verkürzten Fragebogen zum «Empathizing» und zum «Systemizing» und berechneten daraus den «Short Brain Type». Es ist laut den Autoren unklar, ob wirklich alle Items der ursprünglichen Fragebogen für die Messung der Konstrukte «EQ» und «SQ» nötig sind. Die mittels multivariaten Analysen und Faktorenanalysen gekürzten Skalen ergeben, mit vernachlässigbaren Abweichungen, die gleichen Resultate bezüglich «EQ», «SQ» und «Brain Type»

wie die ursprünglichen Fragebogen mit allen Items. Begründet wird dies dadurch, dass die stark auf das jeweilige Konstrukt ladenden Items bei beiden Versionen der Fragebogen dieselben sind.

1.4. Geschlechtsabhängigkeit des «Brain Type»

Die Abhängigkeit des «Brain Type» vom Geschlecht wurde zuvor bei der Beschreibung der Konstrukte «EQ» und «SQ» erwähnt. In den folgenden Abschnitten soll nun eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Resultaten aus diversen Studien zum geschlechtsabhängigen «Brain Type» geschehen.

1.4.1. Der typisch weibliche und der typisch männliche «Brain Type»

Alle Studien, welche bisher den Unterschied zwischen Männern und Frauen bezüglich des «Brain Type» untersuchten, konnten signifikante Effekte des Geschlechts auf den «EQ», «SQ» sowie den daraus abgeleiteten «Brain Type» nachweisen (Baron-Cohen et al. 2003; Baron-Cohen und Wheelwright 2004; Wheelwright et al. 2006; Wakabayashi et al. 2007; Billington, Baron-Cohen und Wheelwright 2007; Zeyer et al. 2012). Dabei zeigt sich, dass die Resultate unabhängig vom kulturellen Hintergrund der Probandinnen und Probanden sind. Sowohl in Grossbritannien, Kanada, Japan und der Schweiz zeigen sich signifikante bis höchst signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Überblick über Studien zum Geschlechterunterschied bezüglich des «EQ», «SQ» und des «Brain Type» bei Jugendlichen und/oder Erwachsenen ohne Autismus oder Asperger-Syndrom

Studie	Titel (gekürzt)	Land	Ergebnis
Baron-Cohen et al. (2003)	SQ: Investigation of adults with AS or HFA and normal sex differences	UK/Kanada	SQ: Main effect of sex ($p < .0001$); EQ: Main effect of sex ($p < .0001$); Negative correlation between SQ and EQ ($r = -0.16$, $p < .01$)
Baron-Cohen und Wheelwright (2004)	EQ: Investigation of adults with AS or HFA and normal sex differences	UK	EQ: Main effect of sex ($p < .0001$)
Wheelwright et al. (2006)	Predicting AQ from the SQ-R and EQ	UK/Kanada	SQ-R: Main effect of sex ($p < .0001$); EQ: Main effect of sex ($p < .0001$)
Wakabayashi et al. (2007)	Empathizing and Systemizing in Adults with and without ASC: Cross-Cultural Stability	Japan	SQ: Main effect of sex ($p < .001$); EQ: Main effect of sex ($p < .001$); Brain Type: Sex difference ($p < .001$)
Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007)	Cognitive style predicts entry into physical sciences and humanities	UK	Brain Type: Sex difference ($p = .001$)
Zeyer et al. (2012)	A SEM of the relation between brain type, sex, and motivation to learn science	Schweiz	SQ: Effect of sex ($p < .01$; $d = 1.04$); EQ: Effect of sex ($p < .01$; $d = 0.54$)

Frauen erzielen durchgehend einen höheren Wert beim «EQ», was sich beispielsweise in der Studie von Baron-Cohen und Wheelwright (2004) folgendermassen äussert: Frauen kamen im Mittel auf einen «EQ»-Wert von 47.2 Punkten ($SD = 10.2$), Männer hingegen auf lediglich 41.8 Punkte ($SD = 11.2$).

Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 80 Punkte. Dieser Unterschied ist höchst signifikant. Anzu-
 merken ist, dass die Probandinnen und Probanden verschiedene sozioökonomische Hintergründe
 aufwiesen. Ein umgekehrtes Bild zeigt sich bei allen in Tabelle 2 aufgeführten Erhebungen bezüglich
 des «SQ» respektive des «SQ-R». Männer schneiden signifikant besser ab beim «Systemizing Quoti-
 ent» als Frauen. So erzielten in der Studie von Wheelwright et al. (2006) Probanden der Gruppe ohne
 Asperger-Syndrom beim «SQ-R» im Mittel 61.2 Punkte (SD = 19.2), die Probandinnen aus der glei-
 chen Gruppe hingegen nur 51.7 Punkte (SD = 19.2), bei einer maximal möglichen Punktzahl von 150.
 Auch dies entspricht einem höchst signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern, wobei sich
 dieser wie beim «EQ» ausschliesslich auf den Mittelwert bezieht. In allen oben aufgeführten Studien
 gab es auch Probandinnen mit einem sehr hohen «SQ» und Probanden mit einem sehr hohen «EQ».

Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007) berechneten direkt den «Brain Type» aus dem
 «EQ» und dem «SQ» und konnten dessen Geschlechterabhängigkeit aufzeigen (vgl. Abbildung 6). So
 sind Frauen bei den Typen E und «Extreme E» übervertreten, Männer beim Typ S. 66% der Männer
 konnten dem «Brain Type» Typ S oder «Extreme S» zugeordnet werden, bei den Frauen waren es
 hingegen lediglich 28.8%. Gleichzeitig gehören den «Brain Types» vom Typ E und «Extreme E» 36.8%
 der Probandinnen und nur 10.3% Probanden an. Auch Wakabayashi et al. (2007) konnten beim
 «Brain Type» einen Unterschied zwischen den Geschlechtern feststellen. Frauen wiesen signifikant
 häufiger den Typ E oder «Extreme E» auf, Männer häufiger der Typ S oder «Extreme S».

Abbildung 6: Prozentualer Anteil von Frauen und Männern bei den verschiedenen «Brain Type» nach Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007)

In der Re-Analyse des Datensatzes aus Baron-Cohen et al. (2003) von Goldenfeld, Baron-Cohen und
 Wheelwright (2005) ist ersichtlich, dass Männer im Mittel einen höheren «D»-Wert aufweisen als
 Frauen. Dies heisst nicht, dass Männer auf irgendeine Weise besser abschneiden beim «Brain Type»,

sondern nur, dass sie eher den «Brain Types» vom Typ S und «Extreme S» zugeordnet werden können. Frauen, welche überdurchschnittlich oft einen tiefen oder negativen «D»-Wert besitzen, sind somit stärker beim «Empathizing Quotient» bzw. besitzen häufiger einen «Brain Type» vom Typ E oder «Extreme E». Diese Erkenntnisse decken sich unter anderem mit der oben beschriebenen Studie von Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007). Mit dem Wert «D» können auch Verhältnisse zwischen den «Brain Types» einfacher angegeben werden: Betrachtet man beispielsweise nur den «Brain Typ» vom Typ S, so ist dort das Verhältnis der Geschlechter nahezu 3:1 zugunsten der Männer. Beim Typ E fällt das Verhältnis im gleichen Rahmen aus, hier aber zugunsten der Frauen.

Besonders hervorzuheben bei der Studie von Goldenfeld, Baron-Cohen und Wheelwright (2005) ist der nicht vorhandene Unterschied bezüglich des Werts «C». Der durchschnittlich hohe Wert beim «Systemizing» bei Männern geht also auf Kosten eines tiefen Werts beim «Empathizing» einher. Bei Frauen ist der hohe «EQ» dafür verantwortlich, dass der «SQ» durchschnittlich eher tief ausfällt. Das heisst weiter, dass der in zuvor durchgeführten Studien vermutete inverse Zusammenhang des «EQ» und «SQ» laut den Autoren bestätigt ist und der «SQ» durch den «EQ» (oder umgekehrt) kompensiert wird. Zudem ist von didaktischer und pädagogischer Relevanz, dass gemäss der «E-S»-Theorie weder das männliche noch das weibliche Gehirn überlegen ist. Daraus lässt sich nach Ansicht des Autors dieser Arbeit ableiten, dass die immer noch verbreitete Vorstellung, Mädchen oder Frauen schnitten aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten im Physikunterricht schlechter ab, definitiv revidiert werden muss. Es gibt laut den oben aufgeführten Studien einen nicht zu unterschätzenden Anteil an Frauen mit einem hohen «SQ», welche sich somit mit grösserer Wahrscheinlichkeit auch für physikalisch-naturwissenschaftliche Studienrichtungen interessieren und eine höhere Motivation für das Fach Physik zeigen (vgl. dazu S. 26, Auswirkungen des «Brain type» auf die Studienwahl). Die Kontexte, in denen Physik heute im Unterricht gelernt wird, sind ebenfalls zu überdenken. Es stellt sich die Frage, ob durch bewusst angepasste Kontexte oder Unterrichtsmethoden auch Personen mit einem hohen «EQ» angesprochen werden können und so das generelle Interesse an der Physik und die Performanz bei physikalischen Tests gesteigert werden können. Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007) verweisen auf Studien, welche solche Ansätze abhandeln und positive Effekte gefunden haben. Die möglichen Ursachen des Geschlechterunterschieds beim «Brain Type» werden an dieser Stelle noch nicht diskutiert. Dies soll im nächsten Abschnitt nachgeholt werden.

1.4.2. Ursachen der Unterschiede im «Brain Type»

Die geschlechterbezogenen Unterschiede im «Brain Type» konnten durch mehrere Studien belegt werden und sind daher unbestritten. Über die Ursachen dieser Verschiedenheit schweigen sich die

meisten Autoren jedoch aus. Ein in der Literatur vorhandener Erklärungsansatz geht über einen Vergleich zwischen der «E-S»-Theorie mit anderen psychologischen Konstrukten und Tests (Billington, Baron-Cohen und Wheelwright 2007; Wakabayashi et al. 2007):

- Frauen, welche im Mittel einen höheren «EQ»-Wert erzielen, weisen auch höhere Werte bei Tests zu sozialen Tätigkeiten oder Aufgaben («social tasks», zu denen auch sprachbezogene Aufgaben gehören) und zum sozialen Urteilsvermögen («social judgement») sowie bei Messungen der Empathie, der Kooperationsbereitschaft und dem Aufgreifen von subtilen sozialen Nuancen («subtile social nuances») auf.
- Männer, welche im Mittel einen höheren «SQ»-Wert erzielen, schneiden bei Tests zum räumlichen Vorstellungsvermögen, zu mathematischen und physikalischen Fragestellungen (inklusive bei Tests zur «mentalen Rotation») und zum Kartenlesen tendenziell besser ab.

Es wird von den Autoren postuliert, dass die Voraussetzungen, welche für einen bestimmten «Brain Type» nötig sind, auch andere Konstrukte aus der Psychologie beeinflussen. Um welche Voraussetzungen, neurobiologisch betrachtet, es dabei gehen könnte, wird von Baron-Cohen, Knickmeyer und Belmonte (2005) dargelegt. So sind beispielsweise das bessere Abscheiden von Frauen bei sprachbezogenen Aufgaben durch stärkere inter-hemisphärische Verbindungen im Gehirn erklärbar. Männer verfügen hingegen über ein ungefähr neun Prozent grösseres Grosshirn (Zerebrum), wobei der Unterschied zu den Frauen vor allem bei der weissen Hirnsubstanz liegt. Daraus lässt sich ableiten, dass zwar das Grosshirn von Männern grösser ist, der Hirnbalken aber kleiner. Diese anatomischen Unterschiede im Gehirn weisen zudem darauf hin, dass Männer im Durchschnitt mehr Neuronen in der Grosshirnrinde und dadurch mehr lokale Verknüpfungen («increased local connectivity») besitzen als Frauen, Letztere hingegen über einen verhältnismässig grösseren Hirnbalken und bessere inter-hemisphärische Verknüpfungen («long-range connectivity») verfügen.

Als Ursache für die neurobiologischen Unterschiede werden die verschieden stark ausgeprägten Rezeptoren für pränatale Androgene wie Testosteron im sich entwickelnden Gehirn bei Ungeborenen vermutet. Letztlich sind dies aber erst Hinweise darauf, dass die Geschlechterunterschiede bei den «Brain Types» neurobiologische Ursachen haben könnten. So bleibt beispielsweise noch zu erforschen, ob Männer mit einem «Brain Type» vom Typ E oder «Extreme E» anatomisch ein eher weibliches Gehirn haben und umgekehrt (Baron-Cohen, Knickmeyer und Belmonte 2005). Zu hinterfragen ist, ob die Unterschiede im Gehirn nur auf das fötale Testosteron zurückgeführt werden können oder ob auch anderweitig genetische Komponenten ausschlaggebend sind. Auch ein möglicher Umwelteinfluss auf den «Brain Type» kann und soll nicht grundlegend ausgeschlossen werden. So bleibt es offen, wie sich die in der Entwicklung verändernde Struktur des Gehirns auf den «Brain Type» auswirkt.

Baron-Cohen und Wheelwright (2004) betrachten den «self-report»-Fragebogen zur Erhebung des «EQ» auch kritisch. Dies, weil die Empathie nicht nur von den Merkmalen («traits») einer Person abhängig ist, sondern auch vom momentanen Zustand, in der sich die Person befindet. Auf psychologischer Ebene heisst dies, dass der eigene emotionale Zustand die Wahrnehmung der Perspektive eines anderen Individuums beeinflussen kann (Baron-Cohen und Wheelwright 2004). Es könnte also durchaus sein, dass die neurobiologischen Unterschiede im Gehirn nicht den ganzen Geschlechterunterschied beim «Brain Type» erklären können, sondern dieser zu einem gewissen Anteil auch vom momentanen Zustand und indirekt auch von der Genetik sowie der Umwelt abhängig ist. Dazu kommen die vom Fragebogen geforderte Selbsteinschätzung, welche vom tatsächlichen Vermögen, Empathie zu empfinden oder systematisch zu denken, abweichen kann, und der Wille, den es letztendlich braucht, um gerade beim Fragebogen über das «Empathizing» korrekte Angaben zu machen (Baron-Cohen und Wheelwright 2004, 170).

1.4.3. Die «Extreme Male Brain»-Theorie (EMB) in Bezug auf Autismus

Wie eingangs der vorliegenden Arbeit erwähnt, stammt der Begriff des «Brain Type» aus der Forschung über Autismus (genauer über den «high-functioning autism», kurz HFA) und das Asperger-Syndrom (AS). Die Theorie des «Extreme Male Brain» (EMB) geht ursprünglich auf Asperger (1944) zurück, welcher die Persönlichkeit von Menschen mit Autismus als extreme Variante der männlichen Intelligenz beschrieb. Studien wie die von Baron-Cohen et al. (2003) oder Wheelwright et al. (2006) entfernen sich vom Begriff der Intelligenz, können aber Autismus und das Asperger-Syndrom mit dem «Brain Type» empirisch in Zusammenhang bringen. Patienten mit der erwähnten Diagnose weisen überdurchschnittlich oft einen «Brain Type» des Typs S oder «Extreme S» auf. Nach Auswertung des Fragebogens zum «Empathizing Quotient» und nachfolgend durchgeführten klinischen Interviews stellten Baron-Cohen und Wheelwright (2004) fest, dass Patienten mit HFA/AS signifikant tiefere Werte beim «EQ» erzielen. Weiter halten die Autoren fest, dass die Probandinnen und Probanden mit HFA/AS in den Interviews Schwierigkeiten zeigten, das Verhalten von anderen Menschen zu erklären, zu beurteilen oder zu antizipieren. Den im Mittel sehr tiefen Werten beim «EQ» (vgl. Tabelle 3) stehen überdurchschnittlich hohe Werte beim «SQ» gegenüber. Baron-Cohen et al. (2003) wie auch Wakabayashi et al. (2007) berichten von einem signifikanten Unterschied bezüglich des «SQ» zwischen Individuen aus einer Gruppe mit HFA/AS und einer geschlechterdurchmischten Kontrollgruppe. Dies bestätigt die Annahme der «Extreme Male Brain»-Theorie, dass Personen mit HFA/AS überdurchschnittlich oft einen «Brain Type» des Typs «Extreme S» aufweisen. Dies wird auch von Goldenfeld, Baron-Cohen und Wheelwright (2005) bestätigt, wonach in ihrer Studie 47% der Probanden mit HFA/AS einen «Brain Type» des Typs «Extreme S» haben (vgl. Tabelle 1). Zudem erzielte die Gruppe mit HFA/AS einen tieferen «C»-Wert, was darauf hinweist, dass Personen mit HFA/AS ihren im Mittel tiefen «EQ» nicht mit dem überdurchschnittlich hohen «SQ» kompensieren können.

Tabelle 3: Mittelwerte des «SQ» und des «EQ» von Patienten mit HFA/AS und einer Kontrollgruppe aus der Studie von Baron-Cohen et al. (2003)

group	n	SQ		EQ	
		mean	s.d.	mean	s.d.
AS/HFA	47	35.7	15.3	20.3	11.4
males	33	36.3	15.5	18.9	9.9
females	14	34.1	15.1	23.4	14.1
controls	47	29.7	10.2	42.2	13.6

Für die vorliegende Arbeit weniger relevant und daher nur am Rande erwähnt ist der «Autism Spectrum Quotient» (AQ) genannte Fragebogen, welcher unter anderem von Baron-Cohen et al. (2003) eingesetzt und mit dem «SQ» und «EQ» in Verbindung gebracht wurde. Abschliessend sei noch erwähnt, dass mehr Männer als Frauen unter Autismus oder dem Asperger-Syndrom leiden. Das Verhältnis beträgt 8:1 (Baron-Cohen und Wheelwright 2004), was die Tendenz des typisch männlichen «Brain Type» hin zum «Systemizing» in Verbindung mit der «Extreme Male Brain»-Theorie weiter stützt.

Weitaus mehr von Bedeutung als die Forschung zum Asperger-Syndrom ist für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit der Zusammenhang zwischen dem «Brain Type» und der Fächerwahl im Gymnasium oder an der Universität. Dieser soll im nachfolgenden Kapitel diskutiert werden.

2. Darstellung der Problemlage

Im ersten Teil dieser Arbeit wurden die theoretischen Grundlagen rund um den Begriff «Brain Type» aufgezeigt und diskutiert. Nun folgt eine detaillierte Darstellung der Problemlage, aus welcher im anschließenden Kapitel die Fragestellungen für die vorliegende Arbeit abgeleitet werden. Ausgehend von Forschungsergebnissen zum Thema «Brain Type» und Autismus konnten bereits Bezüge zur Naturwissenschaftsdidaktik hergestellt werden (vgl. oben). Da genügend empirische Erkenntnisse darüber existieren, dass zwischen den Geschlechtern im Mittel Unterschiede beim «Brain Type» bestehen, ist dieses Konstrukt auch interessant für die Genderthematik in der Didaktik der Naturwissenschaften. Ceci und Williams (2007) umschreiben den Mangel an Frauen in naturwissenschaftlichen Berufen folgendermaßen: «A smaller percentage of women get advanced degrees in most of the natural sciences (although not biology) than in most of the social sciences, the humanities, medicine, law, business, or nursing» (Ceci und Williams 2007, 27).

Wie in anderen Berufsfeldern verdienen Frauen auch in naturwissenschaftlichen Berufen weniger und besitzen zudem schlechtere Chancen, höhere Positionen einzunehmen. Eine verbreitete, aber nicht zutreffende Begründung für den Mangel an Frauen ist die Aussage, Frauen seien in diesem Bereich weniger talentiert. Ceci und Williams (2007) argumentieren dagegen und zeigen auf, dass «Talent» nicht einheitlich definierbar ist und somit von verschiedensten Faktoren abhängt. Talent ist schwierig zu messen. Falls trotzdem quantitative Messungen durchgeführt wurden, so zeigten sich, bezogen auf Gruppen unterschiedlichen Geschlechts, nur kleine Unterschiede in den Durchschnittswerten. Talent kann entwickelt und verbessert werden, beispielsweise durch das Steigern des Selbstvertrauens, Ermunterung oder durch stetiges Üben. Abgesehen vom nur scheinbar tieferen Talent für die Naturwissenschaften wird Frauen zudem ein geringeres Interesse attestiert. Dabei geht vergessen, dass das Interesse maßgeblich von äusseren Faktoren wie der Ermutigung, etwas zu tun, Unterstützung beim Lernen und der Erwartungshaltung des Umfelds abhängig ist. Ceci und Williams (2007) stellen daher die Frage in den Raum, was wohl passieren würde, wenn Mädchen oder Frauen gleich stark ermutigt werden würden, einen (natur-)wissenschaftlichen Beruf zu erlernen.

Als Ursachen für die Genderunterschiede sehen Ceci und Williams (2007) einerseits Genderschemata («gender schemas») und andererseits die Akkumulierung von Vorteilen («accumulation of advantage»). Genderschemata können mit Stereotypen gleichgesetzt werden, also der in der Bevölkerung verbreiteten Ansicht, wie Frauen und Männer handeln oder fühlen. Das Schemata einer in den Naturwissenschaften beschäftigten Person passt, so die verbreitete Sichtweise, besser zu Männern als zu Frauen. Dies hat zur Folge, dass Männer bezüglich der Kompetenz in den Naturwissenschaften eher überschätzt, Frauen hingegen unterschätzt werden, was wiederum einen Einfluss auf die Erwartun-

gen an eine Person und somit auch auf deren Interesse und Entscheidungen hat. Diese Akkumulierung der Vorteile von Männern gegenüber Frauen bewirkt einen grossen Unterschied und kann sicherlich einen Teil des Mangels an Frauen in naturwissenschaftlichen Berufen erklären.

Ob und in welchem Ausmass auch der «Brain Type» einen Einfluss auf die Entscheidungen bezüglich Berufswahl oder Wahl der (naturwissenschaftlichen) Studienrichtung hat, wird in den nachfolgenden Abschnitten geklärt. Aus den dargestellten Erkenntnissen werden, wie erwähnt, Forschungsfragen für die vorliegende Arbeit abgeleitet. Diese beziehen sich auf die Daten aus der Studie von Zeyer et al. (2012), welche separat analysiert wird.

2.1. Auswirkungen des «Brain type» auf die Studienwahl

Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007) argumentieren, dass die signifikanten Unterschiede im «Brain Type» zwischen Männern und Frauen dazu führen, dass verschiedene Studienrichtungen oder Berufsausbildungen eingeschlagen werden. Gestützt wird diese Aussage durch Resultate aus diversen Studien, welche an die Forschung zur «Extreme Male Brain»-Theorie anknüpfen und diese in das Feld der Fachdidaktik ausweiten (Wheelwright et al. 2006; Zeyer et al. 2012; Billington, Baron-Cohen und Wheelwright 2007).

In der Studie von Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007) wurden insgesamt 415 Studierende aus den Natur- respektive Geisteswissenschaften auf ihren «Brain Type» mittels des «EQ» und des «SQ-R» sowie weiterer Tests wie des «Embedded Figures Task» («FC-EFT») und des «Eyes Test» geprüft. Letztere erfassen einerseits das Vermögen, geometrische Figuren in einer Struktur zu erkennen («FC-EFT») oder die Fähigkeit, Gedanken und Gefühle einer abgebildeten Person zu errahnen («Eyes Test»). Die Tests nehmen ebenfalls Aspekte zum «Systemizing» respektive zum «Empathizing» auf, wodurch die Resultate einen weiteren Hinweis auf den «Brain Type» darstellen. Verglichen wird Letzterer mit der Studienrichtung der Probandinnen und Probanden. Studienrichtungen wie Mathematik, Physik, Chemie, Computerwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Astronomie und ähnliche wurden unter den Naturwissenschaften («physical sciences») zusammengefasst. Die Geisteswissenschaften («humanities») schlossen Sprachwissenschaften, Recht, Architektur, Geschichte, Philosophie, Theologie, Musik, Kunst und ähnliche Richtungen mit ein. Hoch signifikant unterscheiden sich die beiden Kategorien der Studienrichtung bezüglich des Geschlechts der Studierenden. Während in den Naturwissenschaften 59.1% der Studierenden männlich sind, sind in den Geisteswissenschaften 70.1% weiblich. Weiter ist ein Geschlechterunterschied bezüglich des «Brain Type» festzustellen, was sich auch in der Wahl der Studienrichtung widerspiegelt:

- 56.3% der Studierenden der Naturwissenschaften weisen einen «Brain Type» des Typs S oder «Extreme S» auf.

- Nur 29.9% der Studierenden der Geisteswissenschaften besitzen einen «Brain Type» des Typs S oder «Extreme S».
- In den Geisteswissenschaften verfügen dagegen 41.5% der Studierenden über einen «Brain Type» des Typs E oder «Extreme E».
- Lediglich 14.2% der Studierenden der Naturwissenschaften weisen einen «Brain Type» des Typ E oder «Extreme E» auf.

Diese Resultate zeigen einen signifikanten Unterschied im «Brain Type» zwischen den Studienrichtungen (vgl. auch Abbildung 7). Dies wird auch durch das bessere Abschneiden der Naturwissenschaftsstudierenden beim «FC-EFT» gestützt. Beim «Eyes Test» erzielten hingegen die Studierenden der Geisteswissenschaften eine höhere Punktzahl. Das in der Studie per logistischer Regressionsanalyse aufgestellte Modell zeigt zudem, dass der «Brain Type» der bessere Prädiktor für die Studienwahl darstellt als das Geschlecht. Die Autoren halten fest, dass das biologische Geschlecht kein entscheidender Faktor für die Wahl der akademischen Studienrichtung sei (Billington, Baron-Cohen und Wheelwright 2007, 266). Diese Erkenntnis hat auch Folgen für die Gestaltung des Unterrichts im Gymnasium (vgl. unten) und ist ein Resultat dessen, dass sich Personen mit einem tiefen «Systemizing Quotient» schwerer tun mit den Anforderungen, welche naturwissenschaftliche Studiengänge stellen. Es ist davon auszugehen, dass in solchen Studienrichtungen ein ausgeprägtes «Systemizing» von Nutzen ist und diese Anforderung implizit schon bei der Wahl des Studiengangs einen Einfluss hat.

Abbildung 7: Prozentualer Anteil der Studierenden der Natur- respektive Geisteswissenschaften bei den verschiedenen «Brain Types» nach Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007)

Auch Wheelwright et al. (2006) konnten in ihrer Studie mit 1038 Studentinnen und 723 Studenten zeigen, dass sich die Gruppen mit unterschiedlichem Studienabschluss («degree-subject») signifikant

im «Brain Type» unterscheiden. Die Autoren differenzierten die physischen Naturwissenschaften («physical science»), die biologischen Naturwissenschaften («biological science»), sowie die Sozial- und Geisteswissenschaften (vgl. Tabelle 4). Mittels der Fragebogen zum «SQ-R» und «EQ» wurden die «Brain Types» der Probandinnen und Probanden ermittelt, was zu folgenden Resultaten führte (Wheelwright et al. 2006, 49–50):

- Für den «EQ» besteht ein signifikanter Haupteffekt bezüglich des Geschlechts und des Studienabschlusses. Der Post hoc-Test der ANOVA zeigt, dass Personen mit einem Abschluss in den physischen Naturwissenschaften einen signifikant tieferen «EQ» aufweisen als die drei restlichen Gruppen.
- Beim «SQ» erzielten Personen mit einem Abschluss in den physischen Naturwissenschaften einen signifikant höheren Wert als die drei anderen Gruppen. Individuen mit Abschluss in den Geisteswissenschaften schnitten hingegen signifikant schlechter ab. Zwischen den Gruppen «social science» und «biological science» war kein Unterschied festzustellen.

Wheelwright et al. (2006) führen diese Unterschiede auf die verschiedenen Niveaus des «Systemizing» zurück, welche in den Studienrichtungen verlangt werden. So werden Studierende der physischen Naturwissenschaften häufiger mit Aufgaben konfrontiert sein, die ein hohes Mass an «Systemizing» verlangen.

Tabelle 4: «SQ-R», «AQ» und «EQ» von Personen mit unterschiedlichem Studienabschluss nach Wheelwright et al. (2006)

Degree	Sex	n		SQ-R	AQ	EQ
Physical science	Male	294	Mean	65.4	19.4	35.9
			SD	17.5	6.4	11.0
	Female	159	Mean	59.9	18.0	44.7
			SD	19.4	5.7	11.3
Biological science	Male	125	Mean	62.0	16.7	41.6
			SD	17.8	5.8	11.5
	Female	290	Mean	52.0	15.6	48.5
			SD	19.2	5.8	11.4
Social science	Male	115	Mean	61.9	16.2	41.4
			SD	18.8	5.0	11.0
	Female	181	Mean	51.2	15.0	48.7
			SD	19.7	5.1	10.8
Humanities	Male	189	Mean	53.7	15.7	40.5
			SD	20.6	6.0	11.7
	Female	408	Mean	48.4	14.6	48.7
			SD	17.9	5.3	11.2

Zeyer et al. (2012) untersuchten auf der Gymnasialstufe den Zusammenhang zwischen dem «Brain Type», dem Geschlecht und der Motivation, Naturwissenschaften in der Schule zu lernen. Dabei erhoben sie auch Daten zur Wahl des Schwerpunktfachs im Gymnasium und zur gewünschten Studienrichtung, welche die Schülerinnen und Schüler nach dem Gymnasium wählen können. In der vorliegenden Arbeit werden die von Zeyer et al. (2012) erhobenen Daten neu analysiert, und zwar mit

Schwerpunkt auf die Studienrichtung und das Schwerpunktfach. Darum sind die bereits ausgewerteten Daten und die dazugehörigen Resultate weiter unten separat aufbereitet. Relevant für die Diskussion der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit werden auch die bisher bekannten Einflussfaktoren auf die Wahl eines Studien- oder Schwerpunktfachs sein. Diese sollen im nächsten Abschnitt dargestellt werden.

2.1.1. Faktoren zur Studien- und Fächerwahl

Dem oben beschriebenen Mangel an Frauen in naturwissenschaftlichen Ausbildungen und Berufen kann unter anderem damit begegnet werden, mehr Mädchen für die naturwissenschaftlichen Fächer in der Schule und später an der Universität zu begeistern. Palmer, Burke und Aubusson (2017) legten in ihrer Studie den Schwerpunkt auf Faktoren, welche die Wahl der Fächer, welche gegen Ende der Schulzeit besucht werden können, beeinflussen. Die Autoren gehen davon aus, dass die Entscheidung, naturwissenschaftliche Fächer zu belegen, einen Einfluss auf die spätere Karriereplanung hat. Befragt wurden 378 australische Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, also dem gleichen Alter wie die Probandinnen und Probanden in der für die Datenauswertung in der vorliegenden Arbeit relevanten Studie von Zeyer et al. (2012). Palmer, Burke und Aubusson (2017) stellen fest, dass für die Entscheidung, welche Fächer in den letzten offiziellen Schuljahren besucht werden, vor allem die intrinsischen Faktoren für eine Schülerin oder einen Schüler von Bedeutung sind. Dazu gehören das Interesse am Fach, die erwartete und bisher erreichte Leistung und der erwartete Nutzen des Fachs für die eigene (Berufs-)Laufbahn. Weiter ist entscheidend, ob die Jugendlichen daran glauben, Spass am gewählten Fach zu haben und sich darin hervortun zu können. Palmer, Burke und Aubusson (2017) schliessen aus ihrer Befragung, dass die naturwissenschaftlichen Fächer interessant und ansprechend sein müssen, um von Schülerinnen und Schülern gewählt zu werden. Hinzu kommt, dass die naturwissenschaftlichen Fächer vor allem von Lernenden gewählt werden, welche sich darin als kompetent wahrnehmen und über eine hohe Selbstwirksamkeit verfügen. Die wahrgenommene Schwierigkeit eines Faches spielt eine bedeutende Rolle, wobei die Naturwissenschaften als eher schwierige Fächer gesehen werden. Auch Osborne, Simon und Collins (2003) beschreiben die wahrgenommene Schwierigkeit des Fachs als einen der Hauptfaktoren, die für die Fächerwahl ausschlaggebend sind. Palmer, Burke und Aubusson (2017) schlagen deshalb vor, an der Wahrnehmung des Fachs anzusetzen, um mehr Jugendliche für die Naturwissenschaften zu begeistern. Es soll vermehrt und klarer aufgezeigt werden, warum die Inhalte sowohl für den Alltag wie auch die berufliche Karriere relevant sind.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass unbewusst auch der «Brain Type» ein entscheidender Faktor für die Wahl eines Fachs sein könnte. Dies ist unter anderen eine Fragestellung der vorliegenden Arbeit (vgl. unten). Der «Brain Type», freilich den intrinsischen Faktoren zugeordnet, hat einen Einfluss auf

die Motivation (Zeyer et al. 2012) und somit vielleicht auch auf die Entscheidung für ein in der Schweiz «Schwerpunktfach» genanntes Wahlpflichtfach im Gymnasium. Ob und in welchem Ausmass der eigene «Brain Type» auch auf die Selbstwirksamkeit einen Effekt hat, müsste in künftigen Untersuchungen geklärt werden. Auch noch nicht restlos geklärt ist der Effekt des «Brain Types» auf das Interesse. Als Hypothese könnte formuliert werden, dass Motivation und Interesse zumindest ein Stück weit korrelieren. Extrinsische Faktoren wie die Einschränkungen durch den Stundenplan, die Ratschläge von Lehrpersonen und Eltern sowie die Meinungen von Peers scheinen einen deutlich geringeren Einfluss zu haben als die oben aufgeführten intrinsischen Faktoren (Palmer, Burke und Aubusson 2017). Auch dies bestärkt die Hypothese, dass der «Brain Type» einen Effekt auf die Auswahl von Fächern hat.

Osborne, Simon und Collins (2003) untersuchten in ihrer Literaturrezension Faktoren, welche die Einstellung gegenüber den Naturwissenschaften beeinflussen. Unter anderem diskutieren die Autoren den Effekt des Geschlechts: «[...] sex is probably the most significant variable related towards pupils' attitude to science» (Osborne, Simon und Collins 2003, 16). Geht man davon aus, dass die Einstellung auch einen Einfluss auf die Auswahl der Fächer hat, so würde dies heissen, dass Mädchen oder junge Frauen aufgrund ihres Geschlechts weniger häufig ein naturwissenschaftliches Fach auswählen. Osborne, Simon und Collins (2003) merken mit Bezug auf verschiedene Autoren an, dass die Natur der Naturwissenschaften mit ihrem wertefreien und objektiven Charakter und ihrem Anspruch, universell gültige Gesetze zu finden, nicht mit den typisch weiblichen Werten, welche unter anderem affektive Aspekte des Wissens stärker berücksichtigen, übereinstimmt. Diese Ansicht sei aber empirisch nicht belegt und ist nach Ansicht des Autors der vorliegenden Arbeit klar von Stereotypen geleitet. Ob und wie stark das Geschlecht bei der Entscheidung für ein Wahlfach mitspielt, bleibt zu klären. Der geringere Frauenanteil in naturwissenschaftlichen Fächern auf der Stufe Universität, speziell in der Physik und in der Chemie, lässt sich indirekt auch über die unterschiedlichen «Brain Types» erklären (Zeyer et al. 2012; Zeyer 2017). Ob dies auch für das Gymnasium möglich ist, wird in der vorliegenden Arbeit nachgegangen. Wie der Unterricht auf Stufe Gymnasium verändert respektive verbessert werden kann, um den Anteil an Schülerinnen und Schülern zu erhöhen, welche Naturwissenschaften wählen, wird im nachfolgenden Abschnitt genauer erläutert. Der Fokus der Ausführungen liegt dabei auf dem Zusammenhang zwischen dem «Brain Type» und dem Unterricht, wie er heute an Schulen durchgeführt wird.

2.1.2. Folgerungen für den Naturwissenschaftsunterricht

Genderunterschiede beim Interesse, bei der Motivation und bei der Wahl der Studienrichtung bezüglich der Naturwissenschaften wurden bereits dargelegt (vgl. oben). Palmer, Burke und Aubusson (2017) verdeutlichen, dass genetische Unterschiede nicht die Ursache für die geringe Beteiligung und

das tiefere Interesse von Mädchen respektive Frauen an den Naturwissenschaften sind. Vielmehr liesse sich durch das Verbessern des Unterrichts in der Schule der Frauenanteil in naturwissenschaftlichen Berufen und auch das generelle Interesse an Naturwissenschaften erhöhen. Ergänzend halten die Autoren mit Bezug auf eine Publikation von Caprile (2012) folgendes fest: «[...] a change in culture of science and research will be required to encourage more women to study science» (Palmer, Burke und Aubusson 2017, 3).

Eine generelle Abhandlung darüber, was guten und gendergerechten Naturwissenschaftsunterricht ausmacht, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher sind an dieser Stelle ausschliesslich Hinweise aus der Literatur zu finden, welche einen Bezug zum «Brain Type» aufweisen. So zieht beispielsweise Zeyer in der Publikation von Markic et al. (2012) die nachfolgenden Schlussfolgerungen (oder eher noch genauer zu prüfende Ansätze), wie der Unterricht im Bereich der Naturwissenschaften verbessert werden kann:

- Das Geschlecht scheint nicht einen dermassen hohen Einfluss auf die Motivation zu haben, wie dies häufig in der Literatur geschildert wird. Die Herausforderung für die Schule ist daher, Lernende mit einem tieferen «Systemizing Quotient», sprich häufig «Empathizer», adäquat zu fördern und so ihr Engagement für die Naturwissenschaften zu erhöhen. Diese Massnahme soll unabhängig vom Geschlecht sein.
- Eine zweite Möglichkeit scheint das gezielte Verbessern des «Systemizing» zu sein. Vor allem Schülerinnen und Schüler mit einem tiefen «Systemizing Quotient» würden davon profitieren. Mit welchen Massnahmen dies erreicht werden kann, lässt der Autor mit dem Hinweis, dass es weitere Forschung dazu braucht, offen (es sei hier angemerkt, dass je nach Quelle der «Brain Type» als angeboren und nicht mehr veränderbar gesehen wird).
- Da das «Empathizing» bzw. der «Empathizing Quotient» keinen direkten Einfluss auf das Engagement von Lernenden zu haben scheint (vgl. unten, Studie von Zeyer et al. (2012)), könnte man meinen, dass die Naturwissenschaften nicht mit dem «EQ» in Verbindung stehen. Allenfalls lässt sich diese Erkenntnis aber auch so interpretieren, dass das «Empathizing» einer Person für die Motivation der Lernenden im Bereich der Naturwissenschaften keine Rolle spielt, weil der Unterricht und die Unterrichtsmethoden auf die «Systemizer» ausgerichtet sind. Um es auch «Empathizern» zu ermöglichen, Interesse und Motivation am Naturwissenschaftsunterricht zu entwickeln, könnten beispielsweise Bezüge zu sozioökonomischen Aspekten aus der Wirtschaft, den Sozialwissenschaften, der Ethik oder der Politik gemacht werden (Markic et al. 2012). Eine weitere Möglichkeit wäre eine stärkere Berücksichtigung des Prinzips «talking science». Dieses beinhaltet das Sprechen und Diskutieren über die Bedeutung von wissenschaftlichen Ideen und Errungenschaften.

Auch Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007, 266) verweisen darauf, dass bei der Gestaltung des Unterrichts angesetzt werden soll, wenn mehr Mädchen für die Naturwissenschaften begeistert werden sollen: «[...] if on average, boys and girls show a difference in systemizing (boys being more likely to be Type S), it may be useful to adapt teaching methods». Wie genau der Unterricht angepasst werden soll, erläutern die Autoren nicht. Sie merken aber an, dass Mädchen von einem häufigeren Einsatz von gestuften Hilfen («Scaffolding») profitieren können. Gleichzeitig besteht mit Zeyer et al. (2012) Einigkeit darüber, dass der «Brain Type», unabhängig vom Geschlecht, eine grosse Rolle bezüglich der Entscheidung für oder gegen ein Studium der (physischen) Naturwissenschaften spielt.

2.2. Die Studie von Zeyer et al. (2012)

Die Daten aus der Studie von Zeyer et al. (2012) bilden für die vorliegende Arbeit die Grundlage für die mittels «Structural Equation Modelling» (SEM), auf Deutsch «Strukturgleichungsmodellierung» (SGM), angestrebte Analyse. Die Studie zeigt, dass die Motivation, Naturwissenschaften zu lernen, massgebend vom «Systemizing Quotient», aber nicht, respektive nur indirekt, vom Geschlecht abhängig ist. Währenddessen hat der «Empathizing Quotient» keinen nachweisbaren Effekt auf die Motivation. In diesem Kapitel sind die Fragestellung der Studie, die Erhebungsmethode, die Resultate und die Variablen, welche zusätzlich erhoben, aber noch nicht ausgewertet wurden, aufgeführt. Aus Letzteren werden anschliessend die Fragestellungen abgeleitet, welche für die anschliessende Analyse von grundlegender Bedeutung sind.

2.2.1. Stichprobe, Fragestellung, Methode und erhobene Variable

Die Daten, welche in Zeyer et al. (2012) ausgewertet und interpretiert wurden, stammen von 702 Schülerinnen und Schülern aus der Sekundarstufe II (Gymnasium) in der Schweiz. Daraus wählten die Autoren eine zufällige Stichprobe mit 250 Mädchen und 250 Jungen, insgesamt also 500 Probandinnen und Probanden, aus. Alle Jugendlichen haben einen vergleichbaren kulturellen Hintergrund und stammen aus derselben Region. Die Erhebung wurde an zwei Gymnasien in der Innerschweiz (Willisau und Reussbühl) in den Jahren 2009 und 2010 durchgeführt. Es wurden nur Lernende aus Klassen der letzten drei Jahrgänge, welche bereits Erfahrungen in den naturwissenschaftlichen Fächern sammeln konnten, berücksichtigt.

Die Fragestellung der Untersuchung bezog sich auf den Zusammenhang zwischen der Motivation, Naturwissenschaften zu lernen, dem «SQ», dem «EQ» und dem Geschlecht. Als Hypothese formulierten die Autoren, dass die Motivation durch den «SQ» und den «EQ» beeinflusst wird. Der «SQ» soll, so die auf Ergebnissen aus Pilotstudien basierende Vermutung, der grundlegende Faktor in Bezug auf die Motivation sein. Das Geschlecht hingegen übe nur einen indirekten Einfluss auf die Motivation aus, indem es Auswirkungen auf den «EQ» und den «SQ» hat (Zeyer et al. 2012, 11). Um den «Systemizing Quotient» und den «Empathizing Quotient» zu erfassen, wurden die im Theorieteil dieser

Arbeit beschriebenen Fragebogen von Wheelwright et al. (2006) und Baron-Cohen und Wheelwright (2004) ins Deutsche übersetzt und im gleichen Stil verwendet. Die Gymnasiastinnen und Gymnasias-ten konnten somit jeweils zwischen 0 und 80 Punkte beim «EQ» respektive «SQ» erzielen. Die Moti-vation wurde mittels dem «Science Motivation Questionnaire» (SMQ) (Glynn et al. 2007, zitiert nach Zeyer et al. 2012) erhoben. Dieser erfasst sechs verschiedene Konstrukte, welche die latente Variable *Motivation* bestimmen. Es handelt sich dabei um die intrinsische Motivation, die extrinsische Motiva-tion, die Relevanz für die persönlichen Ziele («relevance for personal goals»), die Selbstbestimmung («self-determination»), die Selbstwirksamkeit («self-efficacy») sowie die Beurteilungsangst («assess-ment anxiety»). Insgesamt umfasst der «SMQ» 30 Items, fünf für jedes genannte Konstrukt. Die Items sind in zufälliger Reihenfolge im Fragebogen enthalten und auf einer fünf Punkte umfassenden Likert-Skala (von «nie» bis «immer») zu beantworten gewesen. Exemplarische Beispiele für Items des «SMQ» sind in Abbildung 8 dargestellt. Alle Fragebogen, der «SMQ» wie auch der «EQ» und «SQ», wurden in Pilotstudien auf ihre Validität und Reliabilität getestet (Zeyer et al. 2012, 7).

		Nie	Selten	Manch-mal	Meistens	Immer
1)	Es gefällt mir, Naturwissenschaften zu lernen.	<input type="radio"/>				
2)	Die Naturwissenschaften, die ich lerne, haben mit meinen persönlichen Zielen zu tun.	<input type="radio"/>				
3)	Ich möchte an den Prüfungen in den naturwissenschaftlichen Fächern besser abschneiden als die anderen Schülerinnen und Schüler.	<input type="radio"/>				
4)	Der Gedanke an Prüfungen in naturwissenschaftlichen Fächern macht mich nervös.	<input type="radio"/>				

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem «SMQ» nach Zeyer et al. (2012)

Für die statistische Auswertung der Daten führten Zeyer et al. (2012), basierend auf einer explorati-ven Faktorenanalyse und unter Berücksichtigung der Studie von Wakabayashi et al. (2006), eine I-tem-Reduktion beim «EQ» und «SQ» durch. Die fünf am stärksten auf den «SQ» respektive «EQ» la-denden Items flossen in das Messmodell der nachfolgend durchgeführten konfirmatorischen Fakto-renanalyse ein. Nebst der Motivation, dem «Systemizing Quotient» und dem «Empathizing Quoti-ent» wurden auch das Geschlecht, das Alter der Schülerinnen und Schüler, das Schuljahr, das am Gymnasium belegte Schwerpunktfach sowie der Studienwunsch und der Berufswunsch (Letzterer nur am Gymnasium in Willisau) erhoben.

2.2.2. Resultate

Die Resultate aus der Studie von Zeyer et al. (2012) sollen an dieser Stelle zusätzlich zu den bisher zi-tierten Studien zum Thema «Brain Type» und Studienwahl (Billington, Baron-Cohen und Wheelwright 2007; Wakabayashi et al. 2006) möglichst vollständig aufgeführt werden. Die Ergebnisse von Zeyer et

al. (2012) sind für die Interpretation der statistischen Analyse in der vorliegenden Arbeit insofern von zentraler Bedeutung, als dass der gleiche Datensatz herangezogen wird (vgl. S. 35, Noch nicht ausgewertete Daten).

Zuerst sei erwähnt, dass Zeyer et al. (2012) bezüglich des Geschlechterunterschiedes beim «Brain Type» die Resultate früherer Studien bestätigen konnten. Schülerinnen erzielten im Mittel einen höheren Wert beim «EQ», Schüler dagegen einen höheren Wert beim «SQ». Das in einer Strukturgleichungsanalyse aufgestellte Strukturmodell bestätigt somit die unter anderem in Baron-Cohen et al. (2003) beschriebene «E-S»-Theorie. Bezüglich der Motivation, welche durch den «SMQ» erfasst wurde, musste die Variable *Selbstbestimmung* («self-determination») ausgeschlossen werden. Der Modell-Fit (vgl. unten) hat sich durch den Ausschluss merklich verbessert. Für die restlichen fünf Subskalen (vgl. oben) konnten Effekte nachgewiesen werden, wobei der «SQ» je nach Variable zwischen 13% und 23% der Varianz der Subskalen erklärt: «The impact of the SQ on the motivation is high. [...] The more somebody systemizes, the higher is his/her intrinsic and extrinsic motivation, the more relevant learning science is for his/her personal goals, the better is his/her self-confidence in learning science and the lower is his/her assessment anxiety in science tests» (Zeyer et al. 2012, 18).

Den grössten Effekt hat der «Systemizing Quotient» auf die Variable *Selbstwirksamkeit* («self-efficacy»). Auch bei den restlichen Wirkbeziehungen ist der Effekt bedeutend, wenn auch etwas kleiner, wobei der geringste Effekt bei der *Beurteilungsangst* («assessment anxiety») festzustellen ist.

Der «Empathizing Quotient» hat hingegen keinen Einfluss auf die fünf Konstrukte aus dem «SMQ». Zeyer et al. (2012) interpretieren den «EQ» als persönlichen Charakterzug («personal trait»), welcher unabhängig ist von der Motivation, Naturwissenschaften zu lernen: «Empathizing is defined as a drive to identify another's person mental states and to respond to these with one of a range of appropriate emotions, and this personal disposition seems to have no influence on the motivation to learn science» (Zeyer et al. 2012, 19).

Auch «Empathizer» können in Bezug auf die Naturwissenschaften motiviert sein, wenn sie gleichzeitig über einen (relativ) hohen «SQ» verfügen. Somit ist es nicht der eigentliche «Brain Type», welcher die Motivation beeinflusst, sondern ausschliesslich die Dimension des «Systemizing». Bei der Interpretation der Ergebnisse verweisen die Autoren darauf, dass die Naturwissenschaften entweder generell keine Verknüpfung zum «Empathizing» aufweisen und daher auch kein Effekt des «EQ» auf die Motivation nachgewiesen werden kann oder dass es ausschliesslich die Art ist, wie Naturwissenschaften (zumindest an den beiden Gymnasien) unterrichtet werden. Welche Ursache adäquat ist, kann aufgrund der Datenlage nicht abschliessend geklärt werden. Zeyer et al. (2012) merken aber an, dass auch kein negativer Effekt des «EQ» auf den «SMQ» gefunden werden konnte.

Laut dem von Zeyer et al. (2012) aufgestellten Strukturgleichungsmodell hat das Geschlecht nur einen indirekten Einfluss auf die Motivation. Diese Erkenntnis stimmt mit den Resultaten aus der Studie von Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007) überein. Grundsätzlich gilt, dass, wenn eine Schülerin oder ein Schüler einen hohen «Systemizing Quotient» besitzt, sie oder er auch stärker motiviert ist, Naturwissenschaften zu lernen: «Men are, on average, more motivated to learn science than women because they are on average, stronger systemizers. The same holds conversely true for women» (Zeyer et al. 2012, 20). Diese Erkenntnis erklärt die im erwähnten Strukturgleichungsmodell (vgl. Abbildung 9) sichtbaren kleinen, aber hoch signifikanten, indirekten Effekte des Geschlechts auf alle Subskalen des «SMQ». Die Mittelwerte der Geschlechter sind bezüglich des «SMQ» in allen Subskalen signifikant zu Gunsten der Männer unterschiedlich. Hinzu kommt, dass der «SQ» bei den Schülern ungefähr doppelt so hoch ist wie der Wert bei den Schülerinnen.

Abbildung 9: Strukturgleichungsmodell von Zeyer et al. (2012) mit den Variablen Geschlecht (sex) und «SQ» sowie den Subskalen des «SMQ» (InMot, ExMot, RelGoals, SelfEff, AssAnx)

2.2.3. Noch nicht ausgewertete Daten

Zeyer et al. (2012) haben in ihrer Publikation den Zusammenhang zwischen dem «SQ», dem «EQ» und der Motivation für die Naturwissenschaften dargelegt. Während der Datenerhebung wurden weitere, bisher aber noch nicht ausgewertete Variable, erfasst. Diese sollen nun in der vorliegenden Masterarbeit genauer betrachtet werden. Konkret sind dies die Variablen *Studienwunsch*, *Berufswunsch* und *Schwerpunktfachwahl* im Gymnasium, welche mittels dem für die Studie verwendeten

Fragebogen erhoben, bisher aber noch nicht in Zusammenhang mit anderen Grössen wie dem «SQ» und dem «EQ» gebracht worden sind. Folgende Anmerkungen bezüglich dieser Variablen sind für die Datenauswertung der vorliegenden Arbeit von Bedeutung:

- Die Variablen *Studienwunsch*, *Berufswunsch* und *Schwerpunktfach* besitzen alle dieselbe Skala. Tiefe Werte auf der Antwortskala sind naturwissenschaftliche Studienrichtungen wie mathematisch-technische Naturwissenschaften (kodiert mit dem Wert 1) und «life sciences» (Wert 2). Höhere Werte bedeuten Fachbereiche aus den Geisteswissenschaften («art and humanities»: Wert 3; «pedagogy, psychology»: Wert 4; «law and economy»: Wert 5). Ist der Studienwunsch usw. noch unbekannt, wurde die Antwort mit dem Wert 0 versehen.
- An den Gymnasien werden die Schwerpunktfächer in Wirklichkeit leicht anders und mit deutschen Begriffen umschrieben. Das Schwerpunktfach «Biologie und Chemie» wurde für die Studie unter dem Begriff «life sciences» zusammengefasst, Sprachen, Musik sowie Bildnerisches Gestalten unter «arts and humanities» (Kunst und Geisteswissenschaften). Die Bezeichnung der restlichen Schwerpunktfächer wie Mathematik oder Pädagogik entsprechen den in der Studie verwendeten englischen Begriffen.
- Für die Strukturgleichungsanalyse, welche im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführt wird, mussten alle drei oben erwähnten Variablen recodiert werden (vgl. 4.3.4, Vorbereitungen für die Modellschätzung mit AMOS).

Ziel dieser Masterarbeit ist es, die drei Variablen mit dem «EQ» und dem «SQ», sprich dem «Brain Type», in Beziehung zu setzen. Im nachfolgenden Abschnitt werden nun aus den zuvor beschriebenen Zusammenhängen Fragestellungen abgeleitet.

3. Fragestellungen

Die an dieser Stelle aufgeführten Fragestellungen bilden die Grundlage für die Hypothesenformulierung zur Erstellung eines Strukturgleichungsmodells. Auf den Prozess der Strukturgleichungsanalyse wird im Methodenteil dieser Arbeit genauer eingegangen. So wird dort unter anderem die Formulierung der Hypothesen sowie deren Verknüpfung mit dem Kausalmodell (vgl. 4.3, Prozess der Strukturgleichungsmodellierung) diskutiert.

Abgeleitet aus der Literaturanalyse im Theorieteil und in Bezug auf die noch nicht ausgewerteten empirischen Daten aus der Studie von Zeyer et al. (2012), lassen sich folgende Fragestellungen für die vorliegende Masterarbeit ableiten:

- 1. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem «Systemizing Quotient», dem «Empathizing Quotient» und dem gewählten Schwerpunktfach im Gymnasium?**
- 2. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem «Systemizing Quotient», dem «Empathizing Quotient» und dem Studien- und Berufswunsch von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten?**
- 3. Welchen Einfluss hat das Geschlecht auf die Wahl des Schwerpunktfachs, des Studien- und Berufswunschs?**

Die zu diesen Fragestellungen gehörenden Hypothesen finden sich weiter unten im Methodenteil der Arbeit (vgl. 4.3.1, Hypothesen- und Modellbildung). Anzumerken ist, dass die Variable *Berufswunsch* aus der Strukturgleichungsanalyse ausgeschlossen wurde, da diese nur bei rund der Hälfte der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten erhoben wurde und sie eine hohe Fehlerkovarianz mit der Variablen *Studienwunsch* aufwies. Schon bei der Erkundung von ersten Strukturgleichungsmodellen fiel zudem auf, dass sie den Modell-Fit stark negativ beeinflusste (vgl. unten). Somit wurde bereits bei der Formulierung der Hypothesen auf die Variable *Berufswunsch* verzichtet.

4. Untersuchungsanlage

4.1. Zusammensetzung der Stichprobe

Bevor zur Klärung der Fragestellungen eine Strukturgleichungsanalyse mit den empirischen Daten aus Zeyer et al. (2012) durchgeführt wird (inklusive der Hypothesenformulierung), seien zu Beginn dieses Methodenteils relevante Angaben zu den in der Analyse miteinbezogenen Variablen dargestellt. Die Datenerhebung fand im Schuljahr 2009/2010 an zwei Deutschschweizer Gymnasien (Willisau und Reussbühl) statt (vgl. auch 2.2, Die Studie von Zeyer et al. (2012)). Insgesamt 702 Lernende nahmen an der Befragung teil, wobei 412 von ihnen weiblich und 289 männlich sind (bei einem «missing value»). Im Gegensatz zur Studie über den Einfluss des «Brain Type» auf die Motivation für die Naturwissenschaften (Zeyer et al. 2012) wurde für die Strukturgleichungsanalyse im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit keine zufällige Stichprobe aus der Grundgesamtheit getroffen, sondern die Angaben von allen 702 Teilnehmerinnen und Teilnehmer miteingerechnet.

Die Schülerinnen und Schüler waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 15 und 22 Jahre alt. Gesamthaft, das heisst über beide Gymnasien hinweg betrachtet, besuchten zu diesem Zeitpunkt 255 Lernende (36.3%) ein naturwissenschaftliches Schwerpunktfach (Mathematik/Physik oder Biologie/Chemie) und 446 Lernende (63.5%) ein nicht naturwissenschaftliches Schwerpunktfach (wiederum ist ein einziger fehlender Wert, sprich ein «missing value», vorhanden). Bezüglich des Studienwunsches gaben 216 Probandinnen und Probanden (30.8%) an, dass sie sich nach der Matura ein Studienfach aus dem Bereich der Naturwissenschaften wünschen, 369 (52.6%) beabsichtigten dagegen ein Studium in einem nicht naturwissenschaftlichen Fachbereich. 117 Schülerinnen und Schüler machten bezüglich der Frage nach dem Studienwunsch keine Angabe. 123 Lernende (17.5%) wünschten sich, dereinst einen Beruf mit Naturwissenschaftsbezug auszuüben, 181 (25.8%) sahen sich bezüglich ihres zukünftigen Berufs in einem nicht naturwissenschaftlichen Bereich. Da der Berufswunsch nur in einem der beiden Gymnasium miterhoben wurde, fehlen insgesamt 398 Werte. Die hier aufgeführten Angaben zu den Variablen *Schwerpunktfach*, *Studienwunsch* und *Berufswunsch* beziehen sich allesamt auf die bereits recodierten Variablen (vgl. 4.3.4, Vorbereitungen für die Modellschätzung mit AMOS).

Das arithmetische Mittel beim «Systemizing Quotient» liegt bei den Schülerinnen bei 19.57 Punkten (SD=8.36) und bei den Schülern bei 27.90 Punkten (SD=9.11). Bezüglich des «Empathizing Quotient» schätzten sich die Probandinnen im Durchschnitt auf 44.20 Punkte (SD=9.73), die Probanden auf 37.41 Punkte (SD=10.21). Sowohl beim «SQ» wie auch beim «EQ» liegen zwischen Schülerinnen und Schülern signifikante Unterschiede bezüglich des arithmetischen Mittels vor.

4.2. Übersicht Strukturgleichungsanalyse

In den folgenden Abschnitten sind die Zielsetzungen, das Vorgehen und die zentralen Begriffe der Methode «Strukturgleichungsanalyse» dargelegt. Anschliessend werden die Schritte der dazugehörigen Strukturgleichungsmodellierung einzeln aufgeführt und auf die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Daten und Fragestellungen bezogen. Dazu sollen auch die Interpretation und die Anpassungen des aufgestellten Strukturgleichungsmodells gehören. Wie in der Einleitung beschrieben, bildet das Erarbeiten von Wissen über die Strukturgleichungsmodellierung sowie die praktische Anwendung dieser statistischen Methode ein bedeutendes Ziel dieser Masterarbeit. Die Inhalte aus Weiber und Mühlhaus (2014) waren die Grundlage für das Selbststudium, wobei die wichtigsten Erkenntnisse und deren Umsetzung in der vorliegenden Arbeit aufgeführt werden sollen. Alle Beschreibungen in den nachfolgenden Abschnitten beziehen sich auf Kapitel und Abbildungen aus der erwähnten Quelle. Es werden daher nur wörtliche Zitate und Abbildungen mit einer Quellenangabe versehen.

4.2.1. Definition und Zielsetzung

Strukturgleichungen bilden ein theoretisch oder sachlogisch aufgestelltes Hypothesensystem aus wissenschaftlichen Hypothesen ab. Mit der Strukturgleichungsanalyse werden diese auf der Grundlage von empirisch erhobenen Daten geprüft. Vor dieser Analyse müssen in einer Strukturgleichungsmodellierung erst entsprechende Modelle aufgestellt respektive formuliert werden. Weiber und Mühlhaus (2014, 7) definieren Strukturgleichungsmodelle wie folgt: «Strukturgleichungsmodelle (SGM) bilden a-priori formulierte und theoretisch und/oder sachlogisch begründete komplexe Zusammenhänge zwischen Variablen in einem linearen Gleichungssystem ab und dienen der Schätzung der Wirkungskoeffizienten zwischen den betrachteten Variablen sowie der Abschätzung von Messfehlern».

Bei den erwähnten *komplexen* Zusammenhängen werden mehrere Hypothesen zur selben Zeit angeschaut. Insbesondere sollen dabei auch Wechselbeziehungen zwischen den Variablen berücksichtigt werden. Im Gegensatz dazu werden bei der klassischen Regressionsanalyse nur unilaterale Zusammenhänge, also solche zwischen einer oder mehreren Prädiktorvariablen und einer Kriteriumsvariablen, berechnet. Die Variablen in Strukturgleichungsmodellen können hingegen gleichzeitig unabhängig und abhängig sein (vgl. unten), wobei hinter den Variablenbeziehungen a-priori-Vermutungen stehen, welche wiederum anhand von empirischen Daten zu überprüfen sind. Bei der Strukturgleichungsanalyse werden diese Wirkungsbeziehungen innerhalb des Strukturmodells in Bezug auf ihre Stärke und ihre Richtung geschätzt. Die bei empirischen Messungen auftretenden Messfehler können herausgerechnet werden.

Die Zielsetzung einer Strukturgleichungsanalyse ist die «Prüfung eines theoretisch oder sachlogisch erstellten Hypothesensystems» (Weiber und Mühlhaus 2014, 22). Es gilt, die Modellparameter,

spricht die Wirkungskoeffizienten, mittels der Analyse so zu schätzen, dass die empirisch erhobenen Daten so genau wie möglich reproduziert werden. Für die vorliegende Masterarbeit wurde die zu SPSS gehörende Software «AMOS» genutzt, um über ein Pfaddiagramm der Modellstruktur (vgl. unten) die Parameter zu schätzen. Die dem Strukturgleichungsmodell vorausgehende, sachlogisch begründete Variablenstruktur basiert auf der theoretischen Grundlage zum «Systemizing Quotient» und «Empathizing Quotient» aus Zeyer et al. (2012) sowie auf früheren Arbeiten zu diesem Themenbereich von Baron-Cohen et al. (2003) und Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007). Welche Bedeutung den verschiedenen Variablen respektive Variablentypen und deren wechselseitigen Beziehungen zukommt, wird im nachfolgenden Abschnitt aufgezeigt.

4.2.2. Variablenbezeichnungen und Kausalität

Wie bereits angemerkt, werden bei der Strukturgleichungsanalyse komplexe Zusammenhänge betrachtet. Dies äussert sich durch die simultane oder sukzessive Schätzung von mehreren Regressionsgleichungen. Somit ist es auch möglich, dass gewisse Variable im Strukturmodell gleichzeitig unabhängig und abhängig sind. Zur eindeutigen Identifizierung werden die Variablen deshalb wie folgt bezeichnet (Weiber und Mühlhaus 2014, 23):

- «**Endogene Variable** sind immer Kriteriumsvariablen [abhängige Variablen], die in einem Strukturmodell über den Einfluss anderer Grössen geschätzt werden.»
- «**Exogene Variable** sind immer Prädiktorvariablen [unabhängige Variablen], die in einem Strukturmodell «von aussen» vorgegeben sind und der Erklärung der endogenen Variablen dienen. Sie werden durch das Modell nicht erklärt.»
- «**Intervenierende Variable** sind gleichzeitig Prädiktorvariable und abhängige Variable in einem Strukturmodell, die einer anderen Prädiktorvariablen «vorgelagert» sind.»

Für die Formulierung des Hypothesensystems sind primär die endogenen Variablen von Bedeutung. So wird für jede endogene Variable genau eine Regressionsgleichung, auch Strukturgleichung genannt, aufgestellt. Alle Strukturgleichungen zusammengefasst bilden dann das Hypothesensystem. Grafisch darstellen lässt sich Letzteres durch ein Pfaddiagramm, welches beispielsweise mit AMOS erstellt und anschliessend geschätzt respektive berechnet werden kann (vgl. unten). Anzumerken ist, dass es sich bei den formulierten Strukturgleichungen immer um lineare Gleichungen handeln muss.

Die Strukturgleichungsanalyse erweitert die klassische Regressionsanalyse nicht nur dadurch, dass sie intervenierende Variable miteinschliesst, sondern auch durch das Zulassen von Wirkbeziehungen zwischen manifesten und latenten Variablen. Diese Variablentypen unterscheiden sich folgendermassen:

- **Manifeste Variable** können mithilfe von Messinstrumenten direkt gemessen werden und sind somit auch direkt beobachtbar.
- **Latente Variable**, auch «hypothetische Konstrukte» genannt, können auf der empirischen Ebene nicht direkt gemessen werden. Sie besitzen aber verschiedene Ausprägungen, sogenannte (manifeste) Messvariable, durch welche sie sich erfassen lassen. Die Gesamtheit der zur latenten Variable gehörenden Messvariablen wird als Messmodell (vgl. unten) bezeichnet.

Im Strukturmodell miteinbezogen sind die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen manifesten Variablen wie auch die zwischen den latenten Variablen. Strukturmodelle, die latente Variablen miteinschliessen, werden Kausalmodelle genannt. Kausalbeziehungen zwischen Variablen sind in Strukturgleichungsmodellen von zentraler Bedeutung. Auf eine Kausalität kann aber nicht ohne weiteres geschlossen werden, denn zwei Variable können auch nur korrelieren, ohne dass die eine Variable kausal von der anderen abhängig ist. Es sind verschiedene Kriterien zu beachten, um auf eine Kausalität schliessen zu können (Weiber und Mühlhaus 2014, 17):

- Es liegt eine signifikante Korrelation zwischen den beiden betrachteten Variablen vor. Dies ist eine Voraussetzung für eine mögliche Kausalität.
- Ein Wirkungszusammenhang zwischen den Variablen lässt sich theoretisch respektive sachlogisch darlegen.
- Die unabhängige Variable ist der abhängigen Variablen zeitlich vorgelagert.
- Es lässt sich mittels eines Signifikanztests nachprüfen, ob sich ein Korrelationskoeffizient signifikant von null unterscheidet. Damit lässt sich eine statistische Abhängigkeit der betrachteten Variablen empirisch nachweisen. Es ist nicht im Sinne eines Kausalitätsnachweises, dass der nachgewiesene Zusammenhang perfekt sein muss, denn weitere unabhängige Variable können ebenfalls einen Effekt auf die abhängige Variable haben.
- Werden Drittvariable kontrolliert, muss der statistische Zusammenhang zwischen den beiden Variablen weiterhin bestehen. Anderenfalls handelt es sich um eine (Schein-)Korrelation, welche durch den Einfluss der Drittvariablen verursacht ist.

Sind die eben aufgeführten Kriterien erfüllt, so lässt sich eine Korrelation zweier Variablen kausal interpretieren. Dabei gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, wobei die naheliegendste die Variation der einen Variablen als Ursache für die Variation der anderen Variablen vorsieht. In Bezug auf die Kausalität sind für die Strukturgleichungsanalyse aber auch Interdependenzen wichtig, bei denen sich die Variablen wechselseitig beeinflussen. Auch ein Einfluss einer Drittvariablen, welche die Abhängigkeit der betrachteten Variablen teilweise erklärt, ist denkbar und allenfalls für die Struk-

turgleichungsmodellierung von Bedeutung. Weiter kann in einem Strukturmodell eine indirekte Abhängigkeit bestehen, welche über eine intervenierende Variable (vgl. oben) verläuft. In Bezug auf Messmodelle (vgl. unten) sind Zusammenhänge zwischen zwei oder mehr Variablen möglich, welche einzig durch den Einfluss einer weiteren Variablen zu erklären sind. Solche Zusammenhänge können mit einer Faktorenanalyse untersucht werden.

4.2.3. Strukturmodell, Messmodell und Messfehlervariable

Die latenten Variablen in Strukturgleichungsmodellen erfordern wie bereits beschrieben eine Operationalisierung. Durch manifeste Messvariable werden latente Konstrukte erst fassbar und können innerhalb des Strukturgleichungsmodells in einem Messmodell zusammengefasst werden. Somit enthält ein Messmodell einer latenten exogenen Variablen «die empirischen Messwerte aus der Operationalisierung der exogenen Variablen und spiegelt die vermuteten Zusammenhänge zwischen den Messwerten und den exogenen Größen wider» (Weiber und Mühlhaus 2014, 36). Analog gilt dies auch für die Messmodelle aller latenten endogenen Variablen im Strukturgleichungsmodell. In Abbildung 10 ist exemplarisch das Messmodell der latenten exogenen Variablen A rot umkreist. Zu diesem Messmodell gehören auch die Messvariablen x1, x2 und x3 sowie deren Messfehlervariablen (auch Störgrößen genannt), welche mit e1, e2, e3 gekennzeichnet sind.

Abbildung 10: Messmodelle und Strukturmodell eines Strukturgleichungsmodells (erstellt mit AMOS)

Auf die Darstellung der Variablen und deren Beziehungen in einem Pfaddiagramm wird später eingegangen. Es sei an dieser Stelle jedoch der Unterschied zwischen reflektiven und formativen Messmodellen erklärt. Das rot umkreiste Messmodell in Abbildung 10 zeigt ein reflektives Messmodell. Dabei wird angenommen, dass zwischen den Messvariablen x1, x2 und x3 eine hohe Korrelation besteht, da alle von der latenten Variablen A verursacht werden. Die Pfeile im Pfaddiagramm zeigen deshalb auch von der Variablen A in Richtung der Messvariablen. Die Messvariablen sollen das «Konstrukt

[Variable A] *in seiner Gesamtheit* möglichst gut widerspiegeln» (Weiber und Mühlhaus 2014, 42).

Dies wiederum kann durch eine Faktorenanalyse überprüft werden. In einem reflektiven Messmodell sind die Messvariablen die abhängigen Variablen und sollen gute «Reflektoren» für das latente Konstrukt sein, das sie messen.

Im Gegensatz dazu gehören die Messvariablen in einem formativen Messmodell zu den verursachenden Grössen, also den unabhängigen Variablen, welche einen Effekt auf die abhängige, latente Variable haben. Die Pfeile im Pfaddiagramm zeigen daher auch von den Messvariablen weg zum zugehörigen latenten Konstrukt. Dabei wird nicht wie beim reflektiven Messmodell ein faktoranalytischer, sondern ein regressionsanalytischer Ansatz verfolgt, um eine Schätzung der latenten Variablen zu erhalten. Zusammengefasst spielt also die Richtung der Kausalitäten eine Rolle, ob ein Messmodell als reflektiv oder formativ zu bezeichnen ist.

Das Strukturmodell innerhalb eines Strukturgleichungsmodells basiert auf den Hypothesen, welche aufgrund der Kausalitätsbeziehungen zwischen den latenten exogenen und endogenen Variablen formuliert wurden. Für das in Abbildung 10 grün umkreiste Strukturmodell sollen hier beispielhaft die Hypothesen formuliert werden:

- (1) Je höher die Variable A, desto grösser ist auch die Variable C (positiver Zusammenhang).
- (2) Je höher die Variable B, desto grösser ist auch die Variable C (positiver Zusammenhang).

Die Variable C wird also durch die Variablen A und B erklärt. Diese Kausalitäten sind wiederum mit Pfeilen, ausgehend von den exogenen Variablen A und B, im Pfaddiagramm dargestellt. Die beiden oben aufgeführten Hypothesen bilden gemeinsam das Strukturmodell. Es umfasst alle latenten Konstrukte und deren (Kausal-)Beziehungen untereinander. Die Messvariablen sind hingegen kein Bestandteil des Strukturmodells. Für ein vollständiges Strukturgleichungsmodell sind mindestens zwei Messmodelle und ein Strukturmodell nötig.

4.2.4. Pfaddiagramm

Ein Hypothesensystem kann durch ein Pfaddiagramm (vgl. Abbildung 10) grafisch dargestellt werden. In der vorliegenden Arbeit wurden alle Berechnungen (vgl. unten) zum aufgestellten Strukturgleichungsmodell mit der Software AMOS durchgeführt. Diese verlangt die Eingabe eines Pfaddiagramms, um Variable und Wirkbeziehungen in die Berechnungen miteinzubeziehen. Es soll an dieser Stelle auf die Elemente eines solchen Pfaddiagramms eingegangen werden. Auf eine Ausführung über die Matrizen Schreibweise des linearen Gleichungssystems wird aber verzichtet, da diese für das Vorhaben im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit nicht von Bedeutung ist.

Manifeste (Mess-)Variable werden in einem Pfaddiagramm immer in Rechtecken dargestellt, latente Variable hingegen in Ellipsen. Die zu den Messvariablen oder latenten Variablen gehörenden Messfehlervariablen werden als Kreise ins Diagramm gezeichnet. Die geraden Pfeile stellen einen sogenannten Kausalpfad, also eine kausale Beziehung zwischen zwei Variablen, dar. Dabei ist der Ursprung des Pfeils immer bei *einer* unabhängigen Variablen und die Pfeilspitze bei *einer* abhängigen Variablen anzusetzen. Gleichzeitig steht jeder Pfeil in einem Pfaddiagramm für eine entsprechende Hypothese, welche eine «je-desto»-Aussage enthält (vgl. oben). Bezüglich der Messfehlervariablen (Störgrößen) zeigt jeweils ein Pfeil zur zugehörigen Messvariablen. Weiter sind gekrümmte Doppelpfeile zwischen zwei latenten exogenen Variablen oder zwischen zwei Messfehlervariablen möglich. Diese Verbindungen symbolisieren eine nicht kausal zu interpretierende Beziehung (Kovarianzbeziehung) zwischen den so verknüpften Variablen.

4.2.5. Kovarianzanalytischer und varianzanalytischer Ansatz

Das für die vorliegende Arbeit relevante Vorgehen in Bezug auf die Strukturgleichungsanalyse bezieht sich auf den kovarianzanalytischen Ansatz, weshalb auf diesen in den folgenden Abschnitten ausführlicher eingegangen wird. Der varianzanalytische Ansatz sei nur am Rande und als Kontrast zum kovarianzanalytischen Ansatz dargestellt. Entscheidender Unterschied zwischen den beiden hier beschriebenen Ansätzen ist das Vorgehen bei der Schätzung der Parameter eines Strukturgleichungsmodells. Dem Programm AMOS liegt der kovarianzanalytische Ansatz zu Grunde, welcher auf der konfirmatorischen Faktorenanalyse basiert. Das heisst, dass alle Parameter des Strukturgleichungsmodells simultan geschätzt werden. Die erhobenen Daten können in einer «empirischen Korrelationsmatrix» (Weiber und Mühlhaus 2014, 55) respektive in einer Varianz-Kovarianzmatrix ausgegeben werden, welche für die Schätzung der Parameter herangezogen wird. In der Varianz-Kovarianzmatrix sind sowohl die Messvariablen der latent exogenen Variablen (in Abbildung 10 mit x_i bezeichnet) wie auch der latent endogenen Variablen (mit y_i bezeichnet) enthalten. Dazu finden sich die Korrelationen zwischen den Messvariablen in der beschriebenen Matrix wieder. Mithilfe dieser Werte werden beim kovarianzanalytischen Ansatz einerseits mittels einer «Faktorenanalyse die Faktorladungen zwischen den Messvariablen und den [...] Faktoren so [bestimmt], dass sie eine möglichst gute Reproduktion dieser empirischen Korrelationswerte ergeben» (Weiber und Mühlhaus 2014, 55). Andererseits können aus den Korrelationswerten Schätzungen der Wirkbeziehungen im Strukturgleichungsmodell, das heisst der Beziehungen zwischen den exogenen und den endogenen Variablen, durchgeführt werden. Auch hierbei geht es um eine möglichst gute Reproduktion der Korrelationen, welche sich aus den empirischen Daten ergeben. Diese Reproduktion stützt sich auf das «Fundamentaltheorem der Faktoranalyse», welches von Weiber und Mühlhaus (2014, 56) wie folgt definiert wird: «Der Wert einer Ausgangsvariablen lässt sich als Linearkombination hypothetischer Faktoren beschreiben, und die

Korrelationsmatrix [...] kann insgesamt durch die Faktorladungen [...] und die Korrelationen zwischen den Faktoren reproduziert werden.»

Auf mathematische Ausführungen zur Linearkombination und der Faktorenanalyse wird verzichtet, da die Software AMOS eine grafische Eingabe mittels Pfaddiagramm ermöglicht und die Berechnungen im Hintergrund ausführt. Es sei an dieser Stelle aber auf die Faktorenanalyse sowie auf die Kovarianzstrukturanalyse im Gesamten eingegangen. Bei der Faktorenanalyse wird die Varianz einer Variablen in die Faktorvarianz, auch Kommunalität genannt, und in die Messfehlervarianz zerlegt. Die Faktor- und die Messfehlervarianz addiert ergeben dann die gesamte Varianz der betrachteten Variablen. Der Faktorvarianz genannte Anteil kann durch «einen oder mehrere Faktoren *erklärt* werden [...], während die [...] Fehlervarianz den durch das Faktorenmodell nicht erklärten Varianzanteil einer Variablen umfasst» (Weiber und Mühlhaus 2014, 57). Innerhalb des Verfahrens der Faktorenanalyse kann mit einer Faktorenextraktion die Faktor- und die Messfehlervarianz aufgetrennt werden. Danach ist es möglich, den Varianzanteil, welcher die Faktoren als Ursache hat, sprich die Faktorvarianz, separat zu betrachten und für die weiteren Berechnungen in der Strukturgleichungsanalyse zu verwenden. Diese Trennung der verschiedenen Varianzanteile der Messvariablen ist ein zentrales Unterscheidungsmerkmal zum varianzanalytischen Ansatz (vgl. unten).

Für die Schätzung der Parameter des Strukturmodells mittels der Kovarianzstrukturanalyse sind nur noch die Faktorvarianzen relevant. Die Schätzungen der Effektgrößen sind somit nicht von den Messfehlern beeinflusst. Weiber und Mühlhaus (2014, 59) halten denn auch fest, dass die «Trennung von Faktor- und Fehlervarianz [...] ein *charakteristisches Merkmal* der Kovarianzstrukturanalyse [bildet], indem sie sich wesentlich von dem varianzanalytischen Ansatz unterscheidet». Die Parameterschätzungen ergeben sich beim kovarianzanalytischen Ansatz aus der Gesamtstruktur des untersuchten Kausalmodells, wobei für die latenten Variablen an sich während der gesamten Analyse keine Schätzwerte verwendet werden. Verschiedene Schätzalgorithmen können für die Parameterschätzung in Frage kommen. Die Auswahl eines geeigneten Algorithmus ist einerseits vom Stichprobenumfang abhängig und andererseits davon, ob die erhobenen Daten normalverteilt sind oder nicht. Häufig verwendet wird das «Maximum Likelihood»-Schätzverfahren (Weiber und Mühlhaus 2014, 63), welches unter anderen auch bei AMOS zur Anwendung kommt. Es handelt sich hierbei auch um den am häufigsten angewendeten Algorithmus zur Schätzung der Parameter bei einer Kovarianzstrukturanalyse. Weiter sind mit diesem Ansatz eine grosse Menge an interferenzstatistischen Tests möglich, wobei aber eine Multinormalverteilung der manifesten Variablen bei einem genügend grossen Stichprobenumfang Voraussetzung ist. Bezüglich der Stichprobengrösse sollte der Stichprobenumfang N mindestens fünf Mal grösser sein als die Anzahl zu schätzender Parameter t oder es gilt, die Bedin-

gung von $N \geq 5t$ einzuhalten. Dazu sollte das Minimum der Diskrepanzfunktion, das heisst die Funktion, welche die Differenz zwischen der modelltheoretischen Varianz-Kovarianzmatrix und der empirischen Varianz-Kovarianzmatrix beschreibt, nicht von der Skalierung der Variablen abhängig sein. Letztere Bedingung wird als «Skaleninvarianz» bezeichnet (Weiber und Mühlhaus 2014, 64). Andere Schätzverfahren wie das ULS («Unweighted Least Square») oder die SLS («Scale free Least Squares») fordern weniger strenge Voraussetzungen, beispielsweise keine Normalverteilung der Messvariablen. Sie ergeben aber auch weniger genaue Schätzwerte, was heisst, dass das «Maximum Likelihood»-Schätzverfahren bei gegebenen Anforderungen die genauesten Werte liefert.

Abschliessend ist anzumerken, dass die Kovarianzstrukturanalyse nur dann geeignet ist, wenn für die latenten Variablen im Strukturgleichungsmodell «ein *eingehend theoretisch und/oder sachlogisch fundiertes Hypothesensystem* vorliegt» (Weiber und Mühlhaus 2014, 65). Für Kausalmodelle, auf welche diese Anforderung nicht zutrifft, ist der varianzanalytische Ansatz besser geeignet. Ziel dieses Ansatzes ist es, jeweils die Fehlervariablen innerhalb des Mess- und Strukturmodells zu minimieren. Daraus soll eine möglichst gute Annäherung an die erhobenen Daten erbracht werden. Eine Eliminierung der Messfehlervarianzen, wie dies beim kovarianzanalytischen Ansatz erfolgt, ist hier aber nicht möglich. Dafür können auch Parameter geschätzt werden, wenn die Ausgangsvariablen nicht normalverteilt sind, formative statt reflektive Messmodelle inkludiert wurden oder nur kleine Stichproben vorhanden sind. Beim varianzanalytischen Ansatz werden die Parameterzusammenhänge sukzessive und nicht simultan geschätzt. Es wird dabei ein zweistufiger, regressionsanalytischer Ansatz verfolgt, basierend auf der «Kleinst-Quadrate-Schätzung», wobei «im ersten Schritt fallbezogen konkrete Schätzwerte für die latenten Variablen [...] aus den empirischen Messdaten ermittelt werden, die dann im zweiten Schritt zur Schätzung der Parameter des Strukturmodells verwendet werden» (Weiber und Mühlhaus 2014, 67). Mittels dieser beiden Schritte werden die Varianzen der Fehlervariablen im Messmodell wie auch im Strukturmodell minimiert. Die Schätzung des Strukturmodells basiert nicht wie beim kovarianzanalytischen Ansatz auf den latenten Variablen, sondern auf den «konkreten Messwerten», welche in Schritt eins berechnet wurden (Weiber und Mühlhaus 2014, 73). Der varianzanalytische Ansatz soll in dieser Arbeit nicht weiter vertieft werden, da er bei der Strukturgleichungsanalyse (vgl. unten) nicht gebraucht wird. Bevor mit den Daten aus Zeyer et al. (2012) ein Strukturgleichungsmodell erstellt und analysiert wird, soll im nächsten Abschnitt auf die Lösbarkeit respektive Identifizierbarkeit eines solchen Modells eingegangen werden. Dabei steht wieder der kovarianzanalytische Ansatz im Zentrum.

4.2.6. Identifizierbarkeit des Strukturgleichungsmodells

Weiber und Mühlhaus (2014) beschreiben zwei Kriterien, um festzustellen, ob ein Strukturgleichungsmodell identifizierbar ist. Einerseits muss die Informationsmenge genügend gross sein, um die

Schätzung aller Parameter im Modell zu gewährleisten. Andererseits muss für die latenten Variablen und die Fehlervariablen eine Metrik festgelegt worden sein. Die erste Bedingung bezüglich Informationsmenge setzt voraus, dass die Anzahl Gleichungen im Modell mindestens gleich hoch ist wie die Anzahl der Parameter, welche geschätzt werden sollen. Eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Identifizierbarkeit ist die Zahl der Freiheitsgrade («degree of freedom»; «d.f.»): «Ein Strukturgleichungsmodell ist nur lösbar, wenn die Zahl der Freiheitsgrade grösser oder gleich null ist. Bei praktischen Anwendungen sollte die Zahl der Freiheitsgrade [...] mindestens der Zahl der zu schätzenden Parameter entsprechen» (Weiber und Mühlhaus 2014, 61).

Eine weitere Voraussetzung im Zusammenhang mit der Identifizierbarkeit ist, dass Gleichungen, welche zum Strukturgleichungsmodell gehören, linear unabhängig sind. Das Programm AMOS gibt eine Warnmeldung aus, sollte dies nicht erfüllt sein. Eine eindeutige Schätzung der Modellparameter ist dann möglich, wenn die Identifizierbarkeit als gegeben gesehen werden kann. Dass dies in der praktischen Anwendung bei der Kovarianzstrukturanalyse nicht so einfach nachzuweisen ist, stellen Weiber und Mühlhaus (2014, 62) klar: «Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass das Problem der Identifizierbarkeit [...] nicht endgültig gelöst ist, da eine Kombination aus Regressionsanalyse und Faktorenanalyse vorliegt, wodurch die sich daraus ergebende komplexe Modellstruktur in ihrer Gesamtheit nicht eindeutig auf Identifizierbarkeit überprüft werden kann».

Um das zweite Kriterium, der Festlegung einer Metrik, zu erfüllen, müssen den latenten Variablen und den Fehlervariablen Skalen zugewiesen werden. Da diese Variablentypen im Unterschied zu den manifesten Messvariablen keine direkt beobachtbaren Grössen sind, muss in Bezug auf die Referenzskala der Indikatorvariablen für jede Variable eine Skala bestimmt werden. Erst danach sind die Ausprägungen der latenten Variablen und Fehlervariablen interpretierbar und das Modell kann als identifiziert betrachtet werden. Um eine Indikatorvariable als Referenzvariable zu bestimmen, wird deren Faktorladung auf 1 festgesetzt. Es wird jeweils der beste Indikator des Konstrukts als Referenz gewählt, da sich diese danach nur noch in Bezug auf den Messfehler von der latenten Variablen unterscheidet. Für Fehlervariable ist das Vorgehen analog. Weiter kann auch die Varianz einer latenten Variablen auf 1 fixiert werden, was dann eine Schätzung der Faktorladungen aller Indikatoren zulässt. Weiber und Mühlhaus (2014, 62) weisen darauf hin, dass «in diesem Fall die Kovarianz zwischen zwei latenten Variablen ihrer Korrelationen [entsprechen], was die Interpretation erleichtert».

4.3. Prozess der Strukturgleichungsmodellierung

Nachdem im letzten Kapitel eine Übersicht über die wichtigsten Aspekte der Strukturgleichungsanalyse gegeben wurde, soll nun der zugehörige Prozess der Modellbildung und der Schätzung der Parameter schrittweise beschrieben und mit den empirischen Daten aus Zeyer et al. (2012) ausgeführt werden. Das Vorgehen orientiert sich an den acht von Weiber und Mühlhaus (2014) vorgeschlagenen

Schritten einer Strukturgleichungsanalyse. Da für die Vorbereitungen der Analyse, beispielsweise für die Güteprüfung der Variablen, gewisse Vorarbeiten aus der Studie von Zeyer et al. (2012) übernommen wurden, werden einige Schritte nur verkürzt aufgeführt oder mit anderen zusammengefasst (vgl. unten). Die meisten Schritte, vor allem die der Hypothesenformulierung und der Durchführung der Schätzung sowie der Modifikation der Modellstruktur, sind aber eigenständig und in Bezug auf die Fragestellungen angewandt worden. Die Ergebnisinterpretation des finalen Strukturgleichungsmodells findet sich im anschließenden Kapitel (vgl. 5.1, Ergebnis der Strukturgleichungsmodellierung).

4.3.1. Hypothesen- und Modellbildung

Nach Weiber und Mühlhaus (2014, 89) kennzeichnet die «theoretische und/oder sachlogische Fundierung von Hypothesen [...] den typischen *Ausgangspunkt* der Strukturgleichungsmodellierung». Bevor einzelne Hypothesen formuliert werden, sollen endogene und exogene latente Variable unterschieden werden (vgl. S. 40, Variablenbezeichnungen und Kausalität). Diese Unterteilung ist für die zu dieser Arbeit gehörenden Strukturgleichungsanalyse in Tabelle 5 aufgeführt.

Tabelle 5: Exogene und endogene latente Variable für die SGA (in Klammern die Bezeichnungen in AMOS)

Exogene oder intervenierende latente Variable	Endogene (latente) Variable
Systemizing Quotient (SQ)	Schwerpunktfach (NWFach)
Empathizing Quotient (EQ)	Studienwunsch (NWStudienwunsch)
Geschlecht (Sex) → manifeste Variable	Berufswunsch (NWBerufswunsch)

Ob einige oder alle der endogenen Variablen zu einem einzigen, latenten Konstrukt zusammengefasst werden können, wird später geklärt. Die Variable *Berufswunsch* wird in der Analyse nicht berücksichtigt (vgl. unten). Für die Formulierung von Hypothesen werden nun die Wirkungsbeziehungen zwischen den Variablen beschrieben. Es ergeben sich, basierend auf den im Theorieteil der vorliegenden Arbeit zitierten Quellen (u.a. Billington, Baron-Cohen und Wheelwright 2007; Zeyer et al. 2012) und in Bezug auf die Fragestellungen die folgenden Hypothesen, welche gemeinsam das Strukturmodell bilden:

- **H1:** Je stärker der «SQ» ausgeprägt ist, desto eher wählen Gymnasiastinnen und Gymnasialisten ein naturwissenschaftliches Schwerpunktfach (Biologie/Chemie oder Mathematik/Physik).
- **H2:** Je stärker der «SQ» ausgeprägt ist, desto eher geben Gymnasiastinnen und Gymnasialisten ein naturwissenschaftliches Fach beim Studienwunsch an.

- **H3:** Je stärker der «EQ» ausgeprägt ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ein naturwissenschaftliches Schwerpunktfach (Biologie/Chemie oder Mathematik/Physik) wählen.
- **H4:** Je stärker der «EQ» ausgeprägt ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ein naturwissenschaftliches Fach beim Studienwunsch angeben.
- **H5:** Gymnasiasten wählen überdurchschnittlich häufig ein naturwissenschaftliches Schwerpunktfach (Biologie/Chemie oder Mathematik/Physik) oder geben überdurchschnittlich häufig ein naturwissenschaftliches Fach als Studienwunsch an als Gymnasiastinnen. Das Geschlecht hat aber nur einen indirekten Einfluss auf die Wahl, indem es den «SQ» (negativ) beeinflusst.
- **H6:** Gymnasiasten wählen überdurchschnittlich häufig ein naturwissenschaftliches Schwerpunktfach (Biologie/Chemie oder Mathematik/Physik) oder geben überdurchschnittlich häufig ein naturwissenschaftliches Fach als Studienwunsch an als Gymnasiastinnen. Das Geschlecht hat aber nur einen indirekten Einfluss auf die Wahl, indem es den «EQ» (positiv) beeinflusst.

Wie bereits angemerkt, wurde die Variable Berufswunsch nach einer ersten genaueren Betrachtung aus dem Prozess der Strukturgleichungsanalyse ausgeschlossen (vgl. 3, Fragestellungen). Sowohl bei den Hypothesen wie auch bei den weiteren Schritten werden daher nur noch die Variablen *Schwerpunktfach* und *Studienwunsch* als endogene latente Variable berücksichtigt.

Die Kausalhypothesen H1 bis H6 können auch grafisch dargestellt werden (vgl. Abbildung 11), wobei ein '+' einen positiven und ein '-' einen negativen kausalen Zusammenhang kennzeichnet. Bezüglich des Geschlechts wurden für Männer der Wert '0' und für Frauen der Wert '1' kodiert. Die Variable *Geschlecht (Sex)* ist manifest, da sie direkt erfassbar ist. Für alle anderen, (exogenen) latenten Konstrukte sind nun Indikatoren festzulegen, welche sich für die entsprechenden Messmodelle eignen. Die hier durchgeführte Strukturgleichungsanalyse stützt sich auf die Konstrukt-Konzeptualisierung und -Operationalisierung von Zeyer et al. (2012). Es soll aber im nächsten Abschnitt der Vollständigkeit halber das prinzipielle Vorgehen bei diesen Schritten aufgezeigt und in Bezug auf das vorliegende Beispiel kommentiert werden.

Abbildung 11: System der Kausalhypothesen

4.3.2. Konstrukt-Konzeptualisierung und -Operationalisierung

Einige der Variablen bzw. die in den Hypothesen beschriebenen Grössen (vgl. oben) sind latent, das heisst nicht direkt empirisch messbar. Dazu kommt, dass sich hinter solchen Variablen meist «noch nicht greifbare Phänomene» (Weiber und Mühlhaus 2014, 95) verstecken, welche zuerst genauer definiert respektive konzeptualisiert werden müssen. Diese Konzeptualisierung erfolgt durch eine theoretische und sachlogische Begründung und mündet schliesslich in der Konstruktdefinition der entsprechenden Variablen. Dabei werden geeignete Indikatoren gesucht, welche wiederum beobachtbar und damit messbar sind. Mittels der Indikatoren lässt sich ein Konstrukt auch eindeutig von anderen abgrenzen. Geleitet werden sollte die Konstrukt-Konzeptualisierung von drei Fragestellungen (Weiber und Mühlhaus 2014, 96):

1. Subjektebene: «Wer soll die Beurteilung eines Konstruktes vornehmen (Zielpersonen)?»
2. Objektebene: «Was soll beurteilt werden (Träger der Beurteilungen)?»
3. Attributebene: «Welche Eigenschaften des Objektes sollen beurteilt werden?»

Durch die Beachtung bzw. Beantwortung dieser Fragen soll unter anderem gewährleistet werden, dass die Konstruktdefinition letztlich eindeutig ist und die theoretischen Annahmen, welche sich zu einem späteren Zeitpunkt davon ableiten, objektiv überprüfbar sind. Bei einer möglichen Verallgemeinerung der Forschungsergebnisse ist beispielsweise immer auf die festgelegte Zielgruppe zu achten, für welche die Konzeptualisierung der in der Studie verwendeten Konstrukte ursprünglich vorgenommen wurde.

Exemplarisch sollen an dieser Stelle die Konstrukte «SQ» und «EQ» betrachtet und deren Konzeptualisierung für die Studie von Zeyer et al. (2012) anhand der drei Fragen analysiert werden. Zielpersonen waren Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zwischen 15 und 22 Jahren. Der Fragebogen zum «SQ» und zum «EQ» wurde von den Autoren aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, wobei einige Formulierungen so angepasst wurden, dass sie für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums verständlich waren. Bezüglich der Objektebene ist das Ziel die Erhebung des «Brain Type» (vgl. oben), wobei dieser über die Differenz des «SQ»- und «EQ»-Werts definiert ist. Beide Grössen werden anhand mehrerer Fragen respektive Items zum systematischen Denken oder zum Empathievermögen in einem Selbstbeurteilungsfragebogen erhoben. Werden zur Einteilung Kriterien von Weiber und Mühlhaus (2014, 98) herangezogen, handelt es sich beim «Brain Type» um ein *vollständiges, abstrakt kollektives Objekt*, da nicht alle Zielpersonen das Gleiche unter dem Konstrukt verstehen und in den Fragebögen durch die Erfassung des «SQ» und des «EQ» alle relevanten Untergruppen aufgenommen wurden. Der «Empathizing Quotient» und der «Systemizing Quotient» wiederum sind hinsichtlich ihrer Attributebene mehrdimensionale Konstrukte, da sie verschiedene Dimensionen (Komponenten) miteinschliessen. Letztere sind nichts anderes als die konkreten Fragestellungen, welche in den Fragebögen ausformuliert sind. Letztlich sind sowohl die Items zum «SQ» wie auch zum «EQ» manifest und bilden mit diesen latenten Konstrukten zusammen reflektive Messmodelle (vgl. oben). Es wird also davon ausgegangen, dass diese «Konstrukt-Dimensionen "Konsequenzen" oder "Auswirkungen" des betrachteten Konstrukts» (Weiber und Mühlhaus 2014, 99) darstellen.

Ist die Konstrukt-Konzeptualisierung abgeschlossen, folgt die Operationalisierung mittels der Suche und der Festlegung von geeigneten Indikatoren. Die latenten, theoretischen Konstrukte sollen so in der Wirklichkeit auch (indirekt) messbar gemacht werden. Für die Strukturgleichungsanalyse müssen sowohl die exogenen wie auch die endogenen Variablen operationalisiert werden, was der Formulierung von Messmodellen gleichkommt. Für die Studie von Zeyer et al. (2012) haben die Autoren bewährte Skalen aus der Literatur übernommen, was auch von Weiber und Mühlhaus (2014) empfohlen wird und eine Vergleichbarkeit mit früheren oder noch folgenden Studien gewährleistet. Ein Vergleich verschiedener Studien zum Thema «Brain Type» wurde im Rahmen dieser Masterarbeit im Theorieteil erbracht. Die Item-Generierung bei der Operationalisierung eines Konstrukts erfolgt theoriegeleitet, das heisst auf der Basis der vorhandenen Fachliteratur, aber auch mittels Befragung von Experten oder Personen der Zielgruppe. Auch die definitive Festlegung, ob ein reflektives oder formatives Messmodell geeigneter ist, erfolgt erst in diesem Schritt. Abschliessend ist noch festzulegen, ob ein konzeptualisiertes Konstrukt mittels einer Single-Item- oder einer Multi-Item-Messung erfasst werden soll. Für die in der Strukturgleichungsanalyse in der vorliegenden Arbeit miteingeschlossenen Variablen können die Konstrukte «SQ» und «EQ» als Multi-Item-Messung betrachtet werden, da eine

Vielzahl an Items pro Fragebogen erhoben werden. Die Skalierung, auch Messvorschrift genannt, dieser Fragen ist vierstufig und forciert, das heisst, dass die Befragten zwingend eine Antwort wählen müssen und nicht ausweichen können. Weiter handelt es sich bei der erwähnten Skala um eine zu den Ratingskalen gehörende Zustimmungsskala («stimme voll zu» bis «stimme überhaupt nicht zu») nach Weiber und Mühlhaus (2014, 117). Bei den endogenen Variablen, beispielsweise bei der Variablen *Studienwunsch*, wurde das Konstrukt nur über einen einzigen Indikator erfasst. Es liegt also eine Single-Item-Messung vor, bei der die Probandinnen und Probanden ihren Studienwunsch direkt angaben. Sind die im vorliegenden Fall reflektiven Messmodelle ausgearbeitet, geht es in einem folgenden Schritt darum, diese auf ihre Güte hin zu prüfen.

4.3.3. Güteprüfung reflektiver Messmodelle

Die Güteprüfung von Messmodellen erfolgt mittels einer Reliabilitäts- und einer Validitätsprüfung. Die in der vorliegenden Masterarbeit für die Strukturgleichungsmodellierung verwendeten Konstrukte wurden schon von Zeyer et al. (2012) einer Güteprüfung unterzogen. Zeyer et al. (2012) beziehen sich dabei auch auf Wakabayashi et al. (2006), welche einen Kurzfragebogen für die Erfassung des «SQ» und des «EQ» entwickelten. Die Validität der beiden Konstrukte konnte schon bei den ursprünglichen Fragenbogen (Baron-Cohen et al. 2003; Baron-Cohen und Wheelwright 2004) mittels einer Faktorenanalyse gezeigt werden. Die verwendeten Items luden klar auf zwei unabhängige Konstrukte, auf den «SQ» respektive auf den «EQ».

Für das Strukturgleichungsmodell, welches Zeyer et al. (2012) in ihrer Publikation über die Motivation für das Lernen von Naturwissenschaften errechneten (vgl. Abbildung 9), reduzierten sie vorab die Anzahl Faktoren der Konstrukte «SQ» und «EQ» auf fünf. Die nach Wakabayashi et al. (2006) fünf höchstladenden Items wurden ausgewählt, um auf dieser Basis eine konfirmatorische Faktorenanalyse zur Reliabilitätsprüfung durchzuführen. Daraufhin erfolgte eine erneute Itemreduktion auf drei Faktoren, welche auch theoretisch bzw. sachlogisch begründet wurde. Der Vollständigkeit halber und weil diese Faktorenanalyse in der erwähnten Publikation nur am Rande dargelegt ist, sei sie an dieser Stelle nachgebildet. Verwendet wurde die Software AMOS (vgl. Abbildung 12).

Abbildung 12: Konfirmatorische Faktorenanalyse für die Konstrukte «SQ» und «EQ»

Die in der Faktorenanalyse miteingeschlossenen manifesten Items weisen alle eine hohe Eignung auf, um das jeweilige Konstrukt zu repräsentieren. Dies zeigt sich in den ausnahmslos mit einem Vertrauensintervall von 0.1% signifikanten Faktorladungen (vgl. Tabelle 6). Es kann also von reliablen Konstrukten ausgegangen werden. Zeyer et al. (2012) entschieden sich für eine weitere Reduktion der Items, da beim «SQ» die Items mit den Nummern 5, 20 und 33 hohe «cross-loadings» aufwiesen. Inhaltlich ist dies nachvollziehbar, da die Fragestellungen, welche zu diesen drei Items gehören, sehr ähnlich sind (*SQ_5_rec*: «Wenn ich mir einen Roller (Motorrad) kaufe, hole ich genaueste Informationen über seine Motorleistung ein.»; *SQ_20_rec*: «Wenn ich einen Computer kaufe, informiere ich mich genau über alle Details der Festplattenkapazität und Verarbeitungsgeschwindigkeit.»; *SQ_33_rec*: «Wenn ich mir eine Stereoanlage kaufen würde, hätte ich gern präzise Informationen über alle technischen Merkmale.»). Alle drei Fragen beziehen sich auf einen Kauf von technischen Geräten oder Maschinen und das Informieren über deren technischen Merkmale. Die Streichung der Items 5 und 20 wurde dadurch begründet, dass bei Wakabayashi et al. (2006) das Item 33 die höchste Faktorladung aufwies. Eine Angabe zur Reduktion der Items beim «EQ» ist in Zeyer et al. (2012) nicht aufzufinden, da dieses Konstrukt zum Schluss aus dem Strukturgleichungsmodell fiel. Für die vorliegende Arbeit wird daher mit den drei höchst ladenden Faktoren gerechnet. Diese sind laut der durchgeführten Faktorenanalyse die Items mit den Nummern 25, 36 und 52.

Tabelle 6: Regressionsgewichte zur konfirmatorischen Faktorenanalyse

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)					
	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
SQ_13_rec <--- SQ_1	1.000				
SQ_18_rec <--- SQ_1	.694	.068	10.163	***	
SQ_20_rec <--- SQ_1	1.499	.094	15.978	***	
SQ_33_rec <--- SQ_1	1.263	.081	15.633	***	
SQ_05_rec <--- SQ_1	1.188	.081	14.639	***	
EQ_52_rec <--- EQ_1	1.000				
EQ_25_rec <--- EQ_1	.904	.059	15.396	***	
EQ_43_rec <--- EQ_1	.887	.059	15.047	***	
EQ_36_rec <--- EQ_1	1.116	.064	17.527	***	
EQ_55_rec <--- EQ_1	.715	.055	12.935	***	

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)	
	Estimate
SQ_13_rec <--- SQ_1	.633
SQ_18_rec <--- SQ_1	.446
SQ_20_rec <--- SQ_1	.807
SQ_33_rec <--- SQ_1	.772
SQ_05_rec <--- SQ_1	.697
EQ_52_rec <--- EQ_1	.759
EQ_25_rec <--- EQ_1	.648
EQ_43_rec <--- EQ_1	.633
EQ_36_rec <--- EQ_1	.760
EQ_55_rec <--- EQ_1	.541

Abschliessend sei angemerkt, dass bei der Güteprüfung wesentlich ausführlichere Tests zur Prüfung der Reliabilität und Validität von Konstrukten nötig wären (Weiber und Mühlhaus 2014). Da aber für diese Masterarbeit mit einem bereits vorhandenen Datensatz gerechnet wird und für die aus diesen Daten erstellten Konstrukte bereits Güteprüfungen durchgeführt wurden, wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen und Tests verzichtet. Anzumerken ist aber, dass es für die Variablen *Geschlecht*, *Schwerpunktfach*, *Studienwunsch* und *Berufswunsch* keine Güteprüfung per Faktorenanalyse braucht, da diese manifeste Grössen darstellen respektive als eindimensionale Konstrukte, das heisst Konstrukte mit nur einem Faktor, aufgefasst werden können. Nachdem nun alle anderen im System der Kausalhypothesen enthaltenen Variablen (vgl. Abbildung 11) auf ihre Güte überprüft wurden, kann mit der eigentlichen Modellschätzung begonnen werden. Das Vorgehen sowie die Evaluation der Ergebnisse wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

4.3.4. Vorbereitungen für die Modellschätzung mit AMOS

Nachdem anhand von formulierten Hypothesen ein Modell aufgestellt, dessen Konstrukte konzeptualisiert und operationalisiert sowie auf ihre Güte überprüft wurden, beginnt nun die Schätzung des Strukturgleichungsmodells. Es handelt sich in der hier durchgeführten Analyse um eine Kovarianzanalyse (vgl. 4.2.5, Kovarianzanalytischer und varianzanalytischer Ansatz). Ziel ist dabei, «durch die mo-

delltheoretische Varianz-Kovarianzmatrix [...] die empirische Varianz-Kovarianzmatrix [...] der manifesten Messvariablen möglichst genau zu reproduzieren» (Weiber und Mühlhaus 2014, 173). Für die Berechnungen, welche in der vorliegenden Arbeit dargelegt werden, wurde die Software AMOS in der Version 24.0.0 verwendet. Um eine akkurate Modellschätzung durchführen zu können, braucht es eine Aufbereitung der empirischen Daten. Vor allem dem Umgang mit fehlenden Werten («missing values») kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu (Weiber und Mühlhaus 2014, 175). Weiter mussten für die Modellschätzung einige der Variablen neu kodiert werden. Der Datensatz von Zeyer et al. (2012) wurde daher mit SPSS (Version 24.0.0.0) wie folgt aufbereitet:

- Die nominalen Variablen *Fach*, *Studienwunsch* und *Berufswunsch* mit ihren je sechs (analogen) Ausprägungen (0 = «unknown»; 1 = «math.-techn. sciences»; 2 = «life sciences»; 3 = «arts and humanities»; 4 = «pedagogy, psychology»; 5 = «law and economy») wurden jeweils in dichotome Variablen mit zwei Ausprägungen (0 = «nicht naturwissenschaftlich»; 1 = «naturwissenschaftlich») recodiert. Die Ausprägungen 1 und 2 wurden dabei als «naturwissenschaftlich» erfasst. Das Skalenniveau kann bei dichotomen Variablen als metrisch und als für die Strukturgleichungsmodellierung geeignet betrachtet werden. Die neuen Bezeichnungen für diese drei Variablen lauten *NWFach*, *NWStudienwunsch* und *NWBerufswunsch*.
- Die ursprüngliche Ausprägung «0 = unknown» wurde bei der Recodierung in fehlende Werte umgewandelt (in SPSS: «SYSMIS»), da sie weder als «nicht naturwissenschaftlich» noch als «naturwissenschaftlich» angesehen werden kann.
- Ergänzend wurden aus den oben erwähnten Variablen zusätzliche, wiederum dichotome Variable transformiert, um die «math.-techn. sciences» und die «life sciences» zu unterscheiden. Dieser Schritt erfolgte, um dem Modell eine über die formulierten Hypothesen hinausgehende Dimension zu geben und daraus allenfalls neue Fragestellungen bezüglich der Unterscheidung von verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen formulieren zu können.
- Bei der Erstellung der Varianz-Kovarianzmatrix, welche die Basis für die Strukturgleichungsanalyse bildet (vgl. 4.2.5, Kovarianzanalytischer und varianzanalytischer Ansatz), werden fehlende Werte von SPSS herausgerechnet. Die Varianz-Kovarianzmatrix liess sich in SPSS mit folgender Syntax erstellen:

```
CORRELATIONS

/VARIABLES=SQ_13_rec SQ_18_rec SQ_33_rec EQ_36_rec EQ_43_rec EQ_52_rec sex NWFach
NWF_Ma_Ph NWF_Bio_Che NWStudienwunsch NWStuWu_Ma_Ph NWStuWu_Bio_Che NWBerufswunsch
NWBeWu_Ma_Ph NWBeWu_Bio_Che

/PRINT=TWOTAIL SIG

/STATISTICS DESCRIPTIVES

/MISSING=PAIRWISE

/matrix out ("C:\Users\danie\Desktop\cov_BTneu.sav").
```

Die daraus erhaltene Varianz-Kovarianzmatrix wurde als separate SPSS-Datei gespeichert, welche später die Rohdaten für die Modellschätzung in AMOS liefert.

Um den AMOS zugrundeliegenden «Maximum Likelihood»-Algorithmus verwenden zu können, müssen die empirischen Daten multinormalverteilt sein. Die dazu notwendige Prüfung der einzelnen Variablen auf univariate Normalverteilung mittels der Berechnung der «Skewness» (Schiefe) und der «Kurtosis» (Wölbung) sowie der «Test der Variablen-gesamtheit auf multivariate Normalverteilung» (Weiber und Mühlhaus 2014, 180–83) werden an dieser Stelle nicht durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Prüfung bereits für das Strukturgleichungsmodell in Zeyer et al. (2012) erfolgte. Damit sind die notwendigen Vorbereitungen für das Schätzverfahren abgeschlossen.

4.3.5. Durchführung der Modellschätzung mit AMOS

Für die Berechnung der Modellparameter mit AMOS ist in einem ersten Schritt ein Pfaddiagramm (vgl. 4.2.4, Pfaddiagramm) in der grafischen Oberfläche der Software zu erstellen. Das Pfaddiagramm inkludiert sowohl die Messmodelle der exogenen und endogenen latenten Konstrukte wie auch alle manifesten Variablen und die kausalen Verknüpfungen zwischen den Variablen (Pfeile). Das in Abbildung 13 dargestellte Ausgangsmodell für die Schätzung basiert auf dem System der Kausalhypothesen (vgl. 4.3.1, Hypothesen- und Modellbildung). Es zeigt die postulierten kausalen Abhängigkeiten zwischen dem «SQ» respektive dem «EQ» und dem Schwerpunktfach bzw. der gewünschten Studienrichtung. Auch der indirekte Einfluss des Geschlechts auf die letztgenannten Variablen ist ersichtlich. Dieses Strukturgleichungsmodell ist der Ausgangspunkt für die Analyse und wird bei schlechter Passung der empirischen Daten modifiziert.

«die mit Hilfe der Parameterschätzer berechneten Varianzen und Kovarianzen [...] gut mit den empirisch gewonnenen Varianzen und Kovarianzen übereinstimmen» (Weiber und Mühlhaus 2014, 203).

Für die Evaluation des Gesamtmodells stehen verschiedene Fit-Masse zur Verfügung. Eine wichtige, aber sehr strenge Prüfung der Gesamtgüte des Modells liefert der Chi-Quadrat-Test mit der Prüfgrösse χ^2 . Dieser setzt unter anderem einen grossen Stichprobenumfang sowie eindeutig multinormalverteilte Variable voraus. Für die im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführte Strukturgleichungsanalyse wurden aber weniger strenge Fit-Masse herangezogen, um deren Voraussetzungen gerecht zu werden. Die Auswahl orientiert sich an der Analyse von Zeyer et al. (2012), welche ein Strukturgleichungsmodell mit den Variablen «SQ», «EQ» und mehreren Konstrukten zur Motivation untersuchten (vgl. oben). Die folgende Auflistung gibt eine Übersicht über die Auswahl der Fit-Masse sowie deren Bedeutung für die Evaluation des Gesamtmodells:

- **CMIN/DF:** Diese Prüfgrösse setzt sich aus der Division des χ^2 -Werts (CMIN) durch die Freiheitsgrade (df) zusammen. Der Chi-Quadrat-Wert wird damit zu einem deskriptiven Gütekriterium und ist weniger streng gefasst als der ursprüngliche χ^2 -Wert. Je kleiner CMIN/DF ist, desto besser ist auch der Modell-Fit. Dabei weist ein Wert von ≤ 2.0 oder je nach Quelle auch ≤ 2.5 auf einen guten Gesamtfit hin (Weiber und Mühlhaus 2014, 206).
- **RMSEA** («Root-Mean-Square-Error of Approximation»): Dieses interferenzstatistische Mass «prüft, ob ein Modell die Realität gut approximieren kann» (Weiber und Mühlhaus 2014, 204–205). Es ist weniger streng als der Chi-Quadrat-Test und bezieht das geschätzte Minimum der Diskrepanzfunktion in die Analyse mit ein. Von einem «Close Fit» ist die Rede, wenn der RMSEA-Wert kleiner oder gleich 0.05 ist (bei $RMSEA \leq 0.08$ ist noch von einem akzeptablen Fit auszugehen, bei $RMSEA \leq 0.10$ wird der Fit inakzeptabel).
- **PCLOSE:** Dieser Wert repräsentiert «die Irrtumswahrscheinlichkeit für die Nullhypothese [...], dass der $RMSEA \leq 0.05$ ist» (Weiber und Mühlhaus 2014, 205). Ein PCLOSE-Wert von über 0.05 bei einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0.05$ weist demnach auf einen guten Modell-Fit hin, da die Nullhypothese beibehalten werden kann.
- **CFI** («Comparative Fit Index»): Der CFI ist ein ausgewähltes Fit-Mass für die sogenannten «Baseline Comparisons» (Weiber und Mühlhaus 2014, 214–215). Er sagt etwas über die Differenz zwischen der empirischen und der modelltheoretischen Varianz-Kovarianzmatrix aus, welche bei einem guten Modell-Fit klein ist. Bei der Berechnung des CFI wird das für die Strukturgleichungsanalyse formulierte Modell («Default Model») mit dem Basismodell («Independence Model») verglichen. Letzteres geht davon aus, dass alle gemessenen (manifes-

ten) Variablen «statistisch *unabhängig*» sind (Weiber und Mühlhaus 2014, 213). Der Schwellenwert für den «Comparative Fit Index» liegt bei $CFI \geq 0.9$. Ab diesem Wert ist der Modell-Fit gut.

Nun seien an dieser Stelle die beschriebenen Fit-Masse des in Abbildung 13 abgebildeten Ausgangsmodells aufgeführt. Die Modellschätzung wurde, wie oben beschrieben, mit AMOS durchgeführt:

Tabelle 7: «Model Fit Summary» des Ausgangsmodells mit ausgewählten Fit-Massen (Textausgabe aus AMOS)

Model Fit Summary:					
CMIN					
Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	30	103.553	24	.000	4.315
Saturated model	54	.000	0		
Independence model	18	594.072	36	.000	16.502
Baseline Comparisons					
Model	NFI	RFI	IFI	TLI	CFI
	Delta1	rho1	Delta2	rho2	
Default model	.826	.739	.860	.786	.857
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000
RMSEA					
Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE	
Default model	.105	.084	.126	.000	
Independence model	.226	.210	.242	.000	

Die nun folgende Ergebnisinterpretation ist Teil der Methodik der Strukturgleichungsanalyse und noch nicht die abschliessende (inhaltliche) Interpretation des Gesamtmodells. Letztere folgt im Ergebnisteil der vorliegenden Arbeit (vgl. 5.1, Ergebnis der Strukturgleichungsmodellierung). Basierend auf der an dieser Stelle beschriebenen Ergebnisse der ersten Modellschätzung soll das Strukturgleichungsmodell modifiziert und neu gerechnet werden.

Wie in Tabelle 7 ersichtlich, sind alle für die Analyse relevanten Fit-Masse zum Ausgangsmodell nicht zufriedenstellend ($CMIN/DF = 4.315$; $CFI = .857$; $RMSEA = .105$; $PCLOSE = .000$). Es ist daher von einem schlechten Modell-Fit des hypothesenbasierten Kausalmodells (Ausgangsmodell) auszugehen. Dies erfordert eine Modifikation der Modellstruktur, das heisst das Erkunden von Verbesserungsmöglichkeiten und die Überprüfung von Modellalternativen. Bevor genauer darauf eingegangen wird, sei der Vollständigkeit halber auch die Parameterbeurteilung (Weiber und Mühlhaus 2014, 228) aufgeführt. Dazu sind alle Regressionsgewichte («Regression Weights») in Tabelle 8 aufgelistet. Die postulierten kausalen Beziehungen zwischen dem Geschlecht (*Sex*) und dem «EQ» sowie zwischen dem «EQ» und den Variablen *NWFach* und *NWStudienwunsch* sind nicht signifikant. Alle restlichen Wirkbeziehungen sind signifikant, was in der Tabelle an den *** in der Spalte «P» erkennbar ist. Die Signifikanz der Regressionsgewichte gibt erste Hinweise, wie das Modell modifiziert werden könnte.

Mit Blick auf die Studie von Zeyer et al. (2012) sowie den hier errechneten Ergebnissen muss zwingend der Einfluss des «EQ» auf die endogenen latenten Variablen überprüft werden (vgl. 4.3.7, Modifikation der Modellstruktur).

Tabelle 8: Regressionsgewichte der Kausalbeziehungen im Ausgangsmodell

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)							
			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
SQ_1	<---	Sex	-.454	.071	-6.397	***	
EQ_1	<---	Sex	.168	.055	3.051	.002	
SQ_33_rec	<---	SQ_1	1.000				
SQ_18_rec	<---	SQ_1	.781	.117	6.695	***	
SQ_13_rec	<---	SQ_1	1.133	.143	7.899	***	
EQ_52_rec	<---	EQ_1	1.000				
EQ_43_rec	<---	EQ_1	1.111	.119	9.300	***	
EQ_36_rec	<---	EQ_1	1.371	.149	9.199	***	
NWFach	<---	SQ_1	.340	.073	4.692	***	
NWStudienwunsch	<---	SQ_1	.404	.074	5.422	***	
NWFach	<---	EQ_1	-.047	.072	-0.646	.518	
NWStudienwunsch	<---	EQ_1	-.035	.071	-0.495	.621	

Die P-Werte erlauben noch «keine Rückschlüsse über die Stärke des Zusammenhangs» (Weiber und Mühlhaus 2014, 229), was folglich eine Angabe der standardisierten Regressionsgewichte, auch Pfadkoeffizienten genannt, bedingt. Aufgrund der Standardisierung sind diese Werte nicht von der Erhebungsskala abhängig. Die Pfadkoeffizienten sind bei AMOS unter anderem in der Pfaddiagramm-Ausgabe («output path diagram») über oder neben den jeweiligen Pfeilen zu finden (vgl. Abbildung 14). Ist der Pfadkoeffizient signifikant und im Betrag grösser als 0.2, so kann die Wirkbeziehung als bedeutungsvoll angesehen werden. Kleinere standardisierte Regressionsgewichte sind als unbedeutend zu betrachten, auch wenn sie signifikant sind.

Abbildung 14: Ausgangsmodell mit geschätzten, standardisierten Parametern

4.3.7. Modifikation der Modellstruktur

Da der Gesamtfit des Ausgangsmodells (vgl. oben) als schlecht zu beurteilen ist, sollen schrittweise mehrere Modifikationen der Modellstruktur vorgenommen und die daraus resultierenden Kausalmodelle als Modellalternativen getestet werden. Im Folgenden ist dargestellt, welchen Anpassungen das Ausgangsmodell unterworfen wurde und aus welchen Gründen dies geschah:

- Der schlechte Gesamtfit des Modells kann ein Hinweis auf eine zu hohe Komplexität sein. Weiber und Mühlhaus (2014, 243) betonen, dass unter anderem durch einen Ausschluss gewisser Parameter der Modell-Fit verbessert werden kann. Die als unbedeutend (≤ 0.2 , im Betrag) zu betrachtenden und nicht signifikanten Regressionsgewichte der Wirkbeziehungen zwischen dem «EQ» und dem Schwerpunktfach (*NWFach*) sowie zwischen dem «EQ» und dem Studienwunsch (*NWStudienwunsch*) geben Hinweise darauf, dass ohne das Konstrukt «EQ» ein besserer Modell-Fit erreicht werden könnte.
- Auch eine noch stärkere Vereinfachung des Modells soll getestet werden. Diese Modifikation beinhaltet die Reduktion auf einzelne endogene Variable, was Modelle nur mit der Variablen *Schwerpunktfach*, *Studienwunsch* oder *Berufswunsch* zur Folge hat. Bei den exogenen bzw. intervenierenden Variablen *Sex*, «EQ» und «SQ» sollen bei diesen Modellen alle möglichen Kombinationen erstellt und auf ihren Fit getestet werden. Exemplarisch sei hier ein Modell erwähnt, das nur das exogene Konstrukt «SQ» und die endogene Variable *NWFach* enthält.

- Der laut Ausgangsmodell indirekte Effekt des Geschlechts (*Sex*) soll kritisch überprüft werden. Es ist durchaus möglich, dass ein direkter kausaler Effekt oder auch überhaupt kein Effekt zwischen dem Geschlecht und den Variablen *Schwerpunktfach* und/oder *Studienwunsch* festzustellen ist.
- Fehlervariablen sind auf ihre Kovarianzen hin zu überprüfen und je nachdem im Pfaddiagramm mit einem Doppelpfeil zu verbinden (in AMOS sind Kovarianzen in der Textausgabe unter «Modification Indices» zu finden). Werden solche Kovarianzbeziehungen berücksichtigt, kann sich der Modell-Fit unter Umständen verbessern (Weiber und Mühlhaus 2014, 248). Insbesondere die Kovarianzen der Fehlervariablen zum Schwerpunktfach und zum Studienwunsch sind aber auch kritisch zu betrachten. Eine zu hohe Kovarianz (nahe dem Wert 1) könnte darauf hinweisen, dass die Variablen fast genau dasselbe messen und es daher keinen Sinn ergibt, beide in das Modell aufzunehmen.
- Als letzter Modifikationsschritt werden die endogenen Variablen *Schwerpunktfach*, *Studienfach* und allenfalls auch der *Berufswunsch* durch die nach Fachrichtungen innerhalb der Naturwissenschaften aufgeteilten Variablen *NWF_Ma_Ph* und *NWF_Bio_Che* (analog für *Studienwunsch* und *Berufswunsch*) ersetzt. Dadurch sollen Hinweise gewonnen werden, ob eine Unterscheidung beispielsweise der Schwerpunktfächer Mathematik/Physik und Biologie/Chemie Sinn ergibt bzw. zu einem besseren oder schlechteren Modell-Fit führt. Anzumerken ist, dass dieser Schritt nicht der ursprünglichen Fragestellung dieser Arbeit entspricht und erst im Laufe der Strukturgleichungsanalyse die Idee einer solchen Aufteilung entstand. Vielleicht lassen sich daraus aber erste Erkenntnisse für weitere Analysen in zukünftigen Arbeiten gewinnen.

Eine Auswahl an (Zwischen-)Ergebnissen der Analyse der verschiedenen Strukturgleichungsmodelle sei nun an dieser Stelle aufgeführt und kommentiert. Auf eine vollständige Auflistung aller getesteten Modellalternativen wird aber aus Platzgründen verzichtet. Generell konnte Folgendes in Bezug auf die oben beschriebenen Modifikationsansätze festgestellt werden:

- Der Ausschluss des Konstrukts «EQ» führte zu einer markanten Verbesserung des Gesamtfits.
- Die Reduktion auf nur eine endogene Variable, beispielsweise auf die Variable *NWFach*, brachte keinen besseren Modell-Fit im Vergleich zu Modellen mit den zwei Variablen *NWFach* und *NWStudienwunsch*. Ein Zusammenfassen dieser beiden Variablen zu einem einzigen latenten Konstrukt wurde ebenfalls getestet, führte aber zu einem nicht identifizierbaren Gesamtmodell (vgl. 4.2.6, Identifizierbarkeit des Strukturgleichungsmodells), welches sich mit AMOS nicht rechnen liess.

- Die Variable *NWBerufswunsch* wurde, wie bereits ausgeführt, aus dem Modell ausgeschlossen, da eine Berücksichtigung zu durchgehend schlechten Fitgrößen führte. Da dies schon während der ersten Erkundungen im Rahmen der Strukturgleichungsanalyse bemerkt und später bestätigt wurde, konnte die Variable bereits bei der Formulierung der Hypothesen aussen vorgelesen werden (vgl. oben).
- Ein direkter kausaler Effekt des Geschlechts (*Sex*) auf die Variablen *NWFach* und *NWStudienwunsch* kann insofern ausgeschlossen werden, als dass der Modell-Fit der gerechneten Modelle schlecht ist und die standardisierten Regressionsgewichte dieser Wirkbeziehungen weder signifikant noch bedeutsam sind. Als Beispiel sei hier auf das Strukturgleichungsmodell in Abbildung 15 verwiesen. Die mit AMOS berechneten Fitgrößen zu diesem Modell zeigen ausnahmslos den schlechten Gesamtfit (CMIN/DF = 16.304; CFI = .602; RMSEA = .225; PCLOSE = .000).

Abbildung 15: Modellalternative mit direktem kausalen Effekt der Variablen «Sex»

- Das finale Modell mit einem indirekten Einfluss des Geschlechts auf die Variablen *NWFach* und *NWStudienwunsch* ist in Abbildung 17 zu sehen. Die Mitberücksichtigung der Kovarianzbeziehung zwischen den Fehlervariablen *e4* und *e5* führte zu einer weiteren Verbesserung des Modells. Die ausführlichen Ergebnisse zu diesem Strukturgleichungsmodell sowie deren Diskussion sind im nächsten Kapitel zu finden.
- Die nach den verschiedenen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt- und Studienwunschnächern aufgeteilten Variablen *NWF_Ma_Ph* und *NWF_Bio_Che* bzw. *NWStuWu_Ma_Ph* und *NWStuWu_Bio_Che* wurden anstelle der Variablen *NWFach* und *NWStudienwunsch* in verschiedenen Modellalternativen berücksichtigt, führten aber in keinem der Modelle zu guten Fitmassen. Einige dieser Strukturgleichungsmodelle wurden von AMOS vor der Berechnung der Modellparameter bereits als nicht identifizierbar deklariert. Ein Beispiel dafür ist das Modell in Abbildung 16.

Damit ist die Modifizierung des Ausgangsmodells abgeschlossen. Im nachfolgenden Kapitel sind die ausführlichen Ergebnisse sowie alle wichtigen Größen zur Diskussion des finalen Modells aufgeführt.

Abbildung 16: Nicht identifizierbares Strukturgleichungsmodell mit den Variablen «NWF_Ma_Ph» und «NWStuWu_Ma_Ph»

5. Ergebnisse und Diskussion

5.1. Ergebnis der Strukturgleichungsmodellierung

Der Prozess der Strukturgleichungsanalyse beinhaltete auch eine mehrfache Modifizierung des Ausgangsmodells (vgl. oben). Die Ergebnisse dieser Anpassung sind im finalen Strukturgleichungsmodell erfasst (vgl. Abbildung 17). Das dazugehörige Pfadmodell aus AMOS sowie die Fitgrößen und Regressionsgewichte sind im Folgenden aufgeführt und beschrieben. Anschliessend werden diese in Bezug auf die Fragestellungen diskutiert und mit den bisherigen Forschungsergebnissen, welche im Theorie-teil dieser Arbeit zusammengefasst sind, in Beziehung gesetzt (vgl. 5.2, Diskussion und Interpretation des finalen Strukturgleichungsmodells).

Abbildung 17: Finales Modell der Strukturgleichungsmodellierung

Der Modellfit des finalen Modells kann als gut betrachtet werden, was schliesslich auch den Ausschlag dafür gab, diese Modellalternative anderen getesteten Modellen vorzuziehen. Die Fitgrößen weisen darauf hin, dass die mittels der geschätzten Parameter berechneten Varianzen und Kovarianzen gut mit den empirischen Daten übereinstimmen. Dies zeigt sich primär an den berücksichtigten Fitmassen. Der Wert «CMIN/DF» ist mit 1.389 kleiner als 2.0, was auf einen guten Gesamtfit des Strukturgleichungsmodells hinweist. Der «Comparative Fit Index» (CFI) ist mit .990 grösser als die geforderten 0.9; und schliesslich beschreiben auch der «RMSEA»- und «PCLOSE»-Wert einen «Close Fit» (RMSEA = .036; PCLOSE = .639).

Die standardisierten Regressionsgewichte zwischen dem «SQ» und der Variablen *NWFach* (.27) respektive der Variablen *NWStudienwunsch* (.34) sind beide grösser als 0.2 und daher als «bedeutungsvoll» einzuschätzen (Weiber und Mühlhaus 2014, 235). Dies gilt auch für das standardisierte Regres-

sionsgewicht der Wirkbeziehung Geschlecht (*Sex*) und «SQ» von .48 (im Betrag). Hier gilt es zu beachten, dass das standardisierte Regressionsgewicht negativ ist. Die Variable *Sex* wurde für männlich mit 0 und für weiblich mit 1 kodiert. Weiter sind alle Regressionsgewichte im Modell signifikant. Das Geschlecht weist einen indirekten Effekt auf die beiden endogenen Variablen *NWFach* (-.127) und *NWStudienwunsch* (-.161) auf.

Bevor die Ergebnisse im nachfolgenden Abschnitt diskutiert und interpretiert werden, seien an dieser Stelle auch die «Squared Multiple Correlations» der im Modell vorhandenen Konstrukte angegeben. Diese sind laut Weiber und Mühlhaus (2014, 230) ähnlich wie das Bestimmtheitsmass R^2 , welches bei der linearen Regression aufzeigt, wie viel Prozent der Varianz einer Variablen durch die anderen Variablen erklärt werden können. Bei Strukturgleichungsmodellen wird auf die Einteilung der R^2 -Werte zurückgegriffen, will heißen, dass Werte um 0.19 als «schwach», solche um 0.33 als «moderat und solche um 0.66 als «substantiell» interpretiert werden (Weiber und Mühlhaus 2014, 230). Die «Squared Multiple Correlations» für das finale Strukturgleichungsmodell finden sich in Tabelle 9.

Tabelle 9: «Squared Multiple Correlations» (SMC) des finalen Modells (Auszug aus AMOS)

	Estimate
SQ	.234
NWStudienwunsch	.115
NWFach	.072

5.2. Diskussion und Interpretation des finalen Strukturgleichungsmodells

5.2.1. Der indirekte Effekt des Geschlechts auf die Schwerpunktfachwahl und den Studienwunsch

Für die Diskussion und Interpretation der Ergebnisse soll zuerst die Frage nach dem Effekt des Geschlechts auf die beiden endogenen Variablen *Studienwunsch* und *Schwerpunktfach* in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Hypothesen zur entsprechenden Fragestellung lauteten, dass der Effekt des Geschlechts auf beide Variablen nur indirekt ist, das heisst den «SQ» und allenfalls den «EQ» beeinflussen, welche wiederum einen Effekt auf den Studienwunsch und die Wahl des Schwerpunktfachs haben. Aufgestellt wurden diese Vermutungen aufgrund der Ergebnisse von Zeyer et al. (2012) und Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007), welche einerseits dem Geschlecht nur einen indirekten Effekt auf die Motivation für die Naturwissenschaften zusprachen und andererseits nachweisen konnten, dass der «Brain Type» ein besserer Prädiktor für die Studienwahl ist als das Geschlecht. Das für die vorliegende Arbeit gerechnete Strukturgleichungsmodell mit den empirischen Daten von Zeyer et al. (2012) zeigt nun auf, dass das Geschlecht auch hier nur einen indirekten Effekt auf den Studienwunsch respektive auf die Schwerpunktfachwahl hat. Die Hypothesen sind daher bestätigt. Modelle mit einer direkten kausalen Beziehung zwischen dem Geschlecht und den erwähnten Variablen wiesen dagegen einen schlechten Modellfit auf, wobei die in diesen Modellen berechneten Wirkbeziehungen von AMOS als nicht signifikant gekennzeichnet wurden.

Verschiedene Studien bringen den tiefen Frauenanteil in naturwissenschaftlichen Studienrichtungen mit dem geringeren Interesse von Mädchen und Frauen an diesen Fachbereichen in Zusammenhang. Ceci und Williams (2007) weisen beispielsweise darauf hin, dass im Vergleich zu Disziplinen wie den Geisteswissenschaften, Medizin, Recht und Wirtschaft nur ein relativ kleiner Prozentsatz von Frauen über einen naturwissenschaftlichen Hochschulabschluss verfügt (Ausnahme bildet die Fachdisziplin der Biologie). Die Autoren führen das tiefere Interesse von Mädchen und Frauen an den Naturwissenschaften primär auf äussere Faktoren wie fehlende Ermutigung, Mangel an Lernunterstützung und anderweitig orientierter Erwartungshaltung des Umfelds zurück. Es liegt auf der Hand, dass das Interesse sicherlich die Studienwahl bzw. den Studienwunsch und zuvor auch die Wahl des Schwerpunktfachs am Gymnasium beeinflusst. So beschreiben auch Palmer, Burke und Aubusson (2017) das Interesse als einen der Hauptfaktoren, warum ein Fach gewählt wird oder eben nicht. Wie im Theorieteil dieser Arbeit angemerkt (vgl. 2.1.1, Faktoren zur Studien- und Fächerwahl), muss nun auch der «Brain Type» mit ins Spiel gebracht werden. Das Ergebnis aus der Strukturgleichungsanalyse kann dahingehend interpretiert werden, dass das Interesse und andere Faktoren, welche die Schwerpunktfachwahl oder den Studienwunsch möglicherweise beeinflussen, mindestens durch den Faktor

«Brain Type» ergänzt werden müssen. Das heisst, der geringe Frauenanteil in naturwissenschaftlichen Fachrichtungen, sei es im Gymnasium oder später an der Universität, kann zumindest auf die im Durchschnitt unterschiedlichen «Brain Types» zwischen Frauen und Männern zurückgeführt werden. Dies soll *nicht* heissen, dass Frauen in den Naturwissenschaften fachlich schlechter sind als Männer oder aufgrund ihres «Brain Type» schon weniger Interesse mitbringen. Die Resultate sind hingegen so zu interpretieren, dass Männer häufiger «Systemizer» sind, also eher einen «Brain Type» des Typs S oder «Extreme S» aufweisen, was sich im Naturwissenschaftsunterricht, so wie er heute an Gymnasien, Fachhochschulen und Universitäten stattfindet, als Vorteil erweist. Für typische «Empathizer», seien es Frauen oder Männer, scheinen der Unterricht und damit auch die naturwissenschaftlichen Fachrichtungen weniger zugänglich zu sein als für «Systemizer». So nehmen «Systemizer» den naturwissenschaftlichen Unterricht wahrscheinlich als einfacher wahr, schätzen den Nutzen für sich selbst als höher ein und sind schliesslich auch motivierter und interessierter, was nach Palmer, Burke und Aubusson (2017) alles Faktoren sind, welche die Wahl eines Fachs beeinflussen. Der Aussage von Osborne, Simon und Collins (2003), dass das Geschlecht der signifikanteste Faktor bezüglich der Einstellung gegenüber den Naturwissenschaften darstellt, muss hiermit widersprochen werden. Viel wahrscheinlicher ist, dass der heutige Unterricht «Systemizer», wovon es mehr Männer als Frauen gibt, begünstigt und zusätzlich motiviert, «Empathizer» hingegen benachteiligt. Warum dies so ist, muss noch ausführlich geklärt werden (vgl. 6.4, Ausblick).

Erklären würde die letztgenannte These auch die Ergebnisse einer Befragung von Maturaklassen zur Frage, warum die Schülerinnen und Schüler sich für oder gegen ein Studium in einem MINT-Fach an der ETH Zürich entscheiden (Schubert und Hoffmann 2012). Die Autorinnen stellten fest, dass sich viel weniger Maturandinnen als Maturanden für ein Studium im naturwissenschaftlichen Bereich interessieren. Betrachtet man aber nur die Aussagen von Schülerinnen im Schwerpunktfach *Angeordnete Mathematik und Physik*, so zeigt sich, dass diese sich mehrheitlich für ein ETH-Studium im MINT-Bereich entscheiden und ihr Interesse an diesen Fächern sogar grösser ist als das durchschnittliche Interesse von Maturanden im gleichen Schwerpunktfach. Der indirekte Effekt des Geschlechts ist damit auch hier sichtbar: Schülerinnen, welche «Systemizer» sind, werden durch den heutigen Naturwissenschaftsunterricht auf der Primarstufe oder im Untergymnasium motiviert, entwickeln ein grösseres Interesse an den MINT-Fächern und wählen eher ein entsprechendes Schwerpunktfach. Diese Wahl fördert das Interesse zusätzlich und auch der Studienwunsch liegt später eher in diesem Bereich. Das Geschlecht spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle, indem es mehr männliche als weibliche «Systemizer» gibt. Schubert und Hoffmann (2012, 19) schliessen aus den Antworten ihrer Befragung, dass «die Ausrichtung der Studiengänge [...] attraktiver werden» sollte. Damit meinen sie, dass die Studiengänge im MINT-Bereich stärker auf die Interessengebiete der Frauen ausgerichtet werden müssen, um dem Nachwuchsmangel in solchen Fachrichtungen entgegenzuwirken. Mit Blick

auf die Resultate aus der Strukturgleichungsanalyse der vorliegenden Arbeit muss dieser Ansatz modifiziert werden: Nicht die Interessensgebiete der Frauen, sondern die der «Empathizer» sollten vermehrt in der Planung des Unterrichts miteinbezogen werden, um die Attraktivität der MINT-Fächer zu vergrössern. Welchen Effekt eine solche Ausrichtung auf die «Systemizer» haben wird und wie ein «Empathizer»-gerechter Unterricht im Detail aussehen würde, muss noch geklärt werden (vgl. 6.4, Ausblick). Schubert und Hoffmann (2012) halten abschliessend fest, dass die «MINT-Interessen bereits im Laufe der Schulzeit nachhaltig geprägt werden und sich schliesslich in der Studienfachwahl niederschlagen». Daraus und mit Blick auf die Ergebnisse dieser Masterarbeit lässt sich schliessen, dass eine frühe Förderung in den naturwissenschaftlichen Fächern sinnvoll ist, gerade wenn es darum geht, sowohl die «Empathizer» wie auch die «Systemizer» mit einem für alle ansprechenden Unterricht zu motivieren. Ein möglicher Ansatz könnte die Erhöhung von Inter- und Transdisziplinarität in naturwissenschaftlichen Schwerpunktfächern und Studienrichtungen sein. Gerade auch, weil Zeyer (2017) kürzlich zeigen konnte, dass bezüglich der Motivation in Zusammenhang mit dem «Brain Type» Unterschiede zwischen den Fachrichtungen innerhalb der Naturwissenschaften bestehen (vgl. unten).

5.2.2. Der Effekt des «Systemizing Quotient» auf die Schwerpunktfachwahl und den Studienwunsch

Bezüglich des Effekts des «Systemizing Quotient» auf die Schwerpunktfachwahl und den Studienwunsch wurden für die Strukturgleichungsanalyse vorab die folgenden Hypothesen aufgestellt: Je stärker der «SQ» ausgeprägt ist, desto eher wählen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ein naturwissenschaftliches Schwerpunktfach, bzw. je stärker der «SQ» ausgeprägt ist, desto eher geben sie ein naturwissenschaftliches Fach beim Studienwunsch an. Mit Blick auf das finale Strukturgleichungsmodell können beide Hypothesen bestätigt werden. Die standardisierten Regressionsgewichte zwischen dem «SQ» und den erwähnten Variablen sind bedeutungsvoll und die dazugehörigen Wirkbeziehungen signifikant. Der gute Gesamtfit des Modells bestätigt den Effekt des «SQ».

Diese Resultate decken sich mit den Ergebnissen aus Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007), welche einen signifikanten Unterschied im «Brain Type» von Studierenden verschiedener Fachrichtungen nachweisen konnten. Überdurchschnittlich häufig besitzen Studierende der Naturwissenschaften einen «Brain Type» des Typs S oder «Extreme S», was einem hohen oder sehr hohen «SQ» entspricht. Das Strukturmodell dieser Arbeit zeigt nun, dass der «SQ» auch der bessere Prädiktor für die Wahl des Schwerpunktfachs respektive für den Studienwunsch von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten darstellt als das Geschlecht, welches nur einen indirekten Effekt ausübt (vgl. oben). Diese Erkenntnis bezieht sich hier auf die Befragung von Schülerinnen und Schülern aus Gymnasien in der Schweiz und erfasst deren momentanen Wunsch bezüglich des zukünftigen Studienfachs. Aus

den Daten lässt sich nicht errechnen, ob sich diese Tendenz auch bei der definitiven Wahl der Studienrichtung zeigt.

Die Auswertung des finalen Strukturgleichungsmodells ergab, dass 11.5% der Varianz der Variablen Studienwunsch (vgl. die «Squared Multiple Correlations» in Tabelle 9) und 7.2% der Varianz der Variablen Schwerpunktfach durch das Modell erklärt werden können. Auch wenn diese Varianzaufklärung als eher schwach zu beurteilen ist, lässt sich dennoch daraus schliessen, dass zumindest zu einem gewissen Anteil die Schwerpunktfachwahl respektive der Studienwunsch auch durch den «Systemizing Quotient» erklärt werden kann. Zeyer et al. (2012) zeigten mit ihrem Strukturgleichungsmodell, dass der «SQ» einen starken Effekt auf die Motivation für naturwissenschaftliche Fächer hat. Dass die Motivation sich auch auf die Schwerpunktfachwahl und den Studienwunsch auswirkt, ist naheliegend, müsste aber zuerst in einer weiteren Strukturgleichungsanalyse gezeigt werden (vgl. 6.4, Ausblick). Aus der theoretischen Herleitung der Begriffe «Brain Type» und «SQ» wird zudem ersichtlich, dass der «Systemizing Quotient» ein Faktor unter vielen ist, welche die beiden erwähnten Variablen beeinflusst. Palmer, Burke und Aubusson (2017) wie auch Osborne, Simon und Collins (2003) listen einige weitere Einflussfaktoren auf. Es sind dies beispielsweise die Ermutigung durch das Umfeld, die erhaltene Lernunterstützung, der erwartete Nutzen und die wahrgenommene Schwierigkeit eines Fachs. Der «Brain Type», insbesondere der «SQ», ordnet sich in diese Reihe mit ein, wobei vermutlich auch Wechselbeziehungen zwischen den genannten Faktoren und dem «Systemizing Quotient» bestehen.

Osborne, Simon und Collins (2003) nennen Gründe für das während der Schulzeit zunehmende Desinteresse an den Naturwissenschaften. Dazu gehören unter anderen die männlich-orientierten Kontexte, in denen Naturwissenschaften vermittelt werden, sowie das auf Routine und Leistung ausgerichtete Lernen. Hinsichtlich der Resultate dieser Masterarbeit ist zu vermuten, dass die Kontexte nicht direkt an den Interessen der Knaben bzw. jungen Männer orientiert sind, sondern eher die «Systemizer», seien sie weiblich oder männlich, ansprechen. Auch die verlangte Routine respektive das systematische Vorgehen beim Lösen von Aufgaben spricht wohl eher Schülerinnen und Schüler mit einem hohen «SQ» an. Welche Folgen diese Erkenntnis für die Fachdidaktik mit sich bringt, wird weiter unten diskutiert (vgl. 6.2, Bedeutung der Ergebnisse für die Fachdidaktik der Naturwissenschaften).

5.2.3. Der Effekt des «Empathizing Quotient» auf die Schwerpunktfachwahl und den Studienwunsch

Zum Abschluss dieser Ergebnisdiskussion wird auf die Bedeutung der Streichung des «Empathizing Quotient» bei der Modifikation des Ausgangsmodells eingegangen. Diese lässt sich so interpretieren, dass die Variable «EQ» keinen oder nur einen vernachlässigbaren, nicht signifikanten Effekt auf den

Studienwunsch oder die Wahl des Schwerpunktfachs im Gymnasium hat. Diese Erkenntnis ist analog zu den Resultaten von Zeyer et al. (2012), welche in ihrem Strukturgleichungsmodell zur Motivation, Naturwissenschaften zu lernen, ebenfalls den «EQ» als exogen bzw. intervenierend latentes Konstrukt gestrichen haben, um einen besseren Modellfit zu erhalten. Wie im Theorieteil dieser Arbeit und im letzten Abschnitt beschrieben, könnte die Begründung für diesen Umstand darin zu finden sein, dass Schülerinnen und Schüler mit einem hohen «SQ» besonders gut mit dem Unterricht in naturwissenschaftlichen Fächern zurechtkommen. Dadurch schneiden sie bei Prüfungen besser ab und sind auch motivierter bzw. haben ein grösseres Interesse, sich auch nach der Matura mit Naturwissenschaften zu beschäftigen. Ob die Lernenden nun aber einen hohen oder tiefen «EQ» besitzen, spielt hinsichtlich des im Rahmen dieser Arbeit erstellten Modells keine Rolle. Der Unterricht, wie er momentan in der Unterstufe und im Gymnasium in den naturwissenschaftlichen Fachrichtungen durchgeführt wird, löst bei Schülerinnen und Schülern mit einem hohen «SQ» etwas aus, spricht aber «Empathizer» weniger oder gar nicht an. Gleichzeitig benachteiligt er Lernende mit einem tiefen «EQ» aber auch nicht. «Empathizer» mit einem tiefen «SQ» haben insofern einen klaren Nachteil, als dass ihre Interessen nicht in Einklang mit den Themen und Kontexten des Naturwissenschaftsunterrichts stehen. Diese «Empathizer» sind daher weniger motiviert, ein entsprechendes Fach als Schwerpunkt im Gymnasium zu wählen, und geben zudem weniger häufig an, ein naturwissenschaftliches Studium absolvieren zu wollen.

Die für die Strukturgleichungsanalyse formulierten Hypothesen zum «Empathizing Quotient» müssen somit verworfen werden. Es konnte nicht gezeigt werden, dass eine stärkere Ausprägung des «EQ» auch die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, dass ein naturwissenschaftliches Schwerpunktfach gewählt oder dass eine naturwissenschaftliche Fachrichtung beim Studienwunsch angegeben wird. Wäre dies der Fall, so hätten einerseits die Fitmasse einen besseren Gesamtfit eines entsprechenden Modells zeigen müssen und andererseits wären die Regressionsgewichte darin signifikant, im Betrag grösser und in der vermuteten Wirkbeziehung entsprechend negativ gewesen.

Abschliessend sei erwähnt, dass zur Variablen *Berufswunsch*, welche in den Fragestellungen dieser Arbeit enthalten ist, bezüglich des «SQ» und des «EQ» keine Aussagen gemacht werden können. Diese Variable wurde während der Strukturgleichungsanalyse schon vor der Hypothesenformulierung bewusst ausgeschlossen (vgl. oben). Im nachfolgenden Kapitel sind nun die zentralen Ergebnisse zusammengefasst und in Bezug auf ihre Bedeutung für die Naturwissenschaftsdidaktik analysiert. Ergänzend werden die Grenzen des errechneten Strukturgleichungsmodells sowie zukünftige Forschungsansätze aufgezeigt.

6. Zusammenfassende Diskussion und Ausblick

6.1. Zentrale Ergebnisse der Strukturgleichungsanalyse

Das Ziel dieser Masterarbeit war, einen möglichen Zusammenhang zwischen dem «Systemizing Quotient», dem «Empathizing Quotient», dem Geschlecht und der Fächerwahl im Gymnasium sowie später an der Universität aufzuzeigen. Dazu wurden die ursprünglich für die Studie von Zeyer et al. (2012) erhobenen Daten mittels einer Strukturgleichungsanalyse auf drei Fragestellungen überprüft. Letztere bezogen sich erstens auf den Zusammenhang des «SQ» respektive des «EQ» und der Schwerpunktfachwahl im Gymnasium, zweitens auf den Effekt der beiden Quotienten auf den Studien- und Berufswunsch und drittens auf den Einfluss des Geschlechts auf die genannten Variablen. Für die Durchführung der Analyse mittels der Software AMOS wurden die Variablen *Schwerpunktfach*, *Studien-* und *Berufswunsch* recodiert, um zwischen naturwissenschaftlichen und nicht naturwissenschaftlichen Fächern bzw. Berufen unterscheiden zu können. Die Strukturgleichungsmodellierung erbrachte ein Modell mit einem guten Fit hervor, welches den Effekt des «SQ» auf die Schwerpunktfachwahl und den Studienwunsch zeigt. Je stärker der «Systemizing Quotient» ausgeprägt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Schülerin oder ein Schüler im Gymnasium ein naturwissenschaftliches Schwerpunktfach wählt, und desto häufiger wird auch eine naturwissenschaftliche Studienrichtung nach der Matura gewünscht. Das Geschlecht spielt dabei eine untergeordnete Rolle, indem es auf die Schwerpunktfachwahl und den Studienwunsch nur einen indirekten Effekt ausübt. Dies ist so zu interpretieren, dass es mehr männliche als weibliche «Systemizer» gibt, die Fächerwahl aber zu einem überwiegenden Teil vom «Systemizing Quotient» und nicht direkt vom Geschlecht abhängt. Vollständig aus dem Strukturgleichungsmodell ausgeschlossen wurde bei der Modifikation des Ausgangsmodells der «Empathizing Quotient». Modelle mit dieser Variablen ergaben ungenügende Fitmasse. Dazu zeigte sich, dass Kausalbeziehungen zwischen dem «EQ» und den Variablen *Schwerpunktfach* und *Studienwunsch* nicht signifikant sind. Es kann also davon ausgegangen werden, dass der «EQ» auf die Entscheidung, ob ein naturwissenschaftliches Schwerpunktfach oder ein entsprechender Studiengang gewählt wird, keinen Einfluss hat. Die Ergebnisse der Strukturgleichungsanalyse können dahingehend interpretiert werden, dass der Unterricht in den Naturwissenschaften, wie er momentan in der Unterstufe und im Gymnasium durchgeführt wird, die Lernenden mit einem hohen «SQ» begünstigt und solche mit einem tiefen «SQ» eher abschreckt. «Systemizer» profitieren beispielsweise vom verlangten abstrakten, systematischen Denken, der Routine und dem strukturierten Vorgehen beim Lösen von Aufgaben in der Physik, der Chemie und der Biologie. Sie erzielen im Durchschnitt bessere Noten, werden in ihren Fähigkeiten eher gestärkt und entwickeln unter anderem dadurch ein höheres Interesse, ein naturwissenschaftliches Schwerpunktfach oder später ein Studium in diesem Bereich zu wählen. Dies heisst aber keineswegs, dass Schülerinnen und Schüler

mit einem tiefen «SQ» in den naturwissenschaftlichen Fächern prinzipiell schlechter sind oder sich weniger gut für ein Studium in diesem Bereich eignen. Vielmehr gilt es kritisch zu hinterfragen, welche Anforderungen der heutige Unterricht stellt und wie dieser Lernende mit einem tiefen «SQ», dafür aber vielleicht mit einem hohen «EQ», beeinflusst.

Für die Variable *Berufswunsch* konnten keine Ergebnisse gefunden werden. Einerseits liegt der Grund dafür in der Datenlage (diese Variable wurde nur bei rund der Hälfte der Probandinnen und Probanden erhoben), andererseits zeigten sich bei Strukturgleichungsmodellen, welche den Berufswunsch miteinschlossen, durchgehend schlechte Fitgrößen.

6.2. Bedeutung der Ergebnisse für die Fachdidaktik der Naturwissenschaften

Die Ergebnisse der Strukturgleichungsanalyse, welche im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführt wurde, sind bezüglich der Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter anderem in Bezug auf die Genderthematik zu betrachten. Auch wenn in der vorliegenden Arbeit bewusst nicht vertieft auf diesen Forschungsbereich eingegangen wurde (eine vertiefte Auseinandersetzung mit gendergerechtem Unterricht hätte den Umfang der Arbeit bei weitem gesprengt), ist es dennoch wichtig, die Erkenntnisse in Hinblick auf den Mangel an Frauen in naturwissenschaftlichen Studiengängen oder schon in den entsprechenden Schwerpunktfächern am Gymnasium (Ceci und Williams 2007; Schubert und Hoffmann 2012) zu analysieren. Es gilt, die Ausrichtung des Unterrichts auf allen Stufen, von der Unterstufe bis zur universitären Ausbildung, dahingehend zu hinterfragen, ob diese auch für Lernende oder Studierende mit einem tiefen «Systemizing Quotient» interessant und lehrreich ist. Laut Baron-Cohen, Knickmeyer und Belmonte (2005) sind die im Durchschnitt unterschiedlichen «Brain Types» bei Frauen und Männern auf biologische Ursachen, sprich auf verschiedene Strukturen im Gehirn, zurückzuführen. Ein über alle Zweifel erhabener Nachweis aus dem Bereich der Neurobiologie, dass ein angeborener «Brain Type» wirklich existiert, liegt nicht vor. Daher darf Letzterer nach Meinung des Autors dieser Masterarbeit durchaus kritisch betrachtet werden. Die mittels Fragebogen erhobenen Quotienten des als «Brain Type» bezeichneten Konstrukts, namentlich der «SQ» und der «EQ», enthalten teilweise Geschlechtsstereotypisierungen. Zumindest ein Stück weit können damit vermutlich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen erklärt werden. Von Autoren, welche sich mit dem «Brain Type» befasst haben (Baron-Cohen et al. 2003; Zeyer et al. 2012; Billington, Baron-Cohen und Wheelwright 2007), wurde aber mehrfach angemerkt, dass sich die Ergebnisse bezüglich des Geschlechterunterschieds mit anderen Tests decken und so durchaus valide sind. Wheelwright et al. (2006) entwickelten zudem einen überarbeiteten Fragebogen, in welchem einige Items mit Stereotypen gestrichen oder überarbeitet wurden. Mehrfach konnte belegt werden, dass die Verschiedenheit von Frauen und Männern in Sachen «Brain Type» auch bezüglich kultureller Unterschiede stabil ist.

Somit lässt sich durchaus argumentieren, dass ein einseitig auf «Systemizer» ausgerichteter Unterrichtsstil eine der Ursachen für den Frauenmangel in den Naturwissenschaften ist. Wahrscheinlich ist generell eher von einem «Empathizer»- oder besser formuliert von einem «Nicht-Systemizer»-Mangel in naturwissenschaftlichen Studiengängen auszugehen.

Nach Meinung des Autors der vorliegenden Arbeit widerspricht der gendergerechte Unterricht nicht einem «Nicht-Systemizer»-gerechten Unterricht. Die Intention ist dieselbe, wenn es darum geht, möglichst alle Schülerinnen und Schüler mit den gewählten Themenkontexten, den Unterrichtsmethoden und weiteren didaktischen Elementen anzusprechen und zu motivieren. «Nicht-Systemizer» sind häufig gute «Empathizer», sprich diese Lernenden bringen andere Interessen und Qualitäten mit, welche nicht im Voraus als besser oder schlechter für den Erfolg in einer naturwissenschaftlichen Ausbildung angesehen werden dürfen. Es ist somit die Aufgabe von Lehrpersonen wie auch von Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern an Pädagogischen Hochschulen und Universitäten, ein Bewusstsein für den Umgang mit «Systemizern» und «Nicht-Systemizern» zu entwickeln und den Unterricht vielfältig zu gestalten. Dazu gehört das Hinterfragen des eigenen Handelns, von Lehrmitteln und dem Aufbau von Unterricht, nicht ausschliesslich in Bezug auf Geschlechterstereotypen, sondern eben gerade auch betreffend den Unterschieden im «Systemizing»-Vermögen der Lernenden. Um diese Forderung etwas zu konkretisieren, sei ein Beispiel aufgeführt: Wird im Physikunterricht anhand eines zugänglichen und lebensweltorientierten Kontexts gelernt, so spricht dies Lernende mit einem hohen «EQ» (und allenfalls tiefen «SQ») vermutlich mehr an, als wenn abstrakt und ohne Bezug auf alltägliche Situationen mit Formeln gerechnet wird. Aus der fachdidaktischen Forschung zur Kontextorientierung sind solche Phänomene bekannt und belegt (Kölbach und Sumfleth 2013; Kuhn und Müller 2014), bisher bezogen sich die Erklärungsansätze bezüglich des höheren Interesses und der gesteigerten Motivation beim kontextorientierten Unterricht aber nicht auf die Unterschiede im «Brain Type». Abschliessend sei angemerkt, dass durch die breitere Ausrichtung des Naturwissenschaftsunterrichts, beispielsweise mit vermehrt kontextorientiertem Lernen, ein Teil des Mangels an «Nicht-Systemizern» (und damit auch an Frauen) in den entsprechenden Schwerpunktfächern und Studienrichtungen behoben werden könnte.

6.3. Kritik und Grenzen des Modells

Auf mögliche Kritikpunkte am Konstrukt «Brain Type» wurde bereits im letzten Kapitel eingegangen. Es konnte mit Bezügen zur Literatur (Wheelwright et al. 2006) aber gleichzeitig auch gezeigt werden, dass die Kritik an der Validität der Messung des «SQ» und des «EQ» zu einem grossen Teil nicht gerechtfertigt ist. Aus den Publikationen zum Thema «Brain Type» lässt sich aber wiederum nicht eindeutig schliessen, was genau die (biologische) Ursache der im Durchschnitt unterschiedlichen Werte bei Frauen und Männern beim «SQ» und «EQ» ist. Einige Autoren beschreiben den «Brain Type» als

angeboren und durch unterschiedlich konzentriertes fötales Testosteron verursacht (Baron-Cohen, Knickmeyer und Belmonte 2005), andere wiederum implizieren, dass sich beispielsweise der «Systemizing Quotient» bewusst fördern liesse. Letztere Annahme widerspricht somit dem Umstand, dass der «Brain Type» kulturell unabhängig und nicht von der Umwelt abhängig sei. Für die Fachdidaktik der Naturwissenschaften könnte die Frage, ob der «Brain Type» im Verlaufe der Entwicklung eines Kindes oder auch im Verlaufe des Erwachsenenalters noch veränderbar ist, entscheidend sein. Weitere Studien müssen zeigen, ob sich durch pädagogische und didaktische Ansätze beispielsweise der «SQ» gezielt fördern liesse, um so auch mehr Schülerinnen und Schüler für naturwissenschaftliche Fächer begeistern zu können. Dies zeigt auch, dass das für diese Masterarbeit aufgestellte und analysierte Strukturgleichungsmodell zwar eine Kausalität zwischen dem «SQ» und der Schwerpunktfachwahl respektive dem Berufswunsch darlegt, aber nichts über die Konstrukte «SQ» und «EQ» in Bezug auf deren mögliche Förderung in der Schule aussagt. Zudem bezieht sich das Modell auf Daten, welche bei Schülerinnen und Schülern aus den letzten drei Jahren des Gymnasiums erhoben wurden. Ob deren Studienwünsche und die tatsächliche Wahl des Studienfachs nach der Matura korrelieren, kann durch das Modell nicht gezeigt werden. Vergleichswerte mit Schülerinnen und Schülern, welche noch vor der Wahl des Schwerpunktfachs am Gymnasium stehen, sind ebenfalls nicht vorhanden.

An den Gymnasien in der Schweiz sind die naturwissenschaftlichen Schwerpunktfächer aufgeteilt in *Angewandte Mathematik/Physik* und *Biologie/Chemie*. Diese Unterscheidung macht einen Vergleich mit internationalen Studien wie der von Billington, Baron-Cohen und Wheelwright (2007) teils schwierig, da dort die Physik, die Biologie und die Chemie als einzelne Fächer betrachtet werden und die angewandte Mathematik nicht zu den Naturwissenschaften zählt. Eine Unterscheidung der beiden Schwerpunktfächer verbesserte die Fitgrößen des Strukturgleichungsmodells nicht (vgl. oben). Die Begründung für diesen Umstand liegt wohl darin, dass die Biologie eine Ausnahme in Bezug auf die Begünstigung von «Systemizern» darstellt. Diese Vermutung untersuchte Zeyer (2017) in Zusammenhang mit der Motivation in seiner kürzlich publizierten Studie (vgl. 6.4, Ausblick).

Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit gerechnete Modell unterscheidet bei den Variablen *Schwerpunktfach* und *Studienwunsch* ausschliesslich zwischen naturwissenschaftlichen und nicht naturwissenschaftlichen Fächern. Diese Art Variable wird als dichotom bezeichnet und ist in der Strukturgleichungsanalyse nur unter gewissen Umständen als Ersatz für latente Konstrukte einsetzbar. So betont beispielsweise Kupek (2006, 2): «Naive treatment of binary and ordered categorical variables as if they were normally distributed in some SEM [Structural Equation Modeling] applications was partly due to the lack of viable alternatives in its early days». Dem Problem der nicht normal verteilten dichotomen Variablen kann aber unter anderem mit der auch in dieser Arbeit verwendeten «robusten» Maximum Likelihood-Methode begegnet werden (Kupek 2006, 3). Trotzdem sei an dieser Stelle kritisch

angemerkt, dass die Methode der Strukturgleichungsanalyse auf latente Konstrukte ausgelegt ist, welche durch verschiedene, metrische und eben nicht dichotome Messvariable bestimmt sind. Die Bildung von solchen Konstrukten aus den vorhandenen dichotomen Variablen wurde versucht, führte aber zu keinem geeigneten Strukturgleichungsmodell (vgl. oben).

6.4. Ausblick

Die bereits erwähnte, kürzlich publizierte Studie von Zeyer (2017) nimmt einen wichtigen Aspekt der Kritik an den bestehenden Strukturgleichungsmodellen auf. So werden darin die naturwissenschaftlichen Fachrichtungen Physik, Chemie und Biologie separat betrachtet. Zeyer (2017) konnte mit neuen Daten zeigen, dass die Motivation, naturwissenschaftliche Inhalte zu lernen, bezüglich der Physik und der Chemie vom «Systemizing Quotient» abhängig ist (und indirekt vom Geschlecht), dies aber bei der Biologie nicht der Fall ist. Der Effekt des «SQ» auf die Motivation für die Biologie, welche als komplexe Wissenschaft («complex science») bezeichnet wird, ist trotz gutem Modellfit klein und nicht signifikant. Hingegen erklärt das entsprechende Modell zur Physik und zur Chemie einen grösseren Teil der Varianz der Motivation für diese Fächer, welche beide als «highly ordered, linear sciences» beschrieben werden (Zeyer 2017, 15). Anknüpfend an die vorliegende Masterarbeit müssen zukünftige Studien zeigen, ob die Unterscheidung der naturwissenschaftlichen Fachrichtungen auch bei den gewählten Schwerpunktfächern im Gymnasium oder beim Studienwunsch (und allenfalls auch bei der Studienwahl und dem Berufswunsch) sinnvoll ist. Ein Problem dabei ist die momentane Aufteilung der Schwerpunktfächer an Schweizer Gymnasien. Die Fachrichtungen Chemie und Biologie müssten separat untersucht werden.

Weitere Studien könnten das Ziel verfolgen, die Ergebnisse aus Zeyer et al. (2012) und der vorliegenden Arbeit in Zusammenhang zu bringen. So muss beispielsweise noch geklärt werden, welche Wirkbeziehungen zwischen der Motivation, dem «SQ», dem «EQ» und dem gewählten Schwerpunktfach bzw. dem Studienwunsch bestehen. Ebenfalls noch ungeklärt ist, welche Aspekte des Unterrichts in den Naturwissenschaften die «Systemizer» begünstigen. Vermutlich sind dies unter anderen die Routine und das systematische Vorgehen beim Lösen von Aufgaben, was primär in der Physik und in der Chemie, weniger aber in der Biologie verlangt wird. Eine detaillierte Erforschung dieser Aspekte steht noch aus. Hinweise, wie eine Unterrichtseinheit zu gestalten ist, welche gute «Empathizer» (mit vielleicht tiefem «SQ») speziell fördert und motiviert, ergeben sich aus der Masterarbeit von Beeler (2017). Sie konnte zeigen, dass Lernende, welche an einem auf «Empathizer» ausgerichteten Unterricht teilgenommen haben, direkt nach der Intervention im Mittel bessere Leistungen erbrachten als solche, die an einem Unterricht speziell für «Systemizer» partizipierten. Es zeigte sich, dass die «Empathizer», welche den auf sie ausgerichteten Unterricht besuchten, den Unterschied zwischen den beiden Gruppen ausmachten. Im Follow-Up-Test glich sich das Leistungsvermögen allerdings wieder

aus. Beeler (2017, 88) hält fest, dass eine spezifische Ausrichtung auf «Empathizer» oder «Systemizer» nicht immer einfach ist: «Da es sich bei der Theorie des Braintypes [...] nicht um ein Unterrichtskonzept, sondern um eine Hirnstruktur handelt, ist es schwierig, dieses Konzept auf den Unterricht zu übertragen. Bei der Planung der Unterrichtseinheit wurde festgestellt, dass es nicht möglich ist, den Unterricht vollständig empathisch oder systematisch zu planen». In der zukünftigen Forschung zum «SQ» und zum «EQ» müssen somit grundlegende Fragen zur Berücksichtigung der Theorie in der Planung von Unterricht geklärt werden. Welche didaktischen Elemente wie die Ausrichtung der Kontexte oder der Ablauf einer Unterrichtssequenz wie auf die Bedürfnisse speziell von «Nicht-Systemizern» ausgerichtet werden sollen, könnte eine Untersuchung wert sein. Weiter wäre es möglich, die «Brain Type»-Thematik noch enger mit dem gendergerechten Unterricht zu verknüpfen und die oben beschriebenen Thesen (vgl. 5.2, Diskussion und Interpretation des finalen Strukturgleichungsmodells) zu bestätigen oder zu falsifizieren. Auch das Thema *fächerübergreifender Unterricht* könnte mit dem «Brain Type» in Verbindung gebracht werden. Geschickte Verknüpfungen zwischen der Biologie und der Physik wären gerade für «Empathizer» mit tiefem «SQ» hilfreich, um sich für physikalische Themen zu begeistern. Gerade auch in Hinblick auf die neusten Forschungsergebnisse von Zeyer (2017) eignen sich biologische Kontexte besonders, um «Nicht-Systemizer» in ihren Interessengebieten abzuholen. Abschliessend bleibt zu erwähnen, dass der Berufswunsch bei einer künftigen Befragung stärker gewichtet werden könnte. Gibt es auch innerhalb von Berufsgruppen oder Lernenden, welche sich für bestimmte Berufe interessieren, Unterschiede bezüglich des «Brain Type»?

Literatur

- Asperger, H. 1944. „Die „Autistischen Psychopathen“ im Kindesalter.“ *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience* 117 (1): 76–136.
- Baron-Cohen, S., R. C. Knickmeyer und M. K. Belmonte. 2005. „Sex Differences in the Brain: Implications for Explaining Autism.“ *Science (New York, N.Y.)* 310 (5749): 819–23. doi:10.1126/science.1115455.
- Baron-Cohen, S., J. Richler, D. Bisarya, N. Gurunathan und S. Wheelwright. 2003. „The Systemizing Quotient: An Investigation of Adults with Asperger Syndrome or High-Functioning Autism, and Normal Sex Differences.“ *Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences* 358 (1430): 361–74. doi:10.1098/rstb.2002.1206.
- Baron-Cohen, S. und S. Wheelwright. 2004. „The Empathy Quotient: An Investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and Normal Sex Differences.“ *Journal of autism and developmental disorders* (2): 163–75.
- Beeler, K. 2017. „Wie wirkt sich ein braintype-angepasster Unterricht auf die Leistungen der Lernenden aus? Entwicklung und Auswertung einer Unterrichtseinheit.“ Masterarbeit, Pädagogische Hochschule Luzern.
- Billington, J., S. Baron-Cohen und S. Wheelwright. 2007. „Cognitive style predicts entry into physical sciences and humanities: Questionnaire and performance tests of empathy and systemizing.“ *Learning and Individual Differences* 17 (3): 260–68. doi:10.1016/j.lindif.2007.02.004.
- Ceci, S. J. und W. M. Williams, Hg. 2007. *Why aren't more women in science? Top researchers debate the evidence*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Goldenfeld, N., S. Baron-Cohen und S. Wheelwright. 2005. „Empathizing and systemizing in males, females and autism.“ *Clinical Neuropsychiatry* (2.6): 338–45.
- Kölbach, E. und E. Sumfleth. 2013. „Analyse von Kontexteffekten beim Lernen mit Lösungsbeispielen im Fach Chemie.“ *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften* 19: 159–88.
- Kuhn, J. und A. Müller. 2014. „Context-based science education by newspaper story problems: A study on motivation and learning effects.“ *Perspectives in Science* 2 (1-4): 5–21. doi:10.1016/j.pisc.2014.06.001.
- Kupek, E. 2006. „Beyond Logistic Regression: Structural Equations Modelling for Binary Variables and Its Application to Investigating Unobserved Confounders.“ *BMC medical research methodology* 6:13.

- Markic, S., I. Elks, D. Di Fuccia und B. Ralle, Hg. 2012. *Issues of Heterogenity and Cultural Diversity in Science Education and Science Education Research*. Aachen: Shaker Verlag.
- Osborne, J., S. Simon und S. Collins. 2003. „Attitudes towards Science: A review of the literature and its implications.“ *International Journal of Science Education* 25 (9): 1049–79.
- Palmer, T., Paul F. Burke und P. Aubusson. 2017. „Why school students choose and reject science: A study of the factors that students consider when selecting subjects.“ *International Journal of Science Education* 39 (6): 645–62. doi:10.1080/09500693.2017.1299949.
- Schubert, R. und K. Hoffmann. 2012. „Equal!-Maturand/innenbefragung: Warum entscheiden sich Maturand/innen (nicht) für ein Studium an der ETH Zürich?“.
- Wakabayashi, A., S. Baron-Cohen, T. Uchiyama, Y. Yoshida, M. Kuroda und S. Wheelwright. 2007. „Empathizing and Systemizing in Adults with and Without Autism Spectrum Conditions: Cross-Cultural Stability.“ *Journal of autism and developmental disorders* 37 (10): 1823–32. doi:10.1007/s10803-006-0316-6.
- Wakabayashi, A., S. Baron-Cohen, S. Wheelwright, N. Goldenfeld, J. Delaney, D. Fine, R. Smith und L. Weil. 2006. „Development of short forms of the Empathy Quotient (EQ-Short) and the Systemizing Quotient (SQ-Short).“ *Personality and Individual Differences* 41 (5): 929–40. doi:10.1016/j.paid.2006.03.017.
- Wakabayashi, A., S. Baron-Cohen, S. Wheelwright, N. Goldenfeld, J. Delaney, D. Fine, R. Smith und L. Weil. 2006. „Development of short forms of the Empathy Quotient (EQ-Short) and the Systemizing Quotient (SQ-Short).“ *Personality and Individual Differences* 41 (5): 929–40. doi:10.1016/j.paid.2006.03.017.
- Weiber, R. und D. Mülhhaus. 2014. *Strukturgleichungsmodellierung: Eine anwendungsorientierte Einführung in die Kausalanalyse mit Hilfe von AMOS, SmartPLS und SPSS*. 2., erw. und korr. Aufl. 2014. Springer-Lehrbuch. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35012-2>.
- Wheelwright, S., S. Baron-Cohen, N. Goldenfeld, J. Delaney, D. Fine, R. Smith, L. Weil und A. Wakabayashi. 2006. „Predicting Autism Spectrum Quotient (AQ) from the Systemizing Quotient-Revised (SQ-R) and Empathy Quotient (EQ).“ *Brain research* 1079 (1): 47–56. doi:10.1016/j.brainres.2006.01.012.
- Zeyer, A. 2017. „Gender, complexity, and science for all: Systemizing and its impact on motivation to learn science for different science subjects.“ *J Res Sci Teach* 52 (3): 263. doi:10.1002/tea.21413.

Zeyer, A., K. Bölsterli, D. Brovelli und F. Odermatt. 2012. „Brain Type or Sex Differences? A structural equation model of the relation between brain type, sex, and motivation to learn science.“ *International Journal of Science Education* 34 (5): 779–802. doi:10.1080/09500693.2011.635165.